

**Combattere gli stereotipi di genere mettendo in
evidenza il contributo delle donne alla storia
della società**

Reference: 101087984

Co-funded by
the European Union

Rapporto europeo HerStory

Mappare l'impronta delle donne nelle storie locali

WP2 D2.1

Consorzio HerStory

Amendment History

Version	Revision	Date	Author	Modification
1	0	11/09/2023	Antrea Kosta	First version
1	1	28/09/2023	Giedrė Blažytė, Dimitra Sofianou, Emily Psara, Alicia García Holgado, Sonia Verdugo Castro, Erika García Silva, Tadej Oprckal	Reviewed version. English improvement.
2	0	29/09/2023	Antrea Kosta	Final version
2	1	04/10/2023	Alicia García Holgado	Review the format
3	0	11/06/2024	Antrea Kosta	Editing
4		16/07/2024	Giada Bonaiti	Italian version

HerStory - Combattere gli stereotipi di genere evidenziando il contributo delle donne alla storia delle società è un progetto finanziato nell'ambito del Programma dell'Unione Europea Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori (CERV) (Rif. 101087984). Il sostegno della Commissione Europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione dei contenuti, che riflettono solo le opinioni degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in essa contenute.

Sommario

1. Introduzione	1
2. Metodologia	3
3. Risultati della ricerca documentale a livello transnazionale.....	4
3.1. Spagna	4
3.1.1. Rappresentazione di genere nella storia in Spagna	5
3.2. Francia (Martinica).....	6
3.2.1. Rappresentazione di genere nella storia in Martinica	8
3.3. Cipro	9
3.3.1. Rappresentazione di genere nella storia a Cipro	10
3.3.2. Rappresentazione di genere nella storia a Nicosia	12
3.4. Grecia	13
3.4.1. Rappresentazione di genere nella storia in Grecia	16
3.4.2. La rappresentazione di genere nella storia ad Atene	17
3.5. Bulgaria.....	17
3.5.1. Rappresentazione di genere nella storia in Bulgaria.....	19
3.5.2. Rappresentazione di genere nella storia di Sofia.....	20
3.6. Slovenia	21
3.6.1. Rappresentazione di genere nella storia in Slovenia	22
3.6.2. Rappresentazione di genere nella storia a Velenje.....	24
3.7. Lituania.....	25
3.7.1. Rappresentazione di genere nella storia in Lituania	28
3.7.2. Rappresentazione di genere nella storia a Vilnius	28
3.8. Italia.....	29
3.8.1. La rappresentazione di genere nella storia in Italia	30
4. Principali risultati dei focus group organizzati con le parti interessate a livello transnazionale.....	33
4.1. Salamanca, Spagna	33

4.1.1. Risultati su "Rilevanza con il campo della storia"	33
4.1.2. Risultati su "La storia attraverso la lente delle loro competenze"	33
4.1.3. Risultati su "Esperienze con i/le giovani nel campo della storia"	34
4.1.4. Risultati su "L'impronta delle donne nella storia"	34
4.1.5. Suggerimenti dei/delle partecipanti sull'impronta femminile nella città/nella storia	36
4.2. Martinica, Francia	36
4.3. Nicosia, Cipro	38
4.3.1. Risultati su "Rilevanza con il campo della storia"	38
4.3.2. Risultati su "La storia attraverso la lente delle loro competenze"	39
4.3.3. Risultati su "Esperienze con i/le giovani nel campo della storia"	40
4.3.4. Risultati su "L'impronta delle donne nella storia"	40
4.3.5. Suggerimenti su strumenti per promuovere l'impronta delle donne nella storia	41
4.4. Atene, Grecia	41
4.4.1. Risultati su "Rilevanza con il campo della storia"	42
4.4.2. Risultati su "La storia attraverso la lente delle loro competenze"	42
4.4.3. Risultati su "Esperienze con i/le giovani nel campo della storia"	42
4.4.4. Risultati su "L'impronta delle donne nella storia"	43
4.4.5. Suggerimenti dei/delle partecipanti sull'impronta femminile nella città/nella storia	44
4.5. Sofia, Bulgaria	45
4.5.1. Risultati su "La storia attraverso la lente delle loro competenze"	45
4.5.2. Risultati su "Esperienze con i/le giovani nel campo della storia"	46
4.5.3. Risultati su "L'impronta delle donne nella storia"	47
4.6. Valenje, Slovenia.....	47
4.6.1. Risultati su "Rilevanza con il campo della storia"	47
4.6.2. Risultati su "La storia attraverso la lente delle loro competenze"	48

4.6.3. Risultati su "Esperienze con i/le giovani nel campo della storia"	48
4.6.4. Risultati su "L'impronta delle donne nella storia"	49
4.7. Vilnius, Lituania.....	50
4.8. Lecco, Italia	54
4.8.1. Risultati su "Rilevanza con il campo della storia"	54
4.8.2. Risultati su «La storia attraverso la lente delle loro competenze»	55
4.8.3. Risultati su «Esperienze con i/le giovani nel campo della storia»	56
4.8.3. Risultati su "L'impronta delle donne nella storia"	57
4.8.4. Suggerimenti dei/delle partecipanti sull'impronta femminile nella città/nella storia.	58
5. Principali risultati dei focus group organizzati con i/le giovani a livello transnazionale .	60
5.1. Salamanca, Spagna	60
5.1.1. Risultati su «Rilevanza con il campo della storia»	60
5.1.2. Conclusioni sul «Livello di conoscenza nella storia».....	60
5.1.3. Risultati su "Metodi per promuovere l'impronta delle donne nella storia".	61
5.2. Martinica, Francia	63
5.2.1. Risultati su "Rilevanza con il campo della storia"	63
5.2.2. Risultati su "Livello di conoscenza nella storia"	64
5.2.3. Risultati su "Metodi per promuovere l'impronta delle donne nella storia"	65
5.3. Nicosia, Cipro	66
5.3.1. Risultati su "Rilevanza con il campo della storia"	66
5.3.2. Risultati su "Livello di conoscenza nella storia"	66
5.3.3. Risultati su "Metodi per promuovere l'impronta delle donne nella storia"	67
5.4. Atene, Grecia	68
5.4.1. 1° Focus Group con i/le giovani: analisi e risultati	68
5.4.2. 2° Focus Group con i/le giovani: analisi e risultati	71
5.5. Sofia, Bulgaria	74

5.5.1. Risultati su «Figure storiche femminili e maschili».....	75
5.5.2. Risultati sulla "Rappresentanza di genere"	75
5.5.3. Risultati su "Metodi per promuovere l'impronta delle donne nella storia"	75
5.5.4. Risultati sulla «mappa transnazionale HerStory»	76
5.6. Valenje, Slovenia.....	77
5.6.1. Risultati su «Rilevanza con il campo della storia»	77
5.6.2. Risultati su "Livello di conoscenza nella storia"	77
5.6.3. Figure femminili e figure maschili	78
5.6.4. Risultati su «Metodi per promuovere l'impronta delle donne nella storia»	80
5.7. Vilnius, Lituania.....	81
5.8. Lecco, Italia	84
5.8.1. Risultati su "Rilevanza con il campo della storia"	84
5.8.2. Risultati sul «Livello di conoscenza nella storia»	85
5.8.3. Risultati su "Metodi per promuovere l'impronta delle donne nella storia"	85
6. L'impronta delle donne nella storia nelle città europee	86
6.1. Salamanca, Spagna	86
6.2. Martinica, Francia	90
6.3. Nicosia, Cipro	94
6.4. Atene, Grecia	104
6.5. Sofia, Bulgaria	105
6.6. Regione di Velenje e Savinjsko-Šaleška, Slovenia.....	108
6.7. Vilnius, Lituania.....	109
6.8. Lecco, Italia	112
7. Strategie locali intorno alle città europee	114
7.1. Spagna	114
7.2. Francia (Martinica).....	115
7.3. Cipro	116
7.4. Grecia	118

7.5. Bulgaria.....	119
7.6. Slovenia	119
7.7. Lituania.....	120
7.8. Italia.....	121
8. Conclusioni a livello transnazionale.....	123

1. Introduzione

Il progetto HerStory mira a sfidare la narrazione secondo cui il campo della storia è dominato dagli uomini, evidenziando la presenza e i contributi delle donne nel corso della storia. Il progetto mira a colmare la lacuna dovuta alla mancanza di informazioni sul ruolo delle donne nel plasmare la società, poiché la letteratura tradizionale sulla storia delle donne è limitata e i loro contributi sono spesso trascurati.

La ricerca è stata condotta in 8 città europee, in 8 Paesi europei e con la partecipazione di 9 istituzioni europee. Questo documento è stato sviluppato grazie allo sforzo comune di organizzazioni e istituzioni di: Salamanca/Spagna (GRIAL Gruppo di ricerca dell'Università di Salamanca), Martinica/Francia (D' Antilles et D' Ailleurs), Nicosia/Cipro (The Advisory Centre for the Support of the Family - SYKESO e Centre for Social Innovation - CSI Cyprus), Atene/Grecia (Kyttaro Enallaktikon Anazitiseon Neon - KEAN), Sofia/Bulgaria (Infinite Opportunities Association - IOA), Velenje/Slovenia (Ljudska univerza Velenje - LUV), Vilnius/Lituania (Diversity Development Group - DDG), Lecco/Italia (Specchio Magico Cooperativa Sociale Onlus).

Attraverso un approccio di ricerca dal basso verso l'alto e lo sviluppo di reti locali multi-stakeholder, il consorzio riesce a migliorare la visibilità delle donne nella storia e a sfidare il campo della storia in una prospettiva di genere. Nel corso di questa ricerca il consorzio ha individuato statue e aree storiche che rappresentano figure femminili nella storia, aumentando così la consapevolezza del loro contributo.

La ricerca documentale "Mappare l'impronta delle donne nelle storie locali" mira a indagare i trionfi delle donne e a normalizzare il successo delle donne attraverso la pubblicità di statue e monumenti femminili, nomi di strade e luoghi storici legati alla presenza delle donne nella società. In questo modo, eventuali malintesi e travisamenti storici possono essere affrontati nei confronti dell'uguaglianza di genere. L'elaborazione di una relazione europea su questo settore specifico può colmare il vuoto che esiste nella storia delle città europee.

Una relazione europea è importante per colmare il vuoto dovuto alla mancanza di informazioni sull'impronta delle donne nella storia. Tali rapporti possono contribuire a cambiare la cornice e a riflettere l'impatto conclusivo dei modelli maschili sulle persone. I

risultati della ricerca possono fornire conoscenze e ispirazione ai/alle giovani e alle parti interessate in tutta Europa. Infine, i risultati della ricerca funzioneranno come fonte di informazioni per lo sviluppo della mappa transnazionale in cui i visitatori e le visitatrici saranno in grado di trovare luoghi significativi riguardanti le donne nella storia in tutte le città partner del consorzio.

2. Metodologia

Il consorzio ha seguito una metodologia ben strutturata per sviluppare il Rapporto Europeo e il Manuale dei Metodi.

In primo luogo, la ricerca documentale è stata seguita dai 9 partner a livello nazionale per indagare i trionfi delle donne e la pari visibilità di genere in ciascuna città partner. Ogni partner ha esaminato pubblicazioni come articoli, ricerche scientifiche, rapporti, documenti storici, libri storici, articoli di giornale, pubblicazioni su tour della città, ecc. In questo modo, la qualità della ricerca documentale ha fornito informazioni sull'impronta delle donne a livello locale nella storia, insieme all'effetto dei vincoli strutturali riguardanti l'uguaglianza di genere in ciascun paese partner.

In secondo luogo, i partner hanno sviluppato focus group con le parti interessate e i/le giovani. L'obiettivo dei focus group con le parti interessate è stato quello di riassumere l'orientamento ai bisogni, riportando le migliori pratiche, metodi e strumenti per evidenziare i segni delle donne nella storia locale. Ogni partner ha coinvolto esperti come storici, persone di organizzazioni femminili, guide turistiche, accademici e ricercatori in materia di genere, storia, architettura, ecc. In questo modo, sono stati evidenziati risultati fruttuosi per quanto riguarda lo stato attuale delle conoscenze delle figure storiche femminili di rilievo in ogni città.

Inoltre, si è svolto un focus group con i/le giovani. L'obiettivo di questo focus group è stato quello di raccogliere le loro conoscenze sull'impronta delle donne nella loro storia locale e suggerire metodi da utilizzare nello sviluppo della mappa transnazionale HerStory. Il feedback dei/delle giovani migliorerà la qualità della mappa HerStory, poiché il consorzio è riuscito a individuare l'attrattiva e l'ispirazione per affrontare le loro esigenze al fine di coinvolgerli attraverso il piano di vita del progetto HerStory.

L'analisi dei risultati della ricerca documentale e dei risultati dei Focus Group con le stakeholder e i/le giovani combina il contenuto di 9 Rapporti Nazionali e definisce la qualità del Rapporto Europeo e del Manuale dei Metodi.

3. Risultati della ricerca documentale a livello transnazionale

3.1. Spagna

In Spagna, dalla promulgazione della Costituzione spagnola nel 1978, la parità tra donne e uomini è stata affermata. Quasi un decennio dopo, nel 1987, è stato creato l'Istituto delle Donne per promuovere e favorire le condizioni che avrebbero permesso l'uguaglianza sociale di entrambi i sessi e la partecipazione delle donne alla vita politica, culturale, economica e sociale¹.

Tuttavia, l'integrazione della prospettiva di genere in Spagna è avvenuta a seguito della legge organica 3/2007 del 22 marzo 2007, che ha proposto la prevenzione dei comportamenti discriminatori e l'attuazione di politiche attive per rendere effettivo il principio di uguaglianza nei diversi ambiti della realtà sociale, culturale e artistica in cui la disuguaglianza può essere generata e perpetuata, e rendere effettiva la parità tra donne e uomini². Con l'attuazione di questa legge organica 3/2007, è stato compiuto un passo significativo verso una maggiore visibilità della conoscenza della realtà e delle potenziali disuguaglianze tra uomini e donne, aprendo la strada all'integrazione della prospettiva di genere nelle statistiche e negli studi di cui all'articolo 20, che afferma che deve contribuire al riconoscimento e alla valutazione del lavoro femminile ed evitare gli stereotipi negativi di alcuni gruppi di donne. Tuttavia, sebbene sia riconosciuta la necessità di incorporare la prospettiva di genere nelle statistiche e negli studi, la verità è che in Spagna esiste pochissima letteratura sull'argomento e c'è ancora molta strada da fare per incorporare la prospettiva di genere in modo trasversale¹. A livello di comunità autonoma, lo Statuto di Castilla y León stabilisce, all'articolo 70.1.11, la competenza esclusiva della comunità indipendente nel promuovere la parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini.

¹ Inmujeres, « Origini dell'Istituto delle Donne », 2022. Estratto da: <https://www.inmujeres.gob.es/actualidad/noticias/2022/OCTUBRE/indiceuropeoigualdad.htm>.

² BOE, «Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, per l'effettiva uguaglianza tra donne e uomini. », núm. 71, mar. 2007. Estratto da: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6115>

Nonostante i progressi che si sono visti nella creazione di leggi e istituzioni che regolano l'uguaglianza di genere, ci sono ancora sfide in vari settori lavorativi, tra cui la parità di stipendio, i piani di uguaglianza nelle aziende, l'uguaglianza nei consigli di amministrazione, l'uguaglianza nei permessi di nascita ³.

3.1.1. Rappresentazione di genere nella storia in Spagna

Gli uomini sono sempre stati i protagonisti dei diversi studi in molte discipline, dalle grandi rivoluzioni culturali, sociali, politiche ed economiche, con grande invisibilità verso l'apporto delle donne nelle diverse discipline e campi del sapere; storia, letteratura, filosofia, arte, scienze sociali, ingegneria, questo ha di conseguenza portato a sbilanciamenti letterari, filosofici, artistici, economici e scientifici a favore degli uomini ⁴.

Woyshner (2002) ⁵ menziona che in molti quadri curriculari esistenti, il contenuto della storia delle donne viene aggiunto a un piatto già pieno. Può essere visto come controproducente, in quanto le donne rischiano di perdersi quando cercano di essere inclusive all'interno di un approccio tematico. Le donne sono sussunte in ampi temi, ma nel processo molti riferimenti alle donne vengono omessi in modo che sembrino essere effettivamente escluse; in ogni caso, la storia delle donne rimane in una posizione precaria.

L'inclusione della diversità di genere è rilevante e stimolante per le scuole e l'insegnamento. Negli ultimi anni c'è stato interesse per la presenza/assenza delle donne nei programmi di studio, nei programmi e nei libri di testo, e anche per il lavoro degli insegnanti sull'inclusione dell'invisibile nell'insegnamento della storia in particolare ⁶. Alcuni autori, come Scott (2008), ⁷ sostengono che la storia è stata scritta per escludere le donne e gli studi di genere a causa della cultura patriarcale.

³ UOC, «Sfide dell'uguaglianza di genere in Spagna», 2018. Estratto da: <https://fp.uoc.fje.edu/blog/retos-de-la-igualdad-de-genero-en-espana/>.

⁴ C. García, « Donne e storia. Mettere in discussione l'invisibilità e diventare visibili », *Processi storici. Revista de Historia y Ciencias Sociales*, n.º 29, 2016.

⁵ C. Woyshner, «La storia politica come storia delle donne: verso un curriculum più inclusivo», *Theory & Research in Social Education*, vol. 30, n.º 3, pp. 354-380, luglio 2002, doi: 10.1080/00933104.2002.10473201.

⁶ J. Marolla, « L'inclusione delle donne nelle lezioni di storia: possibilità e limiti dalle concezioni degli studenti cileni », *Rev. Colomb. Educ.*, vol. 1, n.º 77, maggio 2019, DOI: 10.17227/rce.num77-6549.

⁷ J. W. Scott, *Genere e storia. Messico*. Fondo de Cultura Económica, 2008.

Da qui l'importanza di rendere le donne visibili su un piano di parità rispetto alle azioni degli uomini, evidenziando la repressione, l'emarginazione, l'assenza e le gerarchie di genere ^{6, 8}. Scott (2008) riconosce l'importanza di salvare le azioni delle donne nella costruzione di narrazioni storiche; tuttavia, sostiene che la riflessione dovrebbe essere orientata all'empowerment delle donne di fronte alle disuguaglianze di genere nell'insegnamento della storia ⁵. Fernández (2006)⁹ concorda sul fatto che l'inclusione delle donne potrebbe provocare una riflessione su chi è stato il protagonista della storia. Subirats & Anguita, (2021) ¹⁰ affermano l'urgenza di costruire un insegnamento che promuova la diversità di genere e la costruzione di una prospettiva co-educativa. Per farlo, è necessario reinterpretare la storia e stabilire uno spazio in cui sia reso evidente il ruolo svolto dalle donne e dalle persone che sono state messe a tacere da una storia che ha dato risalto agli uomini con potere sugli altri ⁶.

3.2. Francia (Martinica)

La Martinica è una collettività territoriale francese situata nelle Antille (regione dei Caraibi), tra le isole anglofone di Dominica e Santa Lucia. Dal XVII al XIX secolo, fu il luogo della schiavitù degli africani occidentali e dei loro discendenti. L'abolizione della schiavitù in Martinica avvenne il 22 maggio 1848, in seguito alla decisione del governo francese di abolire la schiavitù in tutte le colonie francesi. Dopo l'emancipazione, gli ex schiavi della Martinica hanno affrontato varie sfide nel tentativo di costruirsi una nuova vita e migliorare le loro condizioni socio-economiche. Ecco perché la questione dell'uguaglianza di genere e della rappresentanza di genere non era la preoccupazione principale per il popolo della Martinica, rispetto alla Francia metropolitana, dove la mobilitazione femminista era già ben avviata nel 1848. Quindi, è solo di recente che questi problemi hanno preso un posto importante in Martinica.

Oggi si osserva che in Martinica persistono molte disuguaglianze di genere. La storia dell'isola, ma anche i vincoli strutturali possono avere effetti significativi sullo status, le opportunità e i

⁸ M. Crocco, «Intrappolato tra invisibilità e stereotipi: insegnare il romanzo Shabanu», *Educazione sociale*, vol. 70, n.º 4, pp. 178-182, 2006

⁹ A. Fernández, «<< La costruzione dell'identità dal punto di vista del genere >>», *Íber*, vol. 47, pp. 33-44.

¹⁰ M. Subirats y R. Anguita, *Educare le donne: la costruzione della prospettiva coeducativa. In uguaglianza*, n. 7. Valladolid: Ediciones Universidad de Valladolid, 2021.

diritti delle donne, contribuendo alla disuguaglianza di genere. Questi vincoli si riferiscono alle norme sociali, alle politiche, alle leggi e alle pratiche istituzionalizzate che perpetuano le disuguaglianze di genere.

Uno dei primi effetti di queste costrizioni è una divisione ineguale del lavoro tra uomini e donne che persiste in Martinica. Durante il periodo coloniale, le donne in Martinica erano in gran parte escluse dalle posizioni di potere e autorità. Il sistema patriarcale dominante limitava la loro partecipazione alla vita pubblica e le confinava a ruoli domestici e riproduttivi.

Oggi, sebbene le donne siano generalmente più istruite degli uomini, sono più spesso disoccupate con lo stesso livello di qualifiche. Si tratta anche di alcuni settori o industrie dominati da un genere. Le donne sono spesso concentrate nei settori meno retribuiti e meno valorizzati, mentre gli uomini dominano le posizioni più retribuite e la leadership all'interno delle aziende (manager, amministratori delegati, alti dirigenti, imprenditori). Questa segregazione occupazionale contribuisce a limitare le opportunità di avanzamento di carriera, ma anche a disparità di reddito. Infatti, per lo stesso lavoro, le donne in Martinica guadagnano più di 2000 euro in meno all'anno rispetto agli uomini. Questo divario retributivo di genere è rafforzato anche da altre disparità economiche tra donne e uomini. Le donne in Martinica possono incontrare ostacoli nell'accesso a risorse economiche come il credito, la proprietà terriera o le opportunità imprenditoriali e ostacolare l'indipendenza economica e l'autonomia delle donne.

I vincoli strutturali possono anche ostacolare la partecipazione e la rappresentanza politica delle donne. In Martinica, le donne sono sottorappresentate nella sfera politica, sia a livello locale che nazionale, a causa di ostacoli quali pregiudizi sessisti, pratiche discriminatorie e accesso limitato alle reti e alle risorse politiche. E anche se la rappresentanza delle donne tra i rappresentanti eletti sta migliorando, poche ricoprono posizioni di responsabilità. Di conseguenza, le donne sono spesso emarginate nel processo decisionale politico, limitando la loro capacità di influenzare le politiche e sostenere le questioni relative all'uguaglianza di genere.

Oggi, solo cinque donne sono sindache e nove sono prime deputate nei trentaquattro comuni della Martinica. Nessuna presiede le tre comunità di agglomerazione, e solo una è la prima vicepresidente. Tuttavia, negli ultimi anni, c'è stato un crescente riconoscimento

dell'importanza della partecipazione delle donne ai processi decisionali. Sono stati compiuti sforzi per aumentare la rappresentanza delle donne in politica e garantire che le loro voci siano ascoltate nel processo decisionale e nella governance.

Questi vincoli possono anche contribuire a un aumento dei tassi di violenza di genere contro le donne. Le norme e gli atteggiamenti che perpetuano le disuguaglianze di genere possono normalizzare e tollerare alcune forme di violenza contro le donne e rafforzare i comportamenti abusivi. Si tratta di un problema significativo in Martinica, dove la violenza fisica e psicologica contro le donne è molto diffusa.

Tutti i vincoli strutturali sono rafforzati da norme culturali e stereotipi profondamente radicati nella società (è molto visibile in Martinica) che perpetuano i ruoli e le aspettative di genere tradizionali. Ciò può esercitare pressioni sociali sulle donne affinché si conformino a determinati standard di bellezza, comportamento e ruoli sociali, limitando la loro autonomia e libertà di scelta in vari ambiti della vita, tra cui l'istruzione, l'occupazione e il processo decisionale.

Affrontando questi vincoli strutturali e promuovendo l'uguaglianza di genere, la Martinica può lavorare per creare una società più inclusiva ed equa per tutti.

3.2.1. Rappresentazione di genere nella storia in Martinica

La rappresentanza di genere nella storia della Martinica è stata spesso parziale e diseguale, con i contributi e le esperienze delle donne emarginati o trascurati. La narrazione storica si è concentrata principalmente sulle conquiste e le prospettive degli uomini, mentre le voci e i ruoli delle donne sono stati in gran parte ignorati. È il caso della Francia, ma ancora di più della Martinica.

Negli ultimi anni, si è cercato di scoprire e mettere in evidenza l'importante contributo delle donne nel plasmare la storia della Martinica. Una rappresentanza di genere più equilibrata in settori cruciali come la storia è essenziale perché la sottorappresentazione delle donne nella storia può portare a una visione distorta e incompleta del passato, evidenziando principalmente le conquiste maschili e perpetuando le disuguaglianze di genere nella società. Un'equa rappresentanza sia delle donne che degli uomini nella storia consente il

riconoscimento dei contributi e delle conquiste delle donne martinicane che hanno svolto un ruolo significativo nello sviluppo della società, della cultura e dei movimenti sociali.

Per raggiungere questo obiettivo, è fondamentale promuovere e sostenere una ricerca storica inclusiva che evidenzii il ruolo delle donne in vari aspetti della società martinicana. Ciò include anche la diffusione di questa conoscenza attraverso l'istruzione, i media, le pubblicazioni e altri mezzi in modo che le generazioni attuali e future possano avere una migliore comprensione della storia in tutta la sua diversità e arricchimento attraverso i contributi delle donne.

Includendo le prospettive femminili nella storia della Martinica, è possibile ottenere una migliore comprensione dell'impatto delle donne. Promuove inoltre l'identificazione di modelli di ruolo per le generazioni future, dimostrando che le donne sono sempre state attive e influenti nel plasmare la storia della regione.

3.3. Cipro

Nonostante il quadro giuridico cipriota sull'uguaglianza di genere, a Cipro esistono ancora ostacoli politici, socioeconomici e culturali allo sviluppo delle donne. Questi ostacoli impediscono alle donne di raggiungere il loro pieno potenziale. Gli stereotipi di genere sono ben radicati nella società cipriota. Pertanto, la società si aspetta che le donne e gli uomini si comportino in un modo specifico. La società ha aspettative diverse da donne e uomini. Ci si aspetta che le donne siano madri e mogli più che essere presenti nello spettro politico e sociale. Pertanto, la pressione sociale nel rispondere alle caratteristiche di genere pone ostacoli alle donne. Questo sta accadendo, per quanto riguarda l'assenza di politiche governative che sostengano anche la genitorialità. Gli stereotipi di genere e la disuguaglianza di genere possono essere dannosi per entrambi i sessi.

L'uguaglianza di genere non è stata una priorità a Cipro per molto tempo e non esiste un consenso politico significativo sulla politica per l'uguaglianza di genere. I modelli maschili dominano il processo decisionale in tutte le strutture e i processi sociali e politici, compresi il governo e i partiti politici, il parlamento, la magistratura, l'economia e i mass media, oltre alla

manca di equilibrio di genere in quasi tutte le sfere della vita e all'inefficacia dei meccanismi di attuazione e monitoraggio.

Le statistiche dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere per l'indice 2022 rivelano che l'uguaglianza di genere ha una percentuale media del 68,6% a livello dell'UE e Cipro ha raggiunto il 57,3%, il che significa che Cipro è al 7° posto dal fondo. A Cipro solo il 25% dei ministri è costituito da donne, mentre il 75% è costituito da uomini (2023). Solo il 14,3% dei deputati al Parlamento europeo sono donne, rispetto all'85,7% degli uomini in parlamento. La statistica equivalente per le deputate al Parlamento europeo è del 33%. La partecipazione delle donne alla vita politica e sociale di Cipro è solo del 30%. La retribuzione media mensile delle lavoratrici a Cipro per il 4° trimestre del 2022 è di 2.024 euro, mentre quella degli uomini è di 2.408 euro. Le donne (81%) sono quelle che si prendono cura dei bambini e della casa. Inoltre, vale la pena ricordare che gli episodi di violenza di genere e domestica hanno superato i 5500 negli ultimi due anni.

Queste statistiche riflettono la disuguaglianza di genere a Cipro e quindi la sottorappresentazione delle donne nello spazio pubblico. Inoltre, la struttura stereotipata del settore privato esiste ancora. Le statistiche sul settore privato della vita rivelano che le donne sono principalmente responsabili delle responsabilità domestiche, come cucinare, pulire e prendersi cura dei membri più vulnerabili della famiglia. Questo dimostra come le donne dominino l'arena personale della vita, restando contemporaneamente fuori dalla politica e dalla sfera pubblica. Questi fatti controversi riflettono per lo più le tradizioni di genere di lunga data dei Paesi, in cui le figure femminili si confrontano con il ruolo di badante e di madre per rispondere alle caratteristiche proprie di ciascun genere.

3.3.1. Rappresentazione di genere nella storia a Cipro

Le norme di genere a Cipro erano ben consolidate e ci si aspettava che uomini e donne agissero e si comportassero secondo caratteristiche e atteggiamenti specifici che erano considerati accettabili nella società cipriota. Le donne che vogliono partecipare alla politica e alla vita pubblica incontrano una vasta gamma di difficoltà complesse.

Le ragioni delle disuguaglianze di genere e della falsa rappresentazione di genere in tutti gli aspetti della vita sono multiformi, sistemiche e strutturali. Per comprendere la realtà della

società cipriota, è fondamentale sottolineare alcune condizioni storiche dello sviluppo della società cipriota.

Le donne a Cipro affrontano esperienze diverse e quindi le loro vite sono molto diverse da quelle degli uomini e hanno esigenze diverse. Soprattutto a Cipro, dove un conflitto etnico ha influenzato la storia dell'isola (Il problema di Cipro), le donne sono state mobilitate nell'ambiente patriarcale e militarista dominante. Le relazioni di potere si riflettevano anche nelle relazioni di genere. Questa interazione ha influenzato l'intera struttura della mascolinità e della femminilità nella società cipriota nel corso dei secoli. Le condizioni storiche, socio-economiche e culturali hanno influenzato l'esperienza di vita reale della rappresentanza di genere a Cipro.

Prima dell'indipendenza di Cipro, i ruoli delle donne erano limitati alla famiglia e solo coloro che erano socialmente ed economicamente avvantaggiate avevano accesso all'istruzione. Inoltre, a Cipro, all'epoca, le posizioni lavorative erano divise per genere tra maschi e femmine. Le norme di genere erano rappresentate anche nel mercato del lavoro, con settori come i "settori femminili" e i "settori a prevalenza maschile". Ciò significa che i settori del lavoro che erano considerati settori femminili e/o maschili del mercato del lavoro e, quindi, rappresentavano le caratteristiche e gli atteggiamenti di genere.

Pertanto, le donne cipriote erano casalinghe o infermiere non pagate, segretarie, insegnanti o impiegate nell'agricoltura e nelle fabbriche. E, naturalmente, ci si aspettava che le donne abbandonassero la loro carriera una volta sposate e/o avendo figli e famiglia. Questo è qualcosa che stava accadendo perché le donne avevano la responsabilità di tenere il passo con tutto in casa ed erano anche responsabili dell'educazione dei figli. Tuttavia, le donne non erano assenti dalla sfera pubblica cipriota, storicamente, culturalmente e socialmente. Alcuni dei grandi esempi di donne cipriote saranno presentati nel Rapporto Nazionale di Cipro.

Per cambiare le disuguaglianze di genere sia nel settore privato, come la famiglia e la casa, sia nel settore pubblico, come la politica dominata dagli uomini e il settore del lavoro, le femministe hanno sfidato queste dicotomie socialmente costruite e hanno iniziato a promuovere l'idea che queste caratteristiche sono il risultato di strutture storiche, culturali e patriarcali. Questi obiettivi si sono concretizzati in strategie e lotte orientate ai cambiamenti legali e culturali.

3.3.2. Rappresentazione di genere nella storia a Nicosia

L'arazzo storico di Nicosia, Cipro, vanta una narrazione sfumata intrecciata con i segni indelebili lasciati dalle donne, spesso purtroppo oscurati dalla svista storica. Istituzioni come il Museo Municipale Leventis di Nicosia e il Museo di Cipro hanno la responsabilità di ritrarre la multiforme storia della città. Tuttavia, queste rappresentazioni spesso marginalizzano il ruolo centrale che le donne hanno svolto. Questa esplorazione cerca di intraprendere un'analisi critica della rappresentazione dei contributi delle donne nel contesto storico e socio-politico di Nicosia. Scavando nelle sfere artistiche, politiche e sociali, questa indagine sottolinea la necessità di rivelare e riconoscere il ruolo sostanziale ma spesso emarginato delle donne negli annali della storia di Nicosia.

Sforzi artistici e arricchimento culturale: Il panorama artistico di Nicosia è una testimonianza dei più ampi modelli di dinamiche di genere a Cipro, rivelando persistenti disuguaglianze di genere. Figure come Glyn Hughes, pittrice anglo-cipriota, testimoniano il coinvolgimento strumentale delle donne nell'arricchimento dell'ambiente culturale della città. Tuttavia, il loro ruolo è stato spesso minimizzato all'interno delle narrazioni presentate da istituzioni come il Museo Municipale di Leventis e il Museo di Cipro. Un'esplorazione dei contributi di Hughes illumina il significato più ampio dei contributi delle donne alle arti a Nicosia, sollecitando una rappresentazione più completa dei loro sforzi nelle narrazioni culturali.

Genere e leadership nella politica e negli affari: nonostante i progressi nell'istruzione delle donne, Nicosia, proprio come Cipro in generale, rimane coinvolta in un paradosso di genere all'interno della politica e degli affari. Prevalde un soffitto di cristallo, impermeabile al livello di istruzione, che impedisce l'ascesa delle donne a posizioni di leadership. Eccezioni degne di nota, come Stella Kyriakides, ex commissario europeo per la salute e la sicurezza alimentare, offrono scorci di progresso. Tuttavia, la rappresentanza complessiva delle donne nelle alte sfere rimane limitata. Un'indagine meticolosa su questo enigma scopre ostacoli sistemici che ostacolano il progresso delle donne in settori caratterizzati da una distribuzione ineguale di genere.

Disparità di genere nella rappresentanza politica: il panorama politico di Nicosia incarna le disparità tra i generi, con gli uomini che costituiscono un notevole 76% della rappresentanza

politica, lasciando le donne a solo il 24%. Anche con la storica nomina di Annita Dimitriou come prima donna presidente del parlamento, e nonostante il fatto che la capitale di Cipro, Nicosia, negli anni precedenti avesse avuto un sindaco donna, Eleni Mavrou, la bilancia rimane a favore degli uomini. Una comprensione completa delle dinamiche di genere richiede un'esplorazione oltre le istituzioni, dove la presenza delle donne si riverbera per le strade di Nicosia. Molte arterie stradali, come via Xanthi Zenierou, via Kleovoulou e via Eleni Vakondiou, ricordano l'influenza e la resilienza durature delle donne.

Avanguardia storica: Sig.ra Polyxeni Loizias: La Sig.ra Polyxeni Loizias, una figura stimata nella storia di Nicosia, emerge come una femminista pioniera, educatrice, scrittrice e attivista. La sua fondazione dell'"Unione delle donne greche", della prima palestra femminile "The Palladion" e della prima rivista femminile ha segnato un radicale allontanamento dalle norme sociali, ponendo le basi per l'emancipazione delle donne in tutta Cipro. Le iniziative trasformative di Loizias sottolineano le basi storiche dell'emancipazione femminile a Nicosia, trascendendo i limiti dei ruoli di genere tradizionali.

Monumenti e narrativa di genere: la sottorappresentazione storica delle donne diventa evidente in modo commovente quando si esamina il paesaggio commemorativo di Nicosia. Mentre i monumenti e le statue perpetuano narrazioni incentrate sugli uomini, i contributi inestimabili delle donne rimangono spesso oscurati. La scarsità di monumenti che riconoscano il coinvolgimento delle donne nelle lotte di liberazione e in altre pietre miliari storiche perpetua questa disparità di genere. La rassegna sottolinea la necessità di un paesaggio commemorativo inclusivo che rifletta fedelmente i ruoli diversi e vitali che le donne hanno svolto nel plasmare la storia di Nicosia.

3.4. Grecia

Gli attuali vincoli strutturali riguardanti l'uguaglianza di genere in Grecia sono fortemente associati all'impegno ideologico dei greci per l'istituzione della famiglia, che è molto elevato per gli standard dell'UE, ma anche agli effetti sociali della crisi economica del 2009 di cui la Grecia sta ancora affrontando le conseguenze.

In Grecia, il concetto di famiglia è tradizionalmente inteso in un contesto più ampio che comprende i legami di parentela e svolge un ruolo centrale nel fornire assistenza e sostegno. In questo quadro, la famiglia è responsabile di varie forme di assistenza, tra cui l'assistenza all'infanzia, l'assistenza agli adulti, l'alloggio e il supporto emotivo. Dagli anni '80, la Grecia ha subito cambiamenti significativi in termini di ruoli di genere e struttura della famiglia, a causa della migrazione verso i centri urbani. Man mano che le persone si allontanavano dalle loro reti familiari estese nelle aree rurali, il modello della famiglia nucleare divenne più prevalente. Questo passaggio dalle strutture familiari allargate a quelle nucleari ha portato a cambiamenti nelle dinamiche familiari e a una maggiore enfasi sui bisogni, le aspirazioni e l'autonomia individuali all'interno del contesto familiare. Questi cambiamenti sono stati segnati da movimenti femministi che hanno portato a riforme legislative, come la riforma del diritto di famiglia del 1983, che includeva molte delle rivendicazioni delle associazioni femminili (Papadopoulos, 1998). Davaki, 2001).

Nonostante tutti questi cambiamenti e i passi verso l'uguaglianza di genere, sembra che i valori tradizionali della famiglia continuino ad essere importanti per molti greci. Il concetto di famiglia si estende ancora oltre l'unità nucleare per includere i membri della famiglia allargata e i parenti stretti. Le famiglie greche tendono ad avere legami forti e a mantenere relazioni strette, con particolare attenzione al sostegno reciproco, alla cura e al benessere collettivo. Questo fatto ha un impatto sull'uguaglianza di genere e sul mantenimento dei ruoli di genere tradizionali. Pertanto, le donne possono assumersi maggiori responsabilità domestiche e di assistenza, mentre gli uomini si concentrano sul lavoro e sulla cura della famiglia. Tuttavia, c'è una tendenza crescente verso ruoli di genere più egualitari, con compiti domestici condivisi e responsabilità di cura dei figli.

Il divario salariale di genere in Grecia è stato un problema persistente, come evidenziato da vari studi e dati. Il rapporto tra i guadagni femminili e maschili è diminuito da circa il 35% negli anni '70 a circa il 25-30% negli anni '90. Ciononostante, il divario retributivo tra donne e uomini in Grecia nel 2010 era ancora del 22% (Commissione europea, 2012).

Storicamente, le donne sono state sottorappresentate in vari settori della società greca, tra cui la politica, la leadership aziendale e alcune professioni. In termini politici, la Grecia ha fatto alcuni progressi nell'aumentare la rappresentanza delle donne in parlamento e nel governo.

Nelle elezioni legislative del 2019, un numero record di donne è stato eletto al Parlamento ellenico, pari a circa il 18% dei seggi. Si tratta di un miglioramento significativo rispetto agli anni precedenti, ma che indica ancora che le donne non sono ancora equamente rappresentate.

Conciliare lavoro e responsabilità familiari rimane una sfida per molte donne greche. Destreggiarsi tra le aspirazioni professionali e le faccende domestiche e l'assistenza può essere impegnativo. Tuttavia, vi è un crescente riconoscimento dell'importanza dell'equilibrio tra lavoro e vita privata e le discussioni sulle politiche per sostenere le donne nella gestione di queste responsabilità stanno guadagnando attenzione.

La crisi finanziaria e la recessione economica che la Grecia ha dovuto affrontare dal 2009 al 2016 hanno portato a un'ampia deregolamentazione dell'occupazione, tra cui l'allentamento dei contratti collettivi e la riduzione forzata del salario minimo, severi tagli alle pensioni, nonché benefici e sussidi. Tutti questi cambiamenti hanno colpito soprattutto le donne, secondo i dati sulla disoccupazione del 2013. Tuttavia, il lavoro a tempo parziale non è completamente incluso nei dati statistici poiché una parte sostanziale di esso è nascosta all'interno della zona oscura della fiorente economia informale. Molte donne non compaiono nelle statistiche ufficiali, in quanto sono pagate in contanti o lavorano a cottimo o sono impiegate ufficiosamente in imprese familiari (Nikolakopoulou-Stefanou, 1994).

Inoltre, l'austerità ha anche intensificato le questioni di discriminazione contro le donne nel mercato del lavoro. Gli stereotipi sembrano essere ben radicati in una serie di settori dominati dagli uomini (ad esempio la polizia, l'esercito), ma anche nei settori dell'istruzione, della pubblica amministrazione e dei servizi sanitari e hanno ostacolato in modo sproporzionato la promozione e lo sviluppo professionale delle donne. È diventato abbastanza comune che alle giovani donne venga spesso chiesto di non mettere su famiglia se vogliono trovare un lavoro nel settore privato. In altri casi, gli intervalli del congedo di maternità non sono stati presi in considerazione come periodi di servizio in caso di promozione nel settore dell'istruzione. La discriminazione si è manifestata anche attraverso la riduzione della retribuzione e dei benefici durante i periodi di congedo di maternità o di malattia alla luce dell'imminente gravidanza, sebbene la legislazione dovrebbe prevenire discriminazioni di questo tipo nel settore pubblico (difensore civico greco, 2012).

3.4.1. Rappresentazione di genere nella storia in Grecia

Nella storia della Grecia, la rappresentazione del genere è stata fortemente influenzata dalle norme sociali, che erano radicate nelle strutture patriarcali. La società greca antica era prevalentemente dominata dagli uomini e il ruolo delle donne era generalmente confinato alla casa e alle questioni familiari. Naturalmente, c'erano eccezioni e variazioni nelle diverse regioni e periodi della storia greca. Per esempio, le donne spartane avevano una maggiore libertà ed erano coinvolte nell'allenamento fisico e in alcune attività pubbliche, grazie alla particolare struttura sociale di Sparta. Tuttavia, il ruolo delle donne nella società greca non è cambiato molto fino alla fine del XIX secolo, quando sono nati i movimenti femministi.

Poiché la documentazione storica proviene principalmente da autori maschi, la prospettiva sul ruolo delle donne nella società greca è limitata e parziale. Mentre le opere storiche sulle donne e sul genere cominciarono ad apparire nel XIX secolo, fu solo con il movimento femminista degli anni Settanta e Ottanta che si ebbe un'analisi sistematica delle pratiche e delle rappresentazioni di genere. Questi studi miravano a far luce sulle esperienze, le lotte e le conquiste delle donne nel corso della storia, con particolare attenzione al movimento femminile. Questo sguardo alla storia ha permesso di dimostrare che l'oppressione delle donne è un prodotto sociale e quindi può essere sfidata e invertita.

Negli anni '80 si è assistito all'emergere di una "nuova storia" che si occupava di questioni come il grado di industrializzazione della Grecia. Questo paradigma storico dava priorità allo studio dello Stato, dello sviluppo economico e sociale e della stratificazione sociale, mentre il genere sembrava essere di secondaria importanza. L'affermarsi di questo approccio ha portato all'emarginazione del genere nelle università greche, in quanto sembrava disturbare la "nuova narrazione storica" che lo Stato stava cercando di costruire dopo la giunta greca del 1967.

La situazione sembra cambiare solo all'inizio degli anni 2000, quando sempre più tesi di laurea sul genere vengono pubblicate nelle università greche. Inoltre, molti capitoli dedicati alla storia di genere sono apparsi in opere storiche generali. Le università greche hanno creato programmi post-laurea sul genere con un approccio antropologico e storico (Papadogiannis, 2017. Avdela, 2010). Sebbene molti accademici sostengano che il genere abbia ancora una

posizione marginale nella storia greca, altri affermano che dalla fine degli anni Novanta si è verificato “un processo dinamico di diffusione della storia delle donne e del genere nella produzione storiografica greca nel suo complesso” (Fournaraki & Yannitsiotis, 2013).

3.4.2. La rappresentazione di genere nella storia ad Atene

Nel corso della storia di Atene, la rappresentazione di genere è stata anche profondamente influenzata dal patriarcato e dalla percezione generale di mantenere le donne in ruoli domestici e di educazione dei figli. Sebbene vi siano state alcune variazioni nei diversi periodi storici, si possono osservare alcuni modelli relativi ai ruoli e allo status delle donne nella società ateniese.

Ad esempio, nell'antica Atene le donne erano escluse dalla partecipazione alla politica e dalle cariche pubbliche. Durante il periodo romano o bizantino lo status delle donne rimase generalmente invariato. Nel XIX e XX secolo, Atene, come molte altre città, ha vissuto cambiamenti sociali e politici che hanno influenzato i ruoli di genere. Nacquero i movimenti per i diritti delle donne, che chiedevano l'uguaglianza, il suffragio e una più ampia partecipazione alla vita pubblica. Nel 1954 le donne greche ottennero il diritto di voto e il loro status giuridico migliorò gradualmente.

3.5. Bulgaria

La Bulgaria è tra i Paesi che hanno fatto progressi nel campo della parità di genere, ma ci sono ancora sfide significative da superare a livello nazionale. Con 60,7 punti su 100, la Bulgaria si colloca al 18° posto nell'UE nell'Indice di uguaglianza di genere. Il suo punteggio è di 7,9 punti inferiore al punteggio medio dell'UE. Dalla nostra ricerca documentale è emerso che negli ultimi anni la Bulgaria ha compiuto sforzi per affrontare l'uguaglianza di genere in vari settori come l'istruzione, l'occupazione e la rappresentanza politica; tuttavia, le disparità di genere persistono in alcuni settori chiave e i ruoli e gli stereotipi tradizionali di genere continuano a influenzare la società.

L'istruzione ha svolto un ruolo cruciale nella promozione dell'uguaglianza di genere e nell'emancipazione delle donne nel paese. Le donne hanno pari accesso all'istruzione e sono ben rappresentate in vari campi di studio, tra cui le STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e

Matematica). La Bulgaria è anche leader tra i paesi dell'UE per quanto riguarda le donne che studiano e lavorano nelle TIC, rispettivamente il 34,4% e il 27,7% di tutti gli studenti e i dipendenti legati alla tecnologia. La partecipazione delle donne al **mercato del lavoro** è relativamente elevata in Bulgaria. Tuttavia, spesso si trovano ad affrontare sfide legate al divario retributivo di genere e alla sottorappresentazione nelle posizioni di leadership. Le donne tendono a concentrarsi in alcuni settori, mentre altri, in particolare i ruoli manageriali di alto livello, rimangono prevalentemente occupati da uomini. Anche il divario retributivo di genere e la discriminazione sul posto di lavoro sono stati problemi che hanno avuto un impatto sull'avanzamento di carriera delle donne.

La rappresentanza delle donne **in politica** è relativamente bassa. Sebbene negli ultimi anni vi siano stati alcuni miglioramenti, le donne rimangono sottorappresentate in parlamento e in altri organi decisionali. Durante la 45^a Assemblea nazionale della Bulgaria (eletta nell'aprile 2021), le donne rappresentavano circa il 26% del numero totale dei membri. Si tratta di un miglioramento rispetto agli anni precedenti, ma non è ancora riuscito a raggiungere la parità di genere. La sottorappresentazione delle donne nella sfera politica può essere attribuita a vari fattori, tra cui i ruoli di genere tradizionali, gli atteggiamenti culturali e gli stereotipi, che potrebbero scoraggiare le donne dal perseguire carriere politiche.

La **violenza contro le donne**, compresa la violenza domestica e le molestie sessuali, è un problema significativo in Bulgaria. Nonostante gli sforzi per affrontarlo attraverso la legislazione e le campagne di sensibilizzazione, c'è ancora molto lavoro da fare per combattere efficacemente la violenza di genere. I ruoli e gli stereotipi tradizionali di genere persistono nella società bulgara e influenzano vari aspetti della vita, tra cui le dinamiche familiari e le scelte professionali. Questi stereotipi spesso perpetuano le disuguaglianze di genere e limitano le opportunità per uomini e donne.

Un esame approfondito del quadro legislativo e politico del Paese ha mostrato che la Costituzione bulgara del 1991 sostiene il principio di uguaglianza, garantendo pari diritti a tutti i cittadini indipendentemente da vari fattori. La legge sull'uguaglianza tra donne e uomini, istituita nel 2016, enfatizza il mainstreaming di genere, integrando i principi di uguaglianza di genere nella legislazione e nelle politiche. Inoltre, la legge sulla protezione dalle discriminazioni, in vigore dal gennaio 2004, vieta la discriminazione, anche in base al sesso.

La Strategia nazionale per la promozione dell'uguaglianza tra donne e uomini 2021-2030 è un documento politico fondamentale per l'uguaglianza di genere ed è attuata attraverso piani nazionali annuali. L'attuale piano d'azione è il Piano d'azione per la promozione della parità tra donne e uomini 2021-2022, che utilizza indicatori quantitativi per il monitoraggio dei progressi e designa agenzie specifiche responsabili della raccolta dei dati.

Per compiere ulteriori progressi nella parità di genere, la Bulgaria deve continuare ad affrontare le norme sociali, gli atteggiamenti culturali e le barriere istituzionali che perpetuano le disparità di genere. Ciò include l'attuazione e l'applicazione della legislazione che protegge i diritti delle donne, la promozione della loro partecipazione ai processi decisionali e la messa in discussione delle norme di genere dannose attraverso campagne di educazione e sensibilizzazione. Inoltre, il lavoro per una società più inclusiva e paritaria dovrebbe coinvolgere uomini e ragazzi nella conversazione sull'uguaglianza di genere, in quanto svolgono un ruolo fondamentale nella trasformazione di atteggiamenti e comportamenti.

In generale, la rappresentanza di genere in Bulgaria, in particolare in politica e nelle posizioni di comando, ha mostrato alcune disparità. Le sfide rimangono e per affrontarle è necessario un **approccio intersettoriale**, che comprenda la promozione dell'istruzione femminile, la messa in discussione degli stereotipi di genere, il sostegno alla conciliazione vita-lavoro e l'attuazione di misure per promuovere la rappresentanza femminile negli organi decisionali.

3.5.1. Rappresentazione di genere nella storia in Bulgaria

Il ruolo delle donne prima del XX secolo è stato plasmato da vari fattori sociali, culturali e storici. Lo status e le esperienze delle donne in questo periodo sono stati influenzati dalle norme patriarcali tradizionali e dallo sviluppo storico del paese. Nella società tradizionale bulgara, le donne svolgevano tipicamente un ruolo centrale all'interno della famiglia e della casa. Erano responsabili delle faccende domestiche, della cura dei bambini e del benessere delle loro famiglie. Le opportunità di istruzione per le donne erano limitate prima del XX secolo. L'istruzione formale era spesso riservata ai ragazzi, mentre le ragazze ricevevano un'istruzione informale a casa, concentrandosi sulle competenze domestiche e sull'alfabetizzazione di base. Le donne avevano diritti legali e politici limitati. L'eredità e i diritti

di proprietà erano spesso sbilanciati verso gli eredi maschi e le donne non avevano il diritto di voto o di partecipare agli affari pubblici. Di solito, ci si aspettava che le giovani donne si sposassero e assumessero il ruolo di moglie e madre in tenera età. Sebbene i ruoli di genere tradizionali e le norme sociali ponessero restrizioni alla libertà di movimento e alle interazioni sociali delle donne, le donne di Sofia e di altre città spesso si dedicavano a vari mestieri. Si potevano trovare a lavorare come tessitrici, ricamatrici, commercianti e altro ancora.

È importante notare che le esperienze delle donne in Bulgaria prima del XX secolo erano diverse e potevano variare in modo significativo in base a fattori come la regione, la classe sociale e le circostanze familiari. Mentre i ruoli di genere tradizionali erano prevalenti, alcune donne hanno trovato il modo di affermare la loro capacità di agire e contribuire alle loro comunità a vario titolo. Nel corso del tempo, i cambiamenti sociali e culturali, insieme ai movimenti e all'advocacy delle donne, hanno gradualmente portato a una maggiore uguaglianza di genere e a maggiori opportunità per le donne.

Nel XIX e XX secolo le donne bulgare sono diventate partecipanti importanti nella società bulgara modernizzata. Attualmente, questa attività e le loro realizzazioni sono quasi completamente dimenticate dal pubblico, e anche gli studi storici le presentano solo come testimoni passivi degli eventi. Ciò si riflette nella memoria collettiva della nazione, dove la partecipazione femminile alla creazione della cultura nazionale è minimizzata o addirittura completamente negata.

3.5.2. Rappresentazione di genere nella storia di Sofia

A Sofia ci sono pochissimi luoghi della memoria, legati alle attività e alle realizzazioni delle donne. Nel 2017 l'Istituto Comunale di Cultura ha confermato che il numero totale di segni commemorativi (o luoghi della memoria) sul territorio del comune è compreso tra 600 e 700. Separatamente, ci sono 160 monumenti militari dedicati alle truppe straniere. Nonostante questi numeri enormi, l'istituto culturale rimane all'oscuro di opere d'arte dedicate a donne specifiche come figure storiche. Ci sono però 38 targhe commemorative dedicate alle donne, di cui non più di 30 sono ancora conservate. Denotano le case di famose scrittrici e poetesse, artiste, attrici. Ci sono anche tre lapidi nei luoghi pubblici. Sfortunatamente, la maggior parte di questi luoghi commemorativi sono danneggiati e profanati. Nessuna di esse è indicata sulle

mappe geografiche e nelle guide turistiche di Sofia, non sono state create sistematicamente (con criteri chiari e coerenza), non influenzano praticamente l'attività collettiva delle donne (sociali e professionali), non si rivolgono né ai residenti della città (a causa della loro brevità o infelice collocazione), né ai turisti stranieri (a causa della mancanza di cartelli bilingue e percorsi culturali), non sono presenti nel moderno ambiente informativo, né nei vari siti web turistici.

3.6. Slovenia

La Costituzione slovena garantisce la parità dei diritti umani e delle libertà, vietando la discriminazione basata su circostanze personali, compreso il sesso. Garantisce inoltre il diritto alle pari opportunità di lavoro. L'integrazione della dimensione di genere, introdotta nel 2002 con la legge sulle pari opportunità tra donne e uomini, è uno strumento giuridico fondamentale per la parità di genere. Il primo programma nazionale sull'uguaglianza di genere è stato adottato nel 2005, rendendo l'integrazione della dimensione di genere una strategia trasversale. L'ultima strategia, il Programma nazionale per le pari opportunità 2015-2020, impiega sia misure speciali che l'integrazione della dimensione di genere per promuovere l'uguaglianza di genere in tutte le politiche e i programmi.¹

Ciononostante, i vincoli strutturali in Slovenia incidono sull'uguaglianza di genere in vari aspetti, tra cui la partecipazione economica, la rappresentanza della leadership, l'equilibrio tra lavoro e vita privata, l'istruzione, i quadri giuridici, le norme culturali e l'accesso all'assistenza sanitaria. Questi vincoli contribuiscono a problemi come il divario salariale di genere, la sottorappresentazione delle donne nei ruoli di leadership e le sfide nel bilanciare lavoro e vita personale. Affrontare queste barriere strutturali è fondamentale per promuovere l'uguaglianza di genere in Slovenia e richiede un approccio globale che coinvolga politiche governative, cambiamenti sociali e iniziative di più settori.

È importante rendersi conto che l'uguaglianza delle donne deve essere vista da diverse prospettive. Non solo nel diritto, ma anche nella pratica. Devono avere uguale potere sociale, uguale rappresentanza nella sfera della vita pubblica e privata e gli stessi benefici di avanzamento. L'uguaglianza non è affatto la stessa cosa, tuttavia, ed è quindi necessario considerare anche le differenze tra i sessi. La Slovenia ha pertanto elaborato un piano

nazionale per l'attuazione del programma per le pari opportunità tra donne e uomini, in cui ha individuato otto settori: pari indipendenza economica, conciliazione tra vita privata e professionale, una società della conoscenza libera da stereotipi di genere, inclusione sociale, salute delle donne e degli uomini, rappresentanza equilibrata di donne e uomini nelle posizioni decisionali, la violenza contro le donne e l'uguaglianza di genere nella politica estera e nella cooperazione internazionale allo sviluppo.

La Slovenia applica l'integrazione della dimensione di genere all'attuazione dei suoi piani strategici, il che in pratica significa che per ogni politica, misura o criterio pianificato, dobbiamo esaminare l'impatto e le conseguenze che avrebbe sulle donne e sugli uomini. La legge sulle pari opportunità tra donne e uomini stabilisce che tutti i ministeri devono nominare un coordinatore o un punto focale per garantire che la prospettiva di genere sia integrata nelle misure e nelle politiche. Oltre al governo e ai ministeri, anche le autorità di autogoverno locale si impegnano a promuovere e creare pari opportunità. Per facilitare questi compiti, la legge consente ai comuni di nominare un coordinatore. Ciò dimostra che le donne hanno iniziato a lasciare il segno anche nelle scienze naturali e nelle professioni tecniche e, sorprendentemente, la percentuale di donne nei settori dell'informatica e della sicurezza informatica è aumentata notevolmente. Includendo le donne in posizioni di leadership, la Slovenia sta imponendo le quote e l'inclusione del genere femminile nelle posizioni di vertice.

3.6.1. Rappresentazione di genere nella storia in Slovenia

Il ruolo della rappresentanza di genere nella storia è un aspetto importante della promozione dell'uguaglianza di genere. Storicamente, le donne sono state sottorappresentate nel campo della storia, sia come soggetti di ricerca storica che come storiche stesse. Ciò ha comportato una mancanza di attenzione alle esperienze e ai contributi delle donne nelle narrazioni storiche.

I dati disponibili sottolineano la sottorappresentazione delle donne in Slovenia, uno squilibrio storicamente influenzato da una significativa partecipazione maschile, nonché dalle strutture politiche prevalenti. Attualmente, gli uomini continuano a dominare la narrazione di quella che viene comunemente definita "storia visibile". Ciononostante, l'evidenza empirica indica che la maggior parte delle donne contribuisce attivamente alla co-creazione e

all'avanzamento di vari programmi. Di conseguenza, i documenti storici dimostrano che le donne hanno svolto un ruolo fondamentale nella formulazione dei quadri educativi, determinanti nel spingere la Slovenia al suo status di una delle nazioni più avanzate dal punto di vista educativo al mondo. Inoltre, è evidente che le donne hanno tradizionalmente guidato gli sforzi di ricerca, in particolare nel campo medico, nonché promosso espressioni culturali e artistiche.

In risposta a ciò, la Slovenia ha introdotto una componente curricolare all'interno dell'istruzione primaria, dedicata a mettere in luce le donne slovene che hanno plasmato in modo indelebile il corso della storia. Rozalia Sršen (1897-1967), ampiamente considerata l'attrice slovena più importante, è passata da un'importante carriera hollywoodiana all'industria metallurgica, rendendola una delle donne slovene più intriganti in retrospettiva storica. Allo stesso modo, Alma Maksimiljana Karlin, un'illustre ricercatrice, autrice e teosofica originaria di Celje, resistette strenuamente al regime nazista e produsse oltre venti opere letterarie durante la sua vita, tra cui un diario di viaggio molto diffuso che superò le 100.000 copie stampate. Grazie al suo eccezionale acume letterario, Karlin si guadagnò una considerazione informale per il Premio Nobel da parte dei circoli svedesi. Il curriculum comprende inoltre Sophie Hess, la confidente di Alfred Nobel, che ha fabbricato una narrazione avvincente per suscitare compassione, sostegno e sostegno finanziario per la sua causa. Questo sforzo è culminato con l'istituzione di una statua Nobel a Celje. Inoltre, Gizela Štrukel, laureata alla prima infanzia di Jože Plečnik e uno degli architetti pionieri della Slovenia, si è distinta per la realizzazione di residenze urbane esteticamente accattivanti. Attualmente, Štrukel si pone come un luminare nel discorso architettonico sloveno e nella progettazione di monumenti commemorativi e sepolcri. Nel campo della farmacia, Emilija Fon si pone come pioniera, essendo stata tra le prime donne a fondare la sua farmacia indipendente.

A posteriori, la storia slovena testimonia una moltitudine di donne che hanno inciso la loro eredità sul terreno della Slovenia. Figure come Barbara Celjska, Adelma Von Vay e Anna Schaunberg, tra le altre, hanno svolto un ruolo fondamentale nel plasmare la narrazione storica della Slovenia.

Negli ultimi anni, c'è stata una crescente consapevolezza dell'importanza di includere le voci e le prospettive delle donne nello studio della storia in Slovenia. Sono stati compiuti sforzi per promuovere la ricerca sulla storia delle donne e per aumentare la visibilità delle donne nelle narrazioni storiche. Ad esempio, la Rete slovena per la storia delle donne è stata istituita nel 2004 per promuovere la ricerca sulla storia delle donne e per incoraggiare l'inclusione delle donne nelle narrazioni storiche.

Ci sono stati anche sforzi per aumentare la rappresentanza delle donne nel campo della storia stessa. Sebbene le donne costituiscano la maggioranza degli studenti di storia in Slovenia, sono sottorappresentate nelle posizioni accademiche e di ricerca. Sono stati compiuti sforzi per affrontare questo problema promuovendo l'uguaglianza di genere nelle istituzioni accademiche e di ricerca, comprese iniziative per aumentare il numero di donne in posizioni di leadership e per affrontare i pregiudizi di genere nei processi di assunzione e promozione accademica.

3.6.2. Rappresentazione di genere nella storia a Velenje

Sia la ricerca che i focus group mostrano l'importanza di riconoscere e mettere in evidenza i contributi spesso trascurati delle donne nella storia locale. Nei focus group, i/le partecipanti hanno fatto luce su vari aspetti dell'uguaglianza di genere e dei ruoli delle donne, sottolineando le sfide nella ricerca sulla storia delle donne a causa della mancanza di documentazione e narrazioni storiche. Hanno anche sottolineato l'evidente sottorappresentazione delle donne nei nomi delle strade a Velenje, una città con 102 strade intitolate a personaggi del periodo della guerra di liberazione nazionale e artisti, ma nessuna a donne. Sono stati compiuti sforzi per rimediare a questa situazione, con la presentazione di proposte di nomi di strade femminili. Alma Karlin, una nota poliglotta e viaggiatrice di Celje, è stata citata come esempio di una promozione di successo di una figura femminile nella storia. La conversazione ha anche toccato il ruolo significativo delle donne minerarie nella storia di Velenje, con i partecipanti che hanno sostenuto la necessità di statue o mostre per onorare il loro contributo. Durante il focus group con i giovani, è emerso che i giovani della regione di Šaleška dolina hanno una conoscenza limitata della storia locale, in particolare per quanto riguarda le donne influenti. Conoscono l'eredità di Alma M. Karlin, ma non sono a conoscenza di altre donne che hanno dato un contributo sostanziale alle loro comunità. La

discussione si concentra sulla definizione di individui eccezionali, evidenziando che le donne sono state storicamente escluse da questa categoria a causa delle norme patriarcali. I partecipanti esprimono un vivo interesse per la comprensione del ruolo delle "mogli dei minatori" e delle "partigiane", nonché dei contributi più ampi delle donne nella ricostruzione postbellica e nello sviluppo di Velenje. C'è un'evidente necessità di riconoscere e celebrare i ruoli multiformi delle donne nella storia, riconoscendo anche le sfide e i pregiudizi che hanno storicamente emarginato i loro contributi.

3.7. Lituania

La storia della società lituana e della statualità riflette abbastanza una delle questioni centrali riguardanti l'uguaglianza di genere, vale a dire, la sfida di trasformare la visione o un insieme di idee in un cambiamento sociale tangibile e portare l'uguaglianza nella vita quotidiana delle persone. La prima istituzione della Repubblica lituana nel 1918, periodo di un regime autocratico, a seguito delle occupazioni da parte di un'URSS guidata dall'ideologia, il ristabilimento dell'indipendenza negli anni '90 e un'enorme trasformazione politica che ha portato all'adesione all'UE ha messo la società lituana di fronte a una vasta gamma di visioni politiche e insiemi di valori promossi e spesso imposti alla società, a volte in totale disprezzo della realtà sociale. Pertanto, un certo grado di disparità tra quella che è la visione ufficialmente promossa della società (compreso l'aspetto dell'uguaglianza di genere) e il modo in cui la società funziona nella realtà è percepito come naturale, almeno dalla popolazione locale. Sostenere un'idea, indipendentemente dal fatto che si tratti di sopravvivere in un regime oppressivo o di aderire all'UE, non si traduce necessariamente in un cambiamento delle norme sociali che vengono applicate quotidianamente e rimangono fuori dal controllo dei funzionari governativi.

Questo punto è importante dato il contesto delle politiche ufficiali e dei quadri giuridici relativi all'uguaglianza di genere e perseguiti da diversi governi nel tempo. Durante il periodo dell'occupazione sovietica, l'uguaglianza tra uomini e donne è stata rivendicata nella vita economica e sociale, con particolare enfasi sull'occupazione. Tuttavia, questa non era una questione di scelta, data la politica di "piena occupazione" in URSS, così come la necessità per entrambi i partner della famiglia di lavorare a causa dei bassi salari. Allo stesso tempo, gli

stereotipi di genere e le visioni patriarcali sono rimasti incontestati o rafforzati come in altri paesi dell'Europa centrale e orientale.¹¹

A seguito del ripristino dell'indipendenza, è stato necessario lavorare molto per stabilire quadri istituzionali e giuridici formali per affrontare la disuguaglianza di genere. In particolare, è stato istituito un Ufficio del difensore civico per le pari opportunità, sono state approvate le leggi sulla parità di trattamento e sulle pari opportunità tra donne e uomini, nonché una serie di convenzioni internazionali ratificate e sono state attuate le direttive dell'UE. Ciononostante, nell'ultimo indice sull'uguaglianza di genere, la Lituania ha ottenuto 60 punti su 100 e si è classificata al 20° posto nell'UE nell'indice sull'uguaglianza di genere.¹² Anche se il 53 % della popolazione è di sesso femminile, la¹³ Lituania si trova ancora di fronte a notevoli ostacoli alla parità di genere, per lo più legati a vincoli strutturali che limitano gli effetti delle leggi e dei regolamenti citati.

Uno dei vincoli strutturali più evidenti e di lunga durata relativi all'uguaglianza di genere è la segregazione di genere nel mercato del lavoro. Alcuni settori in Lituania sono storicamente dominati dal genere maschile o femminile, il che comporta l'esistenza di settori “maschili” e “femminili”, la cui scelta da parte della futura forza lavoro avviene ancor prima del processo di assunzione - all'inizio della formazione professionale. Nel 2022, oltre l'80% dei lavoratori era di sesso maschile nei settori delle costruzioni e dei trasporti, mentre oltre l'80% dei lavoratori era di sesso femminile nel settore dell'assistenza sanitaria e sociale, oltre il 78% nell'istruzione e oltre il 73% nei servizi di alloggio e ristorazione. La tendenza rimane sostanzialmente invariata dal ripristino dell'indipendenza. Oltre a una chiara segregazione orizzontale di genere, la Lituania sta affrontando anche una segregazione verticale dovuta al fatto che meno donne occupano posizioni di comando.

La segregazione nel mercato del lavoro si traduce anche in salari che rafforzano ulteriormente la disuguaglianza di genere. Il divario retributivo di genere in Lituania nel 2022 è stato dell'11,1

¹¹ Gruzevskis, B., Kanopiene, V. (2016). Lituania. In Razzu, G. (a cura di). (2016). *Disuguaglianza di genere nel mercato del lavoro dell'Europa orientale: venticinque anni di transizione dalla caduta del comunismo*. (1a ed., pp. 152) Taylor e Francesco.

¹² Istituto europeo per l'uguaglianza di genere. *Indice sull'uguaglianza di genere*. Estratto da: <https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2022/country/LT#:~:text=Best%20performance,which%20it%20scores%2073.9%20points>.

¹³ I dati della Banca Mondiale. *Popolazione femminile (% della popolazione totale) - Lituania*. Estratto da: <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL.FE.ZS?locations=LT>

% ed è rimasto invariato rispetto al 2021. I maggiori divari retributivi di genere sono stati registrati nelle imprese impegnate in attività finanziarie e assicurative – 31,8 %, informazione e comunicazione – 28,4 %, assistenza sanitaria e assistenza sociale – 25,6 %. Nelle imprese che svolgono attività di trasporto, magazzinaggio e costruzione, la retribuzione oraria lorda media delle donne supera quella degli uomini, per cui il divario è negativo e si attesta rispettivamente a -11,9 % e -3,6 %.¹⁴

Oltre ai risultati del mercato del lavoro, uno dei principali ostacoli in Lituania per l'uguaglianza di genere è l'insufficiente conciliazione tra famiglia e lavoro. Negli anni '90, c'era una grave carenza di strutture per l'infanzia¹⁵ che limitava le possibilità delle madri in quel periodo di perseguire la carriera e di conseguenza ha ancora oggi un effetto sulle loro occupazioni, sul reddito e sullo status. Uno studio qualitativo condotto nel 2020 ha dimostrato che la disponibilità di strutture per l'infanzia in età prescolare è ancora una delle maggiori preoccupazioni per i genitori.¹⁶ Tra le altre sfide indicate dagli intervistati figurano i discorsi femminizzati sull'assistenza all'infanzia e la mancanza di informazioni per i padri, gli stereotipi e le norme culturali, l'ambiente di lavoro sfavorevole per la fruizione del congedo parentale, la regolamentazione inadeguata del congedo parentale e dei relativi benefici, che rendono i padri meno propensi a prendere il congedo parentale e attribuiscono maggiori responsabilità familiari alle donne.¹⁷ L'analisi dell'attuale quadro giuridico lituano ha anche evidenziato un'asimmetria nei diritti e nei benefici dei genitori, che favorisce i figli di età inferiore ai 14 anni, le famiglie con almeno 2 figli e le madri rispetto ai padri.¹⁸

Il vincolo strutturale più grave, che ha un impatto anche sui vincoli precedentemente menzionati, è rappresentato dagli stereotipi di genere, che esistono in tutte le sfere possibili e influenzano le decisioni nella vita quotidiana. Questi stereotipi possono influenzare non solo

¹⁴ Portale statistico ufficiale della Lituania. *Divario retributivo di genere*. Estratto da: [https://osp.stat.gov.lt/informacini-pranesimai?articleId=11072310](https://osp.stat.gov.lt/informacini/pranesimai?articleId=11072310)

¹⁵ Gruzevskis, B., Kanopiene, V. (2016). Lituania. In Razzu, G. (a cura di). (2016). *Disuguaglianza di genere nel mercato del lavoro dell'Europa orientale: venticinque anni di transizione dalla caduta del comunismo*. (1a ed., pp. 163) Taylor e Francesco.

¹⁶ Pilinkaitė-Sotirovič, V., Kontvainė, V. (2020). *Gli uomini moderni e l'uguaglianza di genere: incentivi e barriere per gli uomini a impegnarsi nell'assistenza all'infanzia*. Ufficio del difensore civico per le pari opportunità, p. 31.

¹⁷ Pilinkaitė-Sotirovič, V., Kontvainė, V. (2020). *Gli uomini moderni e l'uguaglianza di genere: incentivi e barriere per gli uomini a impegnarsi nell'assistenza all'infanzia*. Ufficio del difensore civico per le pari opportunità, pp. 31-32.

¹⁸ Vanagelienė, R., Vengalė-Dits, L. (2021). *Panoramica degli atti giuridici della Repubblica di Lituania in materia di conciliazione tra vita privata e lavoro*. Ufficio del difensore civico per le pari opportunità.

il modo in cui le persone trattano i membri dell'altro sesso, ma anche le decisioni individuali prese indipendentemente, come la scelta di un lavoro o di un'istruzione, come menzionato nella sezione sulla segregazione di genere. In Lituania uomini e donne sono ancora visti per lo più come due gruppi che svolgono ruoli e funzioni specifiche e che hanno caratteristiche e qualità distinte, non legate alle differenze biologiche tra i sessi. Secondo uno studio condotto nel 2021, quando si tratta di affermazioni relative agli stereotipi di genere, circa un terzo le sostiene: l'affermazione che le donne dovrebbero sempre sforzarsi di essere attraenti è stata sostenuta dal 28%, che una donna deve stare a casa dal 27%, che gli uomini guidano meglio delle donne dal 23%, che gli uomini dovrebbero essere i principali fornitori della famiglia dal 21% degli intervistati. Tuttavia, c'è una dinamica positiva: tutte queste affermazioni sono state sostenute meno che nel 2019.

3.7.1. Rappresentazione di genere nella storia in Lituania

La storia lituana, come in molti altri paesi, si concentra prevalentemente su figure maschili come re, duchi, leader militari, politici e scrittori di spicco. Anche se ci sono diverse figure femminili ben note tra la nobiltà (ad esempio, la regina Morta, Ona Vytautienė, Bona Sforca, Emilija Pliaterytė), scrittrici e pubbliciste (ad esempio, Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Julija Beniuševičiūtė-Žymantienė), scienziate di spicco (ad esempio, Marija Gimbutienė), le donne sono sottorappresentate e si parla meno anche quando la loro importanza per la storia lituana è indiscussa. La rappresentanza delle donne si basa solitamente su individui specifici e più importanti e non fornisce molte informazioni sulla vita delle donne in generale. L'analisi della rappresentazione linguistica di genere nei libri di testo di storia inglesi e lituani ha confermato che gli uomini sono rappresentati più frequentemente e che la rappresentazione di genere è squilibrata. Gli uomini sono presentati come governanti, decisori, politici, ecc. e descritti in modi simili: duri, potenti, spietati, persuasivi, ecc.¹⁹

3.7.2. Rappresentazione di genere nella storia a Vilnius

La storia di Vilnius affronta problemi simili a quelli della storia della Lituania per quanto riguarda la rappresentazione di genere. Nonostante la presenza di famose figure storiche

¹⁹ Daržinkevič, I. (2020). *Rappresentazione linguistica di genere nei libri di testo: uno studio comparativo dei libri di testo in inglese e lituano*. Tesi di dottorato., Università Vytautas Magnus., pp.35.

femminili nella capitale lituana, mancano pubblicazioni e approcci sistematici incentrati sul ruolo delle donne nella storia della città. Il tema della situazione delle donne nelle città lituane era inesplorato fino a poco tempo fa. Tuttavia, sta attirando maggiore attenzione e c'è un crescente interesse per l'argomento sia tra il mondo accademico che tra il pubblico in generale, in particolare sotto forma di visite guidate sulle donne famose di Vilnius. Tra le pubblicazioni più recenti sulle donne di spicco si ricordano le visionarie lituane (Gasiulytė, E., 2020), Le donne che hanno costruito la Lituania (Auškalnytė A., 2020), Storie della sera per ragazze lituane - 100 storie di donne lituane (Aprimaitė V., Uronaitė V., 2020), Le donne nelle svolte della storia: governanti, artiste, scienziate, mistiche, eroine, che hanno plasmato la storia della città e del mondo (Baškienė R., 2022). Nel 2022, la Radiotelevisione nazionale lituana ha anche lanciato un progetto Didmoterės per commemorare il ruolo delle donne nella storia lituana, pubblicando articoli dedicati sul portale.

3.8. Italia

La discriminazione di genere è una questione sociale che nasce dalla necessità culturale e strutturale di mantenere il sesso femminile in una posizione subordinata. Possiamo dedurre che ci sono diverse strategie patriarcali impiegate per soggiogare le donne nelle società contemporanee:

1. Strategie economiche, che possono essere osservate nella femminilizzazione della povertà, nella distribuzione ineguale delle risorse economiche e dei beni, nella prevalenza del lavoro non retribuito e nelle disparità economiche tra uomini e donne.
2. Strategie simboliche, che implicano l'accettazione generale di norme e valori culturali che naturalizzano e legittimano la discriminazione di genere.
3. Strategie istituzionali, che si manifestano attraverso l'emanazione di leggi che incoraggiano, consentono o non riescono a sradicare gli abusi contro il sesso femminile.
4. Strategie di violenza di gruppo, in base alle quali i comportamenti discriminatori sono diretti verso specifici gruppi sociali, religiosi, etnici o economici.
5. Strategie di violenza interpersonale, perpetrate da individui contro individui specifici.

Per quanto riguarda la **dimensione legislativa**, a **livello internazionale**, l'approccio è principalmente quello di incorporare le questioni femminili nelle istituzioni in modo trasversale, anche se nel tempo sono emerse istituzioni specializzate. Ad esempio, tra i principi generali delle Nazioni Unite, l'articolo 1 della Carta vieta già tutte le forme di discriminazione, comprese quelle basate sul sesso. Inoltre, l'organizzazione si impegna a integrare diritti più specifici attraverso risoluzioni e conferenze, come le quattro Conferenze mondiali sulle donne. Infatti, grazie alla Conferenza di Pechino del 1995, l'ONU e gli Stati partecipanti si sono impegnati a garantire l'integrazione trasversale di una prospettiva di genere in tutte le politiche e i programmi relativi alle varie sfere della società. È anche importante menzionare la creazione dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), un'unità che lavora per eliminare le disuguaglianze e approfondire la questione. Un'altra pietra miliare significativa è la Convenzione di Istanbul del 2011, un trattato internazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica; Mira a prevenire la violenza e a promuovere la protezione delle vittime.

3.8.1. La rappresentazione di genere nella storia in Italia

A **livello nazionale**, in Italia, oltre alla ratifica delle disposizioni internazionali, esistono misure di protezione integrale volte a prevenire, sanzionare e sradicare le disuguaglianze effettive tra uomini e donne. In primo luogo, la parità tra uomini e donne è sancita dagli articoli 3, 29, 37 e 51 della Costituzione italiana, che riconosce l'esistenza degli stessi diritti in tutti gli ambiti della vita pubblica e privata.

L'uguaglianza di genere stabilita nella Costituzione è stata solo la prima conquista di un lungo e faticoso cammino verso l'uguaglianza di genere, che può essere riassunto nelle seguenti tappe fondamentali:

1950: La "Legge per la protezione fisica ed economica delle madri lavoratrici" introduce le prime tutele per la maternità, vietando il licenziamento dall'inizio della gravidanza fino al raggiungimento dell'anno di età del bambino.

1963: Vengono approvate le norme che vietano il licenziamento in caso di matrimonio e la legge n. 6/1963 concede alle donne il pieno accesso alle carriere professionali, compresa quella giudiziaria.

1975: la legge n. 151 sulla riforma del diritto di famiglia stabilisce l'uguaglianza tra i coniugi.

1977: Approvazione della legge n. 903, che vieta le discriminazioni nell'accesso al lavoro, alla formazione professionale e alla retribuzione.

1978: Le donne ottengono il diritto all'aborto attraverso l'adozione della legge n. 194.

1981: Il codice penale abolisce il "matrimonio riparativo" e il reato di "delitto d'onore" (legge n. 442).

2006: con il Decreto Legislativo n. 198 viene introdotto il Codice delle Pari Opportunità.

2019: Viene adottato il "Codice rosso", che introduce una procedura d'urgenza per i reati di violenza di genere e domestica, inasprisce il quadro sanzionatorio, definisce nuovi reati penali (incluso il revenge porn), fornisce formazione per le forze dell'ordine e riabilitazione per gli autori di violenza.

2021: La legge n. 162 sulla parità di genere nei luoghi di lavoro introduce la certificazione per la parità di genere.

Dal 2015 l'Italia si è dotata del Piano Strategico Nazionale contro la violenza maschile nei confronti delle donne, volto a promuovere la prevenzione, la protezione delle vittime, la punizione dei trasgressori, la formazione e l'informazione.

Oltre alle normative entrate in vigore negli ultimi decenni, sono stati sviluppati specifici piani d'azione su tutto il territorio nazionale e sono state delegate alle regioni le competenze per creare misure efficaci e su misura per i diversi territori. Concentriamoci nello specifico sui passi compiuti in tal senso dalla nostra regione, la Lombardia.

Nel 2017 le autorità locali hanno approvato le linee guida di intervento nella lotta contro la violenza di genere. In particolare, la Giunta regionale ha approvato il *Piano Regionale Quadriennale per le Politiche per la Parità di Genere e la Prevenzione e il Contrasto della Violenza contro le Donne*. Il piano mira a promuovere una cultura dell'uguaglianza e del riconoscimento dei diritti umani fondamentali in ambito economico, sociale e familiare. L'azione regionale mira a rafforzare tutti i centri antiviolenza e le strutture specializzate presenti sul territorio e a garantire politiche di prevenzione efficaci.

La rappresentanza di genere è un concetto fondamentale in campi cruciali come la storia, in quanto contribuisce a garantire una prospettiva più inclusiva e comprensiva delle esperienze umane. Fin dal suo inizio, la storia ha spesso dato maggiore risalto alle narrazioni e alle conquiste degli uomini, trascurando o sottovalutando le voci e i contributi delle donne e di altre minoranze di genere. Ciò ha portato a una visione distorta del passato e a una mancanza di consapevolezza delle varie sfaccettature delle esperienze storiche.

La rappresentanza di genere nella storia è importante per includere prospettive diverse, rimuovere gli stereotipi di genere limitanti, rendere visibili i nuovi modelli di ruolo che sono stati finora messi a tacere, avere un quadro storico più accurato e sfaccettato e promuovere l'uguaglianza di genere in diversi periodi storici.

Per incorporare una maggiore rappresentazione di genere nella storia, è essenziale coinvolgere storici, educatori, curatori museali e altre figure chiave nel processo di ricerca storica e narrazione. Vanno sostenute iniziative volte a recuperare, conservare e diffondere le storie delle donne e delle minoranze di genere, sia attraverso l'inserimento nei programmi scolastici sia attraverso mostre, pubblicazioni e altre forme di divulgazione storica. Solo attraverso un impegno costante ad ampliare la nostra comprensione della storia possiamo costruire una società più inclusiva e giusta.

4. Principali risultati dei focus group organizzati con le parti interessate a livello transnazionale

4.1. Salamanca, Spagna

Sono stati organizzati due focus group con le stakeholder, che hanno coinvolto 11 partecipanti con profili diversi.

4.1.1. Risultati su "Rilevanza con il campo della storia"

Alcune stakeholder affermano che il legame con la storia è stato scarso e che forse ci si dedica poco a vedere ciò che è attuale e ci si concentra molto sul vecchio, per cui è difficile salvare ciò che non è stato reso noto o visibile all'epoca; tuttavia, è stato nel loro lavoro che sono diventate consapevoli dell'importanza di rendere visibili le donne, come le donne nelle STEM, o le ricercatrici nella storia, le tecnologhe, anche lavorando con altre comunità come le persone con disabilità o LGTB+. Sappiamo un po' di storia e di ciò che è stato dato loro e di ciò a cui si sono interessate, per curiosità o per il loro carattere, ma molto poco della storia delle donne. Inoltre, la storia è sempre stata raccontata dalla prospettiva maschile. L'invisibilità delle donne è quasi totale. La storia delle donne è molto lunga. La partecipazione principale e più attiva avviene l'11 febbraio (Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza) attraverso diverse associazioni in tutta Europa, come l'Associazione delle donne nella ricerca e nella tecnologia in Spagna (AMIT) e altri membri della Piattaforma europea delle donne scienziate, dove le donne nella ricerca sono rese visibili.

4.1.2. Risultati su "La storia attraverso la lente delle loro competenze"

Alcune stakeholder ritengono che la mancanza di tempo o l'inesperienza le limiti nella trasmissione dei contenuti, lasciando da parte argomenti come la prospettiva di genere o la storia. Spesso si concentrano sull'attualità, perché i/le giovani stanno perdendo interesse e vedono i contenuti attuali o i personaggi più contemporanei come più riconoscibili e identificabili. Un'altra grande sfida è il contenuto dei libri di testo, che contengono pochissime figure femminili. Un'altra sfida è il pregiudizio nell'interpretazione e nel linguaggio utilizzato,

nonché la perdita di identità. Deve essere istituzionalizzata e non solo una questione di volontariato. Deve essere integrato nel curriculum e insegnato come una cosa ovvia.

4.1.3. Risultati su "Esperienze con i/le giovani nel campo della storia"

È complicato vedere l'interesse dei/delle bambini/e e dei/delle giovani. Non è che non siano interessati/e alla storia delle donne di Salamanca (Spagna), è solo il modo in cui viene presentata loro; lo stesso accade con altre materie come la matematica, la lingua. C'è poco interesse, ma non molto meno che in altre materie. Incorporare le questioni di genere in classe è importante, anche se si scontra con una certa dose di noia da parte dei/delle giovani, una resistenza difficile da superare. La mancanza di interesse è legata al fatto che il sistema educativo non fornisce loro informazioni relative alle donne. È importante rendere visibili gli/le insegnanti, che hanno l'interesse a fornire questi contenuti. Ci sono giovani che hanno già un interesse pregresso, che sono proattivi e che, quando ricevono maggiori informazioni, risvegliano il loro interesse.

4.1.4. Risultati su "L'impronta delle donne nella storia"

Modalità di trasmissione

- Cose pratiche e tangibili, in modo che sia interiorizzato, gestibile e interattivo. È molto importante il modo in cui viene raccontata.
- Nelle biblioteche le narrazioni possono essere create a partire dalle immagini, dai riferimenti alle opere letterarie.
- Metodologie attive.
- Gamification.
- Lavoro di progetto.
- Classi invertite.
- Concorso nelle scuole. Lasciare che i ragazzi realizzino video, fumetti, audio.
- Introdurre la prospettiva intersezionale.

- L'importanza delle donne in tutti gli spazi pubblici deve essere comunicata e pubblicizzata fin dalle prime fasi.

I personaggi maschili sono ben rappresentati, l'attenzione dovrebbe essere rivolta solo alle donne. È sempre necessario divulgare per uomini e donne e non segregare uomini e ragazzi. È necessario presentare la diversità delle conoscenze scientifiche e storiche. Rappresentare le donne in carriera, le donne che hanno svolto un lavoro sociale nella storia di Salamanca. Recuperare la memoria delle donne nelle diverse discipline. Quando si tratta di recuperare la memoria, si deve introdurre la prospettiva intersezionale, poiché si deve recuperare la memoria delle donne universitarie, delle donne alfabetizzate, delle classi sociali alte e basse, ecc.

Mappa transnazionale

- Renderla una mappa interattiva.
- Introdurre la gamification, magari rendendola simile a una mappa di geocaching.
- Utilizzare elementi più grafici, come ad esempio introdurre le informazioni sulla donna in un monumento e passare il cellulare su di esso per ottenere tutte le informazioni.
- Inserire informazioni semplici, brevi, come un'infografica, molto visiva e completarla con piccoli video.
- Concentrarsi non solo sui luoghi storici ma anche fuori città.

Collaborazioni

- Connettersi con le biblioteche pubbliche, implementare le attività in esse.
- Collegarsi con associazioni che offrono attività, laboratori complementari come il programma Ciudad de los Niños e i centri giovanili.
- Collaborare con influencer, personaggi pubblici, ambasciatori che parlano dell'eredità delle donne nella storia.
- Organizzare visite turistiche.
- Recuperare la memoria delle donne, ma anche gli spazi e i luoghi di incontro.

Strumenti digitali

- TikTok.
- Memes.

- Intelligenza artificiale per trasmettere un messaggio, dare voce alle donne e permettere loro di raccontare la loro storia.
- Videogiochi.
- Social network: Instagram, Facebook.
- App mobile

4.1.5. Suggerimenti dei/delle partecipanti sull'impronta femminile nella città/nella storia

- Teresa Vicente Mosquete. Dipartimento di Geografia. Ha scritto un libro: Strade con nome di donna: Donne per le strade. Una storia da scrivere sui muri delle nostre città - *Calles con nombre de mujer: La mujer en el callejero. Una historia por escribir en los muros de nuestras ciudades, in La historia no contada: Mujeres pioneras 2007.*
- María Telo Nuñez è stata la protagonista delle riforme del Codice Civile nel 1975 e nel 1981, la terza donna a ricevere l'onorificenza Honoris Causa nella storia dell'Università di Salamanca.
- Lucía de Medrano, María Maeztu legate all'Università di Salamanca.
- Magdalena Garretas, assistente di Unamuno.
- Ana Díaz Medina. Prima direttrice del Seminario, specializzata in storia moderna. Fu la prima a implementare una materia sulla storia delle donne moderne nella Facoltà di Storia, e da allora si svilupparono i seguenti corsi.

4.2. Martinica, Francia

È stato organizzato un Focus Group con le stakeholder, che ha coinvolto 4 partecipanti con profili diversi.

La maggior parte dei soggetti interessati al progetto e che hanno potuto partecipare al focus group sono persone che hanno studiato o lavorano nel campo della storia e/o del genere. Questo spiega perché hanno esperienza o una conoscenza piuttosto solida nel campo della storia. Alcune persone che non provengono da questo settore erano interessate ma non

hanno potuto partecipare al focus group (ad esempio, persone della prefettura o di altre associazioni).

La loro esperienza ha dimostrato che le donne sono scarsamente rappresentate nella storia e la loro partecipazione alla formazione delle nostre società non è documentata. Madame Celma, ad esempio, che lavora per l'Union des femmes Martinique (UFM)⁹, ha iniziato negli anni '80 a occuparsi di movimenti sociali. Si è resa conto che le donne erano sempre presenti, che alcune di loro avevano svolto un ruolo importante, ma che non era mai stato messo in evidenza. Oggi si sta lavorando per far conoscere meglio queste donne, ma si devono affrontare sfide in termini di contenuti, in particolare la mancanza di informazioni e documentazione. Pertanto, lavorare sull'impronta delle donne nella storia richiede un'enorme quantità di tempo. Sia negli archivi che altrove, le informazioni disponibili sono molto scarse rispetto a quelle che si possono trovare sugli uomini. Le loro esperienze, le loro lotte e il loro potere sono spesso assenti dagli archivi storici ufficiali, il che dimostra la scarsa importanza attribuita alle donne nella storia.

La loro esperienza con i/le giovani ha dimostrato che la maggior parte di loro non ha abbastanza informazioni e conoscenze nel campo della storia. Dal punto di vista dei contenuti, c'è una mancanza e ciò di cui i/le giovani hanno maggiormente bisogno è una prospettiva intersezionale. La storia affronta sempre il punto di vista del maschio bianco e omette deliberatamente le "storie degli altri". A seconda delle loro intersezioni (genere, origini, orientamento sessuale, classe, ecc.), le persone hanno più o meno probabilità di essere rappresentate nel racconto della Storia.

Tuttavia, ritengono che alcuni/e giovani siano interessati alla storia, quindi sarebbe possibile ingaggiare la maggior parte di loro e renderli più consapevoli della storia. Per quanto riguarda l'interesse per la storia delle donne, ritengono che stia crescendo, soprattutto tra le giovani donne, che cercano di identificarsi e di trovare eroine che le somiglino. Ma per riuscire a coinvolgere il maggior numero possibile di persone, dobbiamo riuscire a generare questo interesse. A questo scopo, ci sono diversi strumenti che potrebbero essere utilizzati. Sarebbe interessante, ad esempio, utilizzare lo storytelling o chiedere loro di rappresentare una figura, facendo un gioco di ruolo, mimando o ispirandosi a quanto fatto da Adeline Rapon¹⁰. È importante che i/le giovani siano essi/e stessi/e attori/attrici. Sarebbe interessante anche

utilizzare brevi documentari, giochi, rappresentazioni teatrali o gincane con codici QR, app o giochi da tavolo in cui si possa tracciare una “linea del tempo femminista”.

Le parti interessate vedono che il contributo delle donne nella storia è raramente messo in evidenza, il che spiega anche perché i/le giovani hanno poca conoscenza o interesse per l'argomento. In generale, le donne in Martinica sono dimenticate su scala nazionale, ma anche a livello locale ci sono preoccupazioni. Tuttavia, molte di loro hanno contribuito alla storia, ma la loro impronta nella storia è debole. Anche se i/le partecipanti possono fare riferimento all'impronta femminile nella storia, la maggior parte di loro ha dovuto imparare il ruolo delle donne nella storia al di fuori dei loro studi formali. Ne sono venuti/e a conoscenza tardi, o grazie al loro entourage o attraverso ricerche personali. Questo dimostra la mancanza dell'impronta femminile nella storia.

Una buona pratica per promuovere l'equilibrio di genere nella storia sarebbe quella di introdurre la partecipazione delle donne ogni volta che si parla di storia. È importante evidenziare il ruolo delle donne e degli uomini ed è fondamentale sensibilizzare ogni persona sul perché è importante promuovere l'equilibrio di genere nella storia.

Anche le attività di educazione non formale (giochi, attività ricreative, sport, ecc.) potrebbero essere un buon modo per promuovere l'uguaglianza di genere.

4.3. Nicosia, Cipro

Sono stati organizzati due focus group con le parti interessate, che hanno coinvolto 11 partecipanti.

4.3.1. Risultati su "Rilevanza con il campo della storia"

Tutte le stakeholder che hanno partecipato al focus group rappresentavano istituzioni, centri di ricerca e organizzazioni della società civile nel campo della storia, del genere e dei diritti umani, e alcune di loro facevano anche parte di enti locali.

Tre di loro, membri di centri di ricerca e organizzazioni che svolgono attività di ricerca nel campo della storia di genere e dei diritti umani. Quattro di loro erano membri di organizzazioni per i diritti umani e di gruppi della società civile. Una di loro lavora attualmente

in un'università, in particolare nel Dipartimento di Diversità, e una è stata la prima donna sindaco di Nicosia, capitale di Cipro.

Tutte le istituzioni rappresentate nel Focus Group lavorano per promuovere la prospettiva di genere, ciascuna nel proprio campo di interesse. Le loro azioni affrontano l'uguaglianza di genere aumentando la visibilità del genere attraverso iniziative multisettoriali. Alcuni dei campi su cui stanno lavorando sono: genere e sport, genere e cultura, genere e diritti dei lavoratori, genere e storia e genere e media. In ogni area di interesse, le partecipanti stanno lavorando duramente sviluppando attività, progetti e azioni locali attraverso la lente della prospettiva di genere e promuovendo la visibilità femminile al fine di combattere la rappresentazione errata del genere.

4.3.2. Risultati su "La storia attraverso la lente delle loro competenze"

Le partecipanti hanno concordato sul fatto che la storia è un argomento che ha pregiudizi di genere e che viene scritto dai gruppi civili delle società già dominate dagli uomini. Tutti i partecipanti hanno concordato anche sulle difficoltà che incontrano quando cercano di implementare l'aspetto della prospettiva di genere nel loro campo di ricerca. Inoltre, hanno aggiunto che trovare informazioni relative all'impronta femminile nella storia è davvero difficile.

Di conseguenza, alcune delle loro scoperte sono distorte dal punto di vista del genere. Alcune delle partecipanti hanno aggiunto che queste sfide derivano dalla mancanza di meccanismi statali per la registrazione del contributo delle donne nella storia e hanno sottolineato la mancanza di finanziamenti per queste iniziative come una pietra miliare cruciale per queste procedure.

Hanno anche menzionato il fatto che gli stereotipi di genere sono strettamente radicati nella società cipriota e quindi c'è questa narrativa secondo cui le donne erano collocate solo nel settore privato e questo è il motivo per cui le istituzioni e i ricercatori hanno difficoltà a recuperare informazioni e dati. Tuttavia, hanno riconosciuto che non si tratta solo di un mito, perché in base alle loro scoperte e alla loro esperienza sul campo, spesso trovano prove di esempi di donne che sono riuscite a conquistare il proprio spazio nel loro settore di interesse senza che nessuno desse loro alcuna opportunità. Inoltre, le norme di genere su ciò che viene

considerato un “grande risultato” si riflettono su ciò che viene archiviato e ciò che non viene archiviato.

Le partecipanti hanno concordato sul fatto che, pur avendo esperienza in questo specifico campo di ricerca, ritengono che ci sia ancora molta mancanza di conoscenza riguardo alle donne che hanno contribuito collettivamente o in forma anonima.

4.3.3. Risultati su "Esperienze con i/le giovani nel campo della storia"

Le partecipanti al Focus Group hanno menzionato il ruolo cruciale del sistema educativo in termini di conoscenza, informazione e opportunità. I/le giovani sembrano essere interessati a saperne di più sul genere e sull'impronta femminile nella storia, tuttavia non hanno gli strumenti giusti per acquisire tale conoscenza, né viene dato loro lo spazio di cui hanno bisogno, né l'incoraggiamento o il sostegno.

Alcuni dei partecipanti hanno menzionato alcune sfide che hanno notato nel corso della loro esperienza lavorando con i giovani. Hanno sottolineato che, al giorno d'oggi, i/le giovani sono nati, cresciuti e influenzati dalla narrativa dominante maschile e questo è davvero impegnativo quando si tratta di argomenti come l'uguaglianza di genere; credono che tutte le persone abbiano uguali diritti e pari opportunità e quindi non sentono il bisogno di agire per l'uguaglianza di genere.

Tuttavia, le parti interessate hanno affermato che la loro esperienza con questo gruppo di persone dimostra che i/le giovani che hanno sviluppato un'azione di volontariato sociale sono più sensibili a tali questioni. Sebbene tutte le parti interessate concordino sul fatto di rilevare interesse per le opinioni dei/delle giovani sui temi della prospettiva di genere, incontrano ancora difficoltà su come influenzarle maggiormente.

4.3.4. Risultati su "L'impronta delle donne nella storia"

Le parti interessate che hanno partecipato al Focus Group hanno menzionato i seguenti esempi di impronta femminile nella storia:

1. L'edificio in cui lavoravano le prime operatrici telefoniche (CYTA Building, Nicosia, Cipro)
2. Edificio Electra (vicino al Ledra Palas)

3. Scuola Femminile '*Parthenagogio*'
4. La Sala Reale (sede della prima conferenza dell'organizzazione femminile)
5. Via Vasilissis Olgas (*'Vasilissis'* deriva dalla parola greca *'vasilissa'* che significa "Regina")
6. Via Vasilissis Friderikis
7. Via Melina Merkouri
8. Via Evgenia Theodotou

4.3.5. Suggerimenti su strumenti per promuovere l'impronta delle donne nella storia

Suggerimenti generali

1. Strumenti di educazione non formale.
2. Educazione partecipativa per aumentare l'interesse.
3. Apprendimento per esperienza.

Strumenti digitali

1. Materiale audiovisivo
2. Statue e monumenti con segni di scansione in cui il visitatore può scansionare e ascoltare la storia di fondo.
3. Racconto di storie e uso del dialetto cipriota per attirare di più i giovani.
4. La mappa sviluppata potrebbe essere combinata con i video.

Collaborazioni

1. Comune di Nicosia
2. Tutte le organizzazioni e le istituzioni che hanno partecipato al Focus Group hanno espresso il desiderio di contribuire in qualsiasi modo alle attività dei progetti.

4.4. Atene, Grecia

È stato organizzato un focus group con le parti interessate, che ha coinvolto 12 partecipanti con profili diversi.

4.4.1. Risultati su "Rilevanza con il campo della storia"

La maggior parte delle partecipanti aveva un alto livello di rilevanza nel campo della Storia, in quanto erano educatori e accademici. Una partecipante era specializzata in storia e ha svolto una ricerca dedicata alle donne della storia moderna. Due educatrici del gruppo hanno avuto esperienza in progetti con i/le giovani, concentrandosi sull'uguaglianza di genere attraverso la storia.

"Di recente ho terminato la mia ricerca post-dottorato, che riguardava la storia delle donne, sia viventi che non viventi, dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri, in particolare le donne che sono sopravvissute alla tortura. Mi sono concentrata soprattutto sul settennio, perché è lì che si trova la maggior parte delle donne viventi, alcune sono molto conosciute, altre per niente conosciute, ma non importa".

4.4.2. Risultati su "La storia attraverso la lente delle loro competenze"

Tutti i partecipanti hanno condiviso l'importanza della storia come argomento, ma il modo in cui viene insegnata, dalle scuole elementari fino all'università, rende molto difficile coinvolgere i/le giovani. Hanno sottolineato la mancanza di nuovi media e di metodi di insegnamento contemporanei, e questo crea un divario con il modo in cui i/le giovani ricevono informazioni e conoscenze oggi. Inoltre, per quanto riguarda i contenuti, alcuni partecipanti hanno notato che mancano elementi della storia moderna dopo la Seconda guerra mondiale, e più specificamente momenti storici dopo gli anni Cinquanta.

Inoltre, un dato molto importante è stato il riconoscimento da parte dei partecipanti che la storia è stata scritta in un modo che non includeva il genere e per questo motivo anche la lingua greca è incentrata sull'uso del genere maschile nei discorsi scritti o orali.

"I problemi di genere nella storia iniziano con il vocabolario. Il discorso che usiamo e quello in cui sono scritti i nostri testi storici, in ogni caso, non ha una dimensione di genere".

4.4.3. Risultati su "Esperienze con i/le giovani nel campo della storia"

Alcune educatrici del gruppo hanno avuto esperienza di lavoro con i/le giovani nei centri di accoglienza per bambini/e non accompagnati/e. Sebbene non abbiano riportato la loro esperienza nell'insegnamento della storia, hanno menzionato la loro esperienza

nell'interagire con i/le giovani su eventi storici e sulla parità di genere. Hanno sottolineato quanto sia importante per i/le giovani imparare l'uguaglianza di genere e quanto siano interessati/e a questo argomento, ma anche quanto sia difficile per loro comprendere gli elementi dell'uguaglianza di genere e come attuarla nella vita quotidiana.

Hanno sottolineato il fatto che i/le giovani hanno poca conoscenza della storia in generale e questo peggiora nelle realizzazioni storiche delle figure femminili. Inoltre, hanno menzionato l'importanza della tecnologia nella promozione della storia, e in particolare l'uso dei social media e di altri media interattivi.

"Alla storia ci riferiamo quando facciamo un'azione o in occasione della Giornata Internazionale della Donna; varie azioni di questo tipo, parlando di uguaglianza, ci riferiamo anche alle figure femminili.

"Se parli di uguaglianza e discriminazione, diranno che siamo d'accordo sul fatto che siamo tutti uguali, che le donne hanno i nostri stessi diritti. Ma in realtà, nella loro vita di tutti i giorni vedrete che questo non è vero".

"È vero che i giovani non sembrano avere buone conoscenze, né qualitativamente né quantitativamente, ma i bambini sono molto interessati e questo è molto importante. Voglio dire, si vede che quando si racconta loro qualcosa, il loro interesse per la storia si ravviva immediatamente".

"Le beneficiarie dimostrano di essere ignoranti, di non conoscere figure femminili di rilievo".

"Penso che ora i giovani siano attratti dai social media e dall'immagine. Penso che sia l'immagine con cui sono più coinvolti. Quindi, penso che alcuni video che parlano di queste persone ma in modo interessante, forse stuzzicherebbero un po' la loro curiosità e il loro interesse".

4.4.4. Risultati su "L'impronta delle donne nella storia"

Esiste una grande difficoltà nella ricerca di elementi riguardanti l'impronta femminile nella storia e di informazioni specifiche sulle figure femminili. Tuttavia, durante questo focus group sono state rivelate alcune informazioni molto importanti. Un grande esempio è l'importanza della guerriglia per la posizione delle donne durante la Seconda guerra mondiale. La guerriglia

e la guerra hanno posto le donne in una situazione diversa, fuori casa, con un ruolo importante nello spionaggio e nel sostenere la casa in modo diverso quando gli uomini erano lontani.

Inoltre, è stato detto che, anche se in alcune aree si fa riferimento a una figura femminile, è molto difficile trovare ulteriori informazioni su questa persona e sui suoi risultati. Il più delle volte si tratta solo di un riferimento superficiale e le donne sono menzionate solo come nome. La mancanza di conoscenze approfondite sulle donne che hanno acquisito un'alta reputazione è stata comunemente riconosciuta.

“Con una ricerca che ho fatto per cercare figure femminili storiche, ho scoperto che c'è pochissimo riferimento, almeno a Larissa dove mi trovo, non ho trovato quasi nulla in riferimento a una figura femminile storica che ha lasciato un'epoca e viene ricordata”.

“Le donne stesse hanno riferito che la guerriglia, per esempio, le ha portate fuori di casa e ha dato loro un posto dove stare. Questo è molto, molto importante, cioè da dove non esistevano, che erano unità puramente produttive in casa o nei campi, hanno guadagnato un posto nella società, hanno assunto posizioni che gli uomini non potevano svolgere”.

4.4.5. Suggerimenti dei/delle partecipanti sull'impronta femminile nella città/nella storia

In questo gruppo sono state identificate diverse figure femminili greche nella storia in vari campi, provenienti da varie aree della Grecia e per lo più dalla città di Atene. Questi sono presentati di seguito:

1. Diotima, Saffo (dai tempi antichi)
2. Aggeliki Panagiotatou (la prima donna medico greca, dell'isola di Cefalonia)
3. Manto Mavrogenous, Bouboulina (da Guerra d'indipendenza greca)
4. Kalliroi Parren (la donna che ha dato vita al movimento femminista in Grecia)
5. Eleni Skoura (la prima donna membro del Parlamento)
6. Lina Tsaldari (la prima donna ministro)
7. Kaiti Tsarouxa, Xristina Moustakli (dalla guerra civile e sono ancora vivi)
8. Lela Karagi

9. Kitti Arseni
10. Melina Mercouri

Una raccomandazione è stata quella di porre particolare attenzione agli ultimi anni e soprattutto al periodo successivo al 1974, quando si cerca di mettere in luce le figure femminili importanti. Si tratta di una storia più recente e può essere più coinvolgente per i giovani. Inoltre, alcune donne sono ancora vive e questo potrebbe attirare l'interesse dei giovani per saperne di più su queste donne e sui loro successi.

“Quindi, la parte recente per noi e quella che è incompleta sia nei libri che nell'insegnamento, è che siamo arrivati fino al 1974. Dovremmo cercare le donne dal 1974 al 2023”.

4.5. Sofia, Bulgaria

È stato organizzato un focus group con le parti interessate, che ha coinvolto 16 partecipanti con profili diversi.

4.5.1. Risultati su "La storia attraverso la lente delle loro competenze"

Le parti interessate coinvolte nel focus group hanno elencato le seguenti sfide principali che devono affrontare quando creano e presentano contenuti sui contributi delle donne o quando discutono il tema dell'uguaglianza tra uomini e donne con i/le giovani:

1. Visioni stereotipate della storia come un campo dominato dagli uomini.
2. Percezioni stereotipate generali delle donne come ugualmente capaci degli uomini in diverse sfere.
3. Storia insufficiente registrata sulle donne – come menzionato dalle parti interessate, la storia registrata è solitamente la "storia del potere" e, poiché le donne sono state raramente al potere per la maggior parte della storia, i loro contributi non sono registrati o, se registrati, sono talvolta attribuiti agli uomini (l'effetto "Matilde").
4. Risorse metodologiche inadeguate e obsolete per gli/le insegnanti – libri che si concentrano prevalentemente sulla storia maschile, tralasciando i movimenti per i diritti delle donne e le conquiste delle donne.

5. Commemorazione limitata di figure femminili storiche in luoghi pubblici, ad esempio attraverso monumenti o targhe commemorative – non ce n'è quasi nessuno, dedicato alle donne in Bulgaria.

Inoltre, le parti interessate hanno discusso le difficoltà nel coinvolgere un pubblico eterogeneo nei contenuti, legati all'influenza storica delle donne o ai loro risultati specifici nella scienza, nelle arti, ecc. Tali eventi sono visitati prevalentemente da attivisti appassionati per la parità di genere, ma raramente attraggono il pubblico in generale. Celebrazioni come quelle per la Giornata internazionale della donna sono tra le poche eccezioni che portano a un maggiore coinvolgimento di un pubblico più eterogeneo.

4.5.2. Risultati su "Esperienze con i/le giovani nel campo della storia"

I/le partecipanti hanno condiviso che i/le giovani bulgari/e sono curiosi/e e interessati/e a diversi argomenti moderni, tra cui la parità di genere e la storia. Quelli con un interesse acceso possono essere pochi, ma seguono gli argomenti in modo vivo e appassionato. Quando si parla di uguaglianza o di rappresentanza femminile, il numero di giovani interessati aumenta ogni anno, compresa la quota di ragazze nelle iniziative imprenditoriali. Sempre più giovani donne si fanno avanti e acquistano fiducia per lavorare o studiare nel settore desiderato, nonostante i pregiudizi e gli stereotipi.

Tutte le parti interessate concordano sul fatto che le questioni di genere dovrebbero essere implementate e discusse come parte del curriculum formale per combattere i diversi stereotipi che emergono nella società. Attualmente non vengono insegnate attivamente a scuola, l'argomento viene affrontato solo nel caso in cui l'insegnante ne sia appassionato. Se si vuole discutere di un'equa rappresentazione di genere con i giovani sia nell'ambito dell'istruzione formale che informale, occorrono strumenti adeguati per rendere l'argomento più accessibile ai ragazzi, come ad esempio:

- Giochi
- Quiz
- Giochi di ruolo
- Missioni
- Apprendimento esperienziale

- Video, etc.

4.5.3. Risultati su "L'impronta delle donne nella storia"

Rappresentazione

Le parti interessate hanno convenuto che l'accento dovrebbe essere posto sulla memoria delle donne in varie discipline. Quando si cerca di recuperare la loro memoria e sottolineare la loro storia e i loro successi, è fondamentale adottare una prospettiva intersezionale, che comprenda le esperienze di donne di diversa estrazione e diverse occupazioni, come le donne con istruzione universitaria, le donne alfabetizzate, le combattenti per la libertà, ecc.

Mappa transnazionale di HerStory

La mappa dovrebbe essere interattiva e includere sfide (missioni) che, una volta completate, assegnano punti o alcuni piccoli gettoni/francobolli fisici da raccogliere. L'app dovrebbe avere una versione lunga e una breve, una per i/le frequentatori/trici di tour molto appassionati/e e un'altra per le persone semplicemente curiose, con e senza sfide. I/le partecipanti hanno anche raccomandato una versione cartacea della mappa per i tour offline. La mappa può essere facilmente resa accessibile tramite codici QR. Incontri dal vivo con donne di successo qui e ora possono essere organizzati in parallelo per promuovere ulteriormente la mappa e collegarla ai giorni nostri, fornendo un contesto e un tocco moderno. L'animazione funziona bene anche con i/le giovani. Una serie di video (filmati/animati) può essere rilasciata su TikTok per ciascuna delle donne per evidenziare le loro storie. Inoltre, alcuni giochi polizieschi/misteri possono essere creati con le storie raccolte di donne per coinvolgere i/le giovani.

4.6. Valenje, Slovenia

Sono stati organizzati due focus group, che hanno coinvolto 8 partecipanti con profili diversi.

4.6.1. Risultati su "Rilevanza con il campo della storia"

Le partecipanti al progetto rappresentavano una vasta gamma di ruoli strettamente legati al campo della storia e del patrimonio culturale. Questi ruoli comprendevano individui attivamente impegnati in vari aspetti della conservazione storica, dell'istruzione, della ricerca

e della gestione museale. Tra le partecipanti c'erano dipendenti di Villa Mayer, specialiste focalizzate sulla conservazione e la divulgazione del patrimonio culturale. Altre avevano esperienza nell'insegnamento presso la Scuola Tecnica e il Ginnasio, contribuendo direttamente all'educazione storica. Inoltre, al Museo di Velenje c'erano storiche e curatrici, responsabili della documentazione, della gestione delle collezioni museali e della ricerca storica. Inoltre, una bibliotecaria della Biblioteca di Velenje ha acquisito competenze in storia e sociologia della cultura, mentre una rappresentante dell'Ente per il turismo di Velenje, un'entità importante nel turismo, rappresentava il settore turistico. Questo assemblaggio diversificato e sfaccettato di ruoli migliora collettivamente l'esplorazione della storia del progetto e il suo significato multiforme.

4.6.2. Risultati su "La storia attraverso la lente delle loro competenze"

Le partecipanti a questa conversazione, esperte di uguaglianza di genere e ruoli storici delle donne, si sono concentrate sulle sfide della ricerca e della documentazione della storia delle donne, insieme alle percezioni storiche del femminismo e alle espressioni uniche di potere delle donne. Hanno evidenziato la difficoltà di reperire informazioni sui contributi delle donne a causa dei loro ruoli spesso privati e meno documentati rispetto agli uomini in posizioni più pubbliche. Inoltre, hanno discusso di periodi storici specifici, come le vedove dei minatori che affrontano sfide significative. Hanno notato il contesto del femminismo visto sfavorevolmente sotto il socialismo e l'impatto della discriminazione positiva, in particolare in Unione Sovietica. Le partecipanti hanno anche riconosciuto l'adattabilità e l'eccellenza delle donne in vari campi, spesso definite "multipractitioner". Hanno evidenziato una forte presenza femminile nel settore del turismo, dove le donne ricoprono ruoli di leadership significativi e guidano il progresso. Nel complesso, la discussione ha messo in luce l'evoluzione della narrativa dei ruoli storici delle donne e le sfide persistenti nello scoprire i loro contributi.

4.6.3. Risultati su "Esperienze con i/le giovani nel campo della storia"

I/le partecipanti a questa discussione hanno esperienza nel lavorare con i/le giovani nel campo della storia, fungendo da mentori e guide, offrendo preziosi consigli e supporto agli storici in erba. Sono state attivamente coinvolte nella sensibilizzazione educativa presso le istituzioni accademiche, dimostrando un impegno a condividere le competenze storiche con

gli/le studenti/esse, in particolare nel campo del genere e della storia delle donne. Il feedback sull'impegno dei/delle giovani nei confronti della storia è misto. Se da un lato si riconosce la prevalenza delle distrazioni digitali, dall'altro si riconoscono le opportunità di educarli su argomenti storici e di genere attraverso approcci innovativi. I/le partecipanti notano che i/le giovani sono in sintonia con le tendenze moderne, soprattutto in termini di definizioni di genere influenzate dai social network. Sottolineano gli sforzi per rendere la storia più coinvolgente per i/le giovani, citando iniziative come lo Young Museum e programmi educativi. Tuttavia, c'è preoccupazione per una potenziale lacuna nella presentazione della vita quotidiana e della storia locale nelle scuole, che la rende meno riconoscibile per gli/le studenti/esse.

Le parti interessate propongono di creare risorse come mappe che mettano in evidenza le donne eccezionali nella storia per rendere l'argomento più attraente. Le ragioni principali citate per la mancanza di interesse per la storia tra i giovani includono:

- distrazioni digitali
- una percezione della storia come meno coinvolgente
- disparità di genere nella rappresentazione dei curricula
- necessità di strumenti educativi innovativi.

I/le partecipanti suggeriscono vari metodi di apprendimento interattivi e immersivi, come giochi di ruolo, presentazioni multimediali e apprendimento collaborativo, per rendere la storia una materia dinamica e coinvolgente per i/le giovani. Sottolineano anche l'importanza di presentare la storia come una narrazione vivente e in evoluzione piuttosto che come fatti statici.

4.6.4. Risultati su "L'impronta delle donne nella storia"

In questa discussione, i/le partecipanti hanno fatto luce su diversi aspetti dell'uguaglianza di genere e del ruolo delle donne nella storia. Menzionano le sfide affrontate nella ricerca sulla storia delle donne, sottolineando la mancanza di documentazione e narrazioni storiche riguardanti le donne, in particolare quelle nella sfera privata. Discutono i ruoli storici delle donne in vari contesti, compresi i loro contributi alla società, alla politica e al posto di lavoro.

I/le partecipanti hanno evidenziato la sottorappresentazione delle donne nei nomi delle strade di Velenje.

Velenje ha 102 strade intitolate a persone del periodo NOB (Guerra di Liberazione Nazionale) e ad artisti, ma nessuna è intitolata a donne. I/le partecipanti hanno discusso dell'assenza di nomi femminili nelle strade e hanno suggerito che sono stati fatti sforzi per cambiare questa situazione, con proposte di nomi femminili per le strade.

Inoltre, hanno citato Alma Karlin, una donna importante di Celje, come esempio di promozione di successo di una figura femminile nella storia. Alma Karlin era una poliglotta e una viaggiatrice, e il suo contributo alla storia ha ottenuto riconoscimenti. La conversazione ha anche toccato il ruolo delle donne minerarie nella storia di Velenje e il loro contributo significativo.

I partecipanti hanno espresso la necessità di riconoscere e celebrare il ruolo delle donne nella storia, comprese le mogli dei minatori, e hanno proposto l'idea di dedicare statue o mostre ai contributi delle donne nell'industria mineraria. Infine, il testo menziona le collaborazioni e i progetti in corso legati alla storia delle donne, con particolare attenzione al centenario della nascita di una donna.

4.7. Vilnius, Lituania

È stato organizzato un focus group, che ha coinvolto 5 partecipanti con profili diversi. Tre interviste individuali si sono svolte con esperte di storia e con guide turistiche della città di Vilnius.

Sia nelle discussioni dei focus group che nelle interviste individuali, le partecipanti hanno evidenziato le numerose sfide associate alla creazione di contenuti incentrati sul contributo delle donne alla storia. Queste sfide possono essere classificate in modo ampio come segue:

a) Mancanza di storiografia: le partecipanti hanno notato la scarsità di ricerche storiche e documentazione specificamente dedicate alle esperienze e alle conquiste delle donne. Questa carenza di materiale di partenza rappresenta un ostacolo significativo per ritrarre accuratamente il ruolo delle donne nella storia.

b) Mancanza di materiale metodologico per gli/le insegnanti: gli educatori e le educatrici spesso non dispongono di risorse e orientamenti sufficienti per incorporare efficacemente la storia delle donne nei loro metodi di insegnamento. Senza metodologie e materiali didattici adeguati, diventa difficile per gli/le insegnanti integrare questi contenuti nei loro programmi di studio in modo significativo.

c) Visione stereotipata della storia come materia dominata dagli uomini: esiste uno stereotipo diffuso secondo cui la storia si concentra principalmente sulle azioni e sui risultati degli uomini, contribuendo all'emarginazione dei contributi delle donne. Questa prospettiva ristretta della storia perpetua i pregiudizi di genere e inibisce il riconoscimento del significato storico delle donne.

d) Difficoltà nell'attrarre un pubblico eterogeneo: i contenuti relativi alla storia delle donne sono spesso percepiti come rilevanti solo per le donne, il che comporta difficoltà nel coinvolgere un pubblico più ampio e diversificato. Inoltre, c'è una particolare difficoltà a catturare l'interesse dei giovani uomini, che potrebbero non vedersi riflessi nelle narrazioni incentrate sulle esperienze delle donne.

e) Mancanza di commemorazione delle donne negli spazi pubblici: i/le partecipanti hanno notato l'assenza di riconoscimento pubblico e di commemorazione delle donne che hanno dato un contributo significativo alla storia. La mancanza di statue, monumenti e altre forme di riconoscimento pubblico perpetua la cancellazione delle conquiste delle donne dalla memoria collettiva e dal discorso pubblico.

Queste sfide dimostrano che la società ha bisogno di lavorare insieme per colmare le lacune nel modo in cui la storia rappresenta le donne. Dovrebbe essere fatto in modo che i contributi delle donne siano più visibili. Se questi problemi vengono superati, sarebbe possibile avere una storia che includa le esperienze e i risultati di tutti, indipendentemente dal sesso.

Le partecipanti alla ricerca hanno anche indicato che, a causa degli atteggiamenti stereotipati e della resistenza ancora esistente alle questioni relative alla tradizione femminista, è una sfida attirare l'attenzione su un argomento come l'impronta delle donne nella storia. Come ha condiviso una delle esperte, le persone che lavorano in questo campo devono ancora

dimostrare perché questo argomento è importante, da prendere in considerazione e trovare il modo di renderlo visibile e ascoltato.

Una ragione significativa per la mancanza di rappresentazione delle donne nel campo della storia è la narrativa prevalente della mascolinità, che divenne particolarmente radicata durante l'era sovietica. Durante questo periodo, i contenuti storici si concentrarono principalmente su due temi principali: la classe operaia, spesso ritratta in modo neutro rispetto al genere, e le figure maschili raffigurate come eroi e guerrieri. Di conseguenza, le storie e i contributi delle donne sono stati in gran parte trascurati, con il risultato che sono praticamente scomparse dalla storia lituana per un periodo considerevole.

L'enfasi sulle narrazioni maschiocentriche ha rafforzato i ruoli di genere tradizionali e ha oscurato i ruoli e le conquiste delle donne nel corso della storia. Questa attenzione di lunga data agli ideali maschili ha perpetuato l'emarginazione delle voci delle donne e ha oscurato i loro contributi significativi a vari aspetti della società. Di conseguenza, la documentazione storica presentava una prospettiva distorta che non riusciva a riflettere accuratamente le diverse esperienze e i contributi delle donne nel plasmare la storia lituana.

Le partecipanti alla ricerca hanno notato che cambiamenti più visibili relativi alla rappresentazione delle donne sono stati notati circa cinque anni fa, quando sono stati pubblicati i primi libri sulle donne che hanno lasciato la loro impronta nella storia della Lituania e sono state organizzate le prime visite guidate su importanti personalità femminili che vivevano nella città di Vilnius. Inoltre, recentemente è aumentato il numero delle mostre dedicate alle donne che hanno lasciato un'impronta nella storia nella città di Vilnius. Ad esempio, le mostre della famosa archeologa e antropologa lituana Marija Gimbutiene (Gimbutas) e dell'artista di origine lituana Aleksandra Kasuba, la mostra speciale sulle "Donne guerriere" che racconta le storie delle donne guerriere del XIX e XX secolo, e altro ancora. Tuttavia, le partecipanti alla ricerca hanno condiviso che manca ancora la rappresentazione delle donne come figure indipendenti ed eroiche. La rappresentazione della donna come figura "passiva" (come la moglie, la figlia, la madre, ecc.) di qualcuno è ancora più diffusa. Inoltre, le esperte hanno sottolineato che, nonostante i cambiamenti visibili sulla rappresentanza delle donne, il sistema educativo su questo argomento sta cambiando a ritmo più lento.

Le partecipanti alla ricerca hanno concordato sul fatto che i metodi di insegnamento attualmente impiegati nelle scuole per impartire lezioni di storia sono obsoleti e non riescono a risuonare con le giovani generazioni. Nonostante la naturale curiosità e il desiderio dei/delle giovani di oggi di imparare, è fondamentale adottare approcci che li/le coinvolgano efficacemente. Gli/le esperti/e hanno offerto preziose informazioni su potenziali metodi che potrebbero catturare l'interesse dei/delle giovani, non solo sul tema dei contributi delle donne alla storia, ma anche sul tema della storia in generale:

a) Implementare metodi interattivi e innovativi: l'utilizzo di vari giochi e tecnologie digitali può rendere le lezioni di storia più coinvolgenti e interattive. Incorporando elementi interattivi nel curriculum, gli/le educatori/trici possono creare un ambiente di apprendimento dinamico che si rivolge alle giovani generazioni esperte di digitale.

b) Parlare dei fatti storici attraverso gli occhi dei/delle giovani: inquadrando gli eventi storici e le narrazioni attraverso gli occhi dei/delle giovani e fornendo esempi che risuonano con le loro esperienze; gli/le educatori/trici possono rendere la storia più riconoscibile e di impatto emotivo. Questo approccio aiuta gli/le studenti/esse a connettersi con l'argomento a livello personale, favorendo una comprensione e un apprezzamento più profondi per la storia.

c) Organizzare attività al di fuori della scuola: offrire attività al di fuori dell'ambiente scolastico tradizionale, come guardare film e spettacoli mirati, visitare installazioni e mostre o partecipare a visite guidate; può fornire esperienze pratiche che danno vita alla storia. Queste attività immersive non solo integrano l'apprendimento in classe, ma offrono anche l'opportunità di esplorare la storia in modo più interattivo e coinvolgente.

Implementando questi approcci innovativi, gli/le educatori/trici possono rendere le lezioni di storia più pertinenti, interattive e attraenti per i/le giovani di oggi, promuovendo così un interesse e un apprezzamento più profondi sia per il tema dei contributi delle donne alla storia che per lo studio della storia in generale.

Le partecipanti alla ricerca hanno sottolineato che, durante la creazione di contenuti sull'impronta femminile nella storia, dovrebbe essere considerata la rappresentanza delle donne alla pari della rappresentanza degli uomini, sottolineando anche la loro cooperazione e partecipazione comune a determinati eventi storici. L'obiettivo dovrebbe essere quello di

mostrare un quadro completo dell'evento storico scelto o di un determinato periodo storico. Inoltre, il contenuto dell'impronta femminile nella storia dovrebbe essere interessante sia per le ragazze che per i ragazzi. Va sottolineato che c'è una storia dell'umanità e sia le donne che gli uomini vi hanno dato il loro contributo e l'hanno sviluppata cooperando. Sarebbe un grande successo se anche i ragazzi trovassero una relazione emotiva con le storie raccontate sull'impronta delle donne nella storia.

4.8. Lecco, Italia

È stato organizzato un focus group, che ha coinvolto 8 partecipanti con profili diversi.

4.8.1. Risultati su "Rilevanza con il campo della storia"

Rispetto alla dimensione storica, le stakeholder segnalano l'assenza di figure storiche femminili all'interno del territorio della Valle San Martino, luogo oggetto di indagine. L'unica figura femminile strettamente legata al territorio lecchese è quella di Lucia Mondella, ma si tratta di un personaggio di fantasia. Lucia è, infatti, la protagonista del romanzo storico "I Promessi Sposi" di Alessandro Manzoni, ambientato proprio nella zona di Lecco. Le nostre donne osservano anche come la storia, tipicamente appresa nelle scuole, si basi quasi esclusivamente sulle gesta degli uomini, seguendo una prospettiva androcentrica. È importante, invece, adottare un punto di vista più inclusivo, anche per quanto riguarda la storia tradizionale.

Le parti interessate sottolineano l'importanza di concentrarsi sulle storie quotidiane delle donne comuni, alla ricerca di quella che definiscono la "storia messa a tacere". È fondamentale poter vedere queste donne e le loro storie, dando loro spazio, anche solo all'interno dei piccoli contesti in cui hanno vissuto o operato. Per le nostre donne, la chiave sta nello storytelling: far conoscere e diffondere queste storie attraverso diversi mezzi e a pubblici diversi.

Secondo le nostre stakeholder, la storia di un territorio deve oggi più che mai tenere conto di un mondo globalizzato, dove le culture si incontrano, a volte fondendosi, altre volte mantenendo tratti distinti e contrastanti (alcune di loro portano l'esempio della scuola, dove

ci sono genitori provenienti da culture non occidentali dove la dimensione patriarcale è ancora forte, che richiedono un'attenzione particolare).

Le nostre donne sostengono la necessità di una riflessione sulla maternità, intesa come fase della vita vissuta da molti, con le sue mille sfaccettature. Diventare madre, dare alla luce un figlio, crea nuovi equilibri e connessioni sottili; per alcuni, offre opportunità di scoperta di sé e un salto in nuove esperienze personali e professionali (come si è visto con la nostra donna Romina); per altri, rappresenta una tappa "necessaria" per essere donna, per capire una donna/madre; per altri ancora, diventa un ostacolo alla loro carriera professionale, dove potrebbero dover "ridimensionare la gerarchia" dopo aver avuto un figlio; e per qualcun altro diventa una pressione sociale, una tappa quasi obbligata agli occhi degli altri, limitandone la pulsione, creando sentimenti di inadeguatezza e mancanza.

Riguardo a questo tema, è fondamentale anche fornire pari spazio e conoscenza dei diritti e dei doveri sia delle madri che dei padri, promuovendo la consapevolezza della legge e rompendo i vecchi stereotipi.

4.8.2. Risultati su «La storia attraverso la lente delle loro competenze»

La condivisione delle proprie esperienze personali, professionali e vissute, insieme alle competenze e ai punti di vista acquisiti, da parte delle stakeholder ha portato a riflessioni che intrecciano passato e presente.

Ognuna di loro evidenzia come il luogo e il periodo storico in cui si nasce e si è cresciuti lascino una forte impronta su ogni individuo; è una dimensione contestuale che influenza profondamente lo sviluppo di una persona. La famiglia e la storia familiare, più o meno ancorate a modelli educativi e culturali tradizionali, hanno influenzato i loro percorsi accademici, lavorativi e di crescita personale.

La specifica dimensione territoriale in cui sono nate e cresciute, la Valle San Martino e più in generale la provincia di Lecco, rappresentano piccoli territori ancora "chiusi" che hanno generato uno scambio reciproco: se da un lato il territorio fornisce sostegno, vicinanza e senso di appartenenza, creando un forte legame, dall'altro lato nasce in ogni donna il desiderio di contribuire attivamente alla sua cura e valorizzazione.

Secondo le nostre donne, la storia si costruisce attraverso modelli concreti in grado di influenzare, a volte anche inconsapevolmente, le scelte di qualcuno. La nostra insegnante Alessandra fa l'esempio della scuola dove insegna, dove su 40 insegnanti c'è un solo uomo. Questa assenza di figure maschili non offre ai bambini maschi la possibilità di riconoscersi nel proprio genere e in quello opposto. Di conseguenza, anche tra professionisti, si perde un'occasione di scambio di idee e prospettive diverse.

Nelle loro esperienze di crescita, le nostre donne riconoscono l'importanza del viaggio come occasione di incontro, confronto e apertura verso gli altri e le differenze. Se da un lato il viaggio offre l'opportunità di conoscere nuovi modelli, culture e storie, dall'altro lo scambio costante diminuisce l'individualità di ciascuno e crea un senso di omogeneità (questa dimensione è oggi ancora più pronunciata a causa della globalizzazione e dei mass media).

4.8.3. Risultati su «Esperienze con i/le giovani nel campo della storia»

Nel corso degli anni sono sorte riflessioni controverse riguardo alla costruzione del genere, ma indubbiamente nasce da una divisione sociale che cambia nel tempo e nello spazio, condizionando i pensieri e le azioni delle persone. Il genere si colloca all'interno di un complesso sistema sesso/genere: la categoria del sesso, che nelle specie animali si riferisce a caratteristiche puramente fisiche e innate legate alla riproduzione, nella specie umana scava in una struttura socio-culturale che è determinante. Attualmente, esistono diversi ruoli che classificano usi e costumi in espressioni di femminilità e mascolinità. Alla nascita, a ogni individuo viene assegnata un'identità di genere che si espanderà per tutta la vita, attivamente e passivamente, attraverso messaggi e comportamenti.

Secondo le nostri stakeholder, è importante agire attivamente per cambiare la dicotomia sesso/genere che si è sviluppata nel corso della storia in tutte le società del mondo e che posiziona le donne in una particolare condizione nella gerarchia sociale. Per raggiungere questo obiettivo, il metodo più efficace per loro è quello di coinvolgere le giovani generazioni: conversare con ragazzi e ragazze, creare occasioni di scambio e modellare insieme nuove pratiche e riferimenti.

La nostra insegnante Alessandra presenta l'esperienza dell'associazione di cui è presidente, "L'Isola della Stupidera": questo spazio non solo offre aiuto a bambini/e nelle loro attività

educative extrascolastiche, ma costituisce anche un'esperienza condivisa ed educativa. Ogni giorno i ragazzi e le ragazze delle scuole superiori sono coinvolti come educatori/trici, una professione tipicamente associata alle figure femminili. L'obiettivo è, da un lato, far sperimentare ai ragazzi anche un ruolo di cura ed educazione e, dall'altro, offrire ai bambini figure maschili che incarnino quel ruolo. Le parole chiave de "L'Isola della Stupidera" sono, quindi: guardare, valorizzare, vedere, aprirsi e allargare gli orizzonti.

Fulvia, socia di Soroptimis, libera associazione di donne impegnate in attività professionali e manageriali in vari ambiti della società, condivide l'iniziativa "SifaSTEM". Si tratta di un progetto di orientamento universitario rivolto a studentesse interessate alle materie STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). L'obiettivo è quello di motivare le ragazze a perseguire i propri sogni, libere da pregiudizi, e a osare con coraggio nel perseguire percorsi di formazione scientifica. Il mondo del lavoro ha un grande bisogno di conoscenze tecniche. Fulvia sottolinea la necessità di abbattere i pregiudizi di genere riguardanti le materie STEM, aumentare il numero di ragazze nei campi STEM e aiutarle a fare scelte informate, non dettate dai concetti e dagli stereotipi della società.

4.8.3. Risultati su "L'impronta delle donne nella storia"

Le stakeholder evidenziano l'assenza, all'interno del territorio oggetto di indagine, di "tracce" di donne in diverse epoche storiche. Secondo loro, questa assenza è riconducibile a una dimensione storico-culturale che si è sempre basata sulla valorizzazione di modelli tipicamente maschili ed eroici, pur dando scarso riconoscimento alle azioni quotidiane, semplici ma fondamentali, delle donne comuni.

Una causa di questa assenza può essere trovata nella limitata partecipazione femminile alla vita sociale. Nel corso della storia, la costruzione sociale del genere ha tenuto separati gli spazi pubblici e privati, assegnando i primi agli uomini e i secondi alle donne. Così, le donne sono sempre state riconosciute per i loro ruoli di cura nella sfera privata, ma queste azioni sono rimaste invisibili alla società. Durante il particolare periodo dell'industrializzazione, questa dicotomia divenne ancora più accentuata, con le nozioni di "politico, potere, comunità, pubblico" attribuite esclusivamente agli uomini.

Negli ultimi decenni, i movimenti femministi degli anni '60 e '70 hanno sostenuto la necessità di analizzare le condizioni delle donne nel passato, rompendo con il quadro tradizionale di una disciplina storica androcentrica. Per superare questi limiti, il femminismo ha introdotto nuovi metodi, concetti e categorie in grado di dare voce alle donne e ai gruppi sociali che prima erano messi a tacere.

Le nostre donne vedono la storia come un continuum tra passato, presente e futuro. In questa prospettiva, l'impronta delle donne oggi diventa uno strumento fondamentale per il cambiamento del futuro. È essenziale valorizzare le esperienze significative delle donne di oggi, andando oltre la dimensione di genere e concentrandosi invece sull'individualità e sull'unicità. Per generare un tale cambiamento, un ruolo chiave deve essere dato alle famiglie e ai contesti educativi che accompagnano la crescita dei bambini e delle bambine fin dalla più tenera età.

4.8.4. Suggerimenti dei/delle partecipanti sull'impronta femminile nella città/nella storia.

Le stakeholder sottolineano l'importanza di dare voce: narrare, raccontare storie e coinvolgere attivamente le nuove generazioni. Ciò consente di creare una comunicazione trasversale che raggiunge individui di tutte le età e comunità, sia uomini che donne. In questo modo, è possibile valorizzare le impronte nei territori locali e nei diversi momenti della storia.

Inoltre, secondo le nostre donne, è fondamentale liberare ogni individuo dai vecchi stereotipi di genere tradizionali. Ciò significa che la questione non dovrebbe rimanere di esclusiva competenza delle donne. È essenziale riconoscere che anche gli uomini hanno il potere di apportare cambiamenti in questo senso. Non tutti gli uomini sono necessariamente gli unici fornitori del benessere economico della famiglia, o quelli che sono fisicamente ed emotivamente forti. Sono individui complessi e unici che vanno oltre questi stereotipi, proprio come fanno le donne. Per liberarsi dal peso sociale delle differenze di genere, è fondamentale mettere in luce l'individualità di ognuno di noi e lasciare nuove impronte in grado di creare nuove storie.

Abbattendo gli stereotipi di genere e riconoscendo le qualità e le capacità uniche di ogni individuo, possiamo promuovere una società più inclusiva ed equa in cui uomini e donne

abbiano l'opportunità di prosperare e contribuire positivamente alle loro comunità. Questo approccio porta a una comprensione più profonda delle esperienze, delle sfide e delle aspirazioni reciproche, lavorando in ultima analisi per un mondo più equo e armonioso.

5. Principali risultati dei focus group organizzati con i/le giovani a livello transnazionale

5.1. Salamanca, Spagna

Sono stati organizzati due focus group che hanno coinvolto 6 partecipanti.

5.1.1. Risultati su «Rilevanza con il campo della storia»

C'è stata pochissima formazione in storia, è stato l'interesse stesso degli/delle intervistati/e che li/e ha portati/e a indagare di più sulla storia e a trovare alcune informazioni; questo ha contribuito a generare interesse per altre aree e temi della storia. I/le partecipanti ritengono che la storia non sia focalizzata in alcun senso, sia data in modo molto isolato, e non sia pienamente integrata nei contenuti dell'educazione; tuttavia, sono interessati alla storia perché, come si suol dire, se non la studi sei condannato a ripeterla. Una delle cose che si ripete di più è la storia studiata a scuola non contempla la storia attuale, non riesce a dare tutto il contenuto completo, ma si concentra solo su alcuni eventi considerati più rilevanti, tralasciando il resto, e il ruolo delle donne nella storia non è nemmeno menzionato.

5.1.2. Conclusioni sul «Livello di conoscenza nella storia»

I/le partecipanti hanno chiarito che il modo in cui si insegna la storia è molto mal pensato, inoltre, l'insegnamento è sempre distorto dalla persona che la racconta, la conoscenza che viene trasmessa viene fatta in modo frammentario, concentrandosi solo sugli studenti che memorizzano le date senza alcun filo conduttore, lasciando da parte tutto il processo storico. Inoltre, l'argomento della storia è dato in modo frammentario o per blocchi e la storia recente non è studiata. Come hanno commentato i/le partecipanti, forse sarebbe meglio provare a insegnarlo come un processo e non come un evento in pacchi, perché nel processo forse compare il nome di una donna. Alla fine, la storia è qualcosa di vivo e non può essere studiata in modo così statico e lineare. La metodologia deve essere cambiata. Vedono anche una mancanza di rappresentazione delle donne nei libri di testo e in diversi libri anonimi, le donne

sono sempre invisibili. Il modo in cui la storia viene insegnata deve cambiare in modo che non si tratti solo di soddisfare il curriculum; gli/le insegnanti devono essere più coinvolti/e.

Per quanto riguarda le figure femminili e le figure maschili nella storia, i/le partecipanti hanno commentato che il loro equilibrio è molto sbilanciato, e che i nomi che sono venuti in mente loro erano per lo più nomi maschili; questo è dovuto al fatto che si tratta di nomi ripetuti costantemente, al contrario di quanto accade con i nomi femminili che vengono omessi o addirittura non pronunciati e rimangono nel dimenticatoio. Per alcuni/e partecipanti è stato più facile ricordare alcuni nomi iconici di donne nella letteratura contemporanea, filosofe. Nomi maschili: Dalí, Picasso, Da Vinci. Nomi femminili: Rosa Cobo, María Zambrano, Isabela Católica, María Montessori, Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, Clara Campoamor, Aleksandra Kolontái, Amelia Valcárcel, Andrea Durkin.

È molto importante considerare la rappresentazione di tutti i generi, delle donne, delle persone non binarie e di altre comunità, non solo degli uomini. Rendere visibili le conquiste delle donne può servire da ispirazione per le giovani donne che si identificano con esse. Rappresentare l'intero spettro di persone che contribuiscono e producono la storia e il progresso, per colmare il divario in tutti i campi, rappresentando figure del passato e del presente in tutte le discipline.

Inoltre, i/le partecipanti ritengono che l'errata rappresentazione del genere derivi dalla struttura del sistema, dal ruolo che è stato stabilito per le donne come riproduttrici e non come produttrici. Alla fine, le donne sono sempre state ai margini, ridotte alla sfera privata, e la pressione sociale ha condizionato la realtà delle donne, rendendo invisibili il loro lavoro e le loro conquiste. Inoltre, i ruoli di genere o gli stereotipi che vengono adottati sono condizionati dalla società e questo porta all'invisibilizzazione.

5.1.3. Risultati su "Metodi per promuovere l'impronta delle donne nella storia".

Un cambiamento nella metodologia è importante: il dibattito e il pensiero critico devono essere promossi tra gli studenti, le donne nella storia devono essere integrate nel curriculum e i contenuti devono essere aggiornati. Ci deve essere un cambiamento nell'istruzione. Il curriculum deve essere equilibrato in termini di ciò che viene insegnato su uomini e donne.

Non può essere che la sezione che parla di donne sia all'ultima pagina, isolata, come se non valesse nulla.

Le donne possono essere rese visibili attraverso mostre fotografiche.

1. L'arte, orientata alla musica, al teatro, al costruire cose con le mani, nel lavoro individuale o di gruppo.
2. Creazione di contenuti audiovisivi.
3. Incoraggiare gli studenti dando loro punti extra nella valutazione finale se guardano serie o film storici e ne discutono in classe.
4. Realizzazione micro-drammi, con alcune sequenze storiche.
5. Cambio del contenuto o dell curriculum, in modo che non sia sempre l'insegnante a dare la lezione, ma lo studente ad assumere un ruolo attivo nella classe.
6. Classi più dinamiche.
7. Incoraggiare workshop dinamici, terapie d'urto.
8. Giochi di ruolo.

Collaborazioni

Sarebbe interessante fare:

1. Collaborazioni con l'Università di Salamanca e l'UPSA, per quanto riguarda la visibilità dei personaggi femminili.
2. Collaborazioni con guide turistiche.
3. Collaborazioni con chi si dedica alla realizzazione di micro-teatri in determinate zone turistiche e a rendere visibile il ruolo delle donne.
4. Collaborazioni con personaggi pubblici, influencer, ecc.
5. Visita della città e domande alle persone su alcune importanti figure femminili della città.

Mapa transnazionale

1. Aggiunta di una sezione di suggerimenti in cui puoi proporre un nome femminile che ha contribuito alla città.
2. Dovrebbe essere una mappa interattiva, dal vivo e dinamica, che consenta collegamenti a video, documentari o immagini interattive e, se viene creato un canale

Twitch o TikTok, potersi collegare ad esso. Non solo menzionando date o una sequenza temporale.

3. Una mappa piena di puntine, con informazioni varie, dove poter scoprire nuovi personaggi da vari campi, e non concentrata solo su 4 dei nomi più emblematici.
4. Una mappa molto visiva, con risorse audio.

Una mappa classificata per aree di storia, discipline, territori che si stratifica, che non si racconta in modo lineare.

Strumenti digitali

1. Mezzi di comunicazione sociale: creazione di un account Instagram in cui raccogliere profili di donne nel corso della storia, creare video più piccoli con informazioni concise, consentire anche commenti in cui altre persone forniscono più informazioni.
2. TikTok.
3. Canale Twitch.
4. Videogiochi.
5. Canale YouTube.
6. Schizzi brevi e divertenti.
7. Pillole da 5 minuti, giocare con le incognite del clickbait.
8. Podcast in cui intervistare diverse donne nella storia attuale.

5.2. Martinica, Francia

È stato difficile trovare giovani disposte a prendere parte al focus group, così DA&DA ha creato un questionario per raccogliere quante più informazioni possibili sull'argomento.

5.2.1. Risultati su "Rilevanza con il campo della storia"

In primo luogo, abbiamo scoperto che il livello di istruzione e di interesse dei/delle partecipanti per la storia è molto eterogeneo. Alcuni/e hanno un livello di interesse elevato, altri minore o nullo. L'interesse dipende anche dal periodo storico: alcuni periodi sono più interessanti di altri. Inoltre, la storia della Martinica viene discussa raramente a scuola, poiché il programma di studi non è adattato e incentrato sulla Francia metropolitana, sull'Europa. È quindi più difficile interessare i/le giovani, perché non sempre si sentono coinvolti.

Questo spiega certamente perché la maggior parte dei/delle giovani non ha partecipato a laboratori o attività a contenuto storico. Alcuni/e partecipano a conferenze, a proiezioni di documentari o a eventi che si svolgono l'8 marzo, ma non sono la maggioranza.

5.2.2. Risultati su "Livello di conoscenza nella storia"

Il livello di conoscenza storica varia da un/a giovane all'altro/a, a seconda dell'età, dell'estrazione sociale, degli interessi personali e degli studi. Le conoscenze dipendono anche dall'argomento, dal periodo, ecc. Inoltre, si è notato che c'è sempre più da imparare e che lo stesso argomento storico può essere raccontato in modo diverso a seconda di chi lo riferisce e lo analizza.

In ogni caso, i/le giovani concordano sul fatto che le conoscenze fornite non sono sempre sufficienti. Come già detto, una delle lacune che riscontrano è che non si parla abbastanza della storia della Martinica. A scuola, gli argomenti trattati sono sempre gli stessi e alcuni periodi vengono visti più volte, a volte anche ogni anno. Inoltre, si parla sempre degli stessi Paesi, regioni e persone. Quindi, c'è un'enorme mancanza di informazioni su un'intera parte della storia del mondo. Anche quando imparano la storia del Paese, manca una parte di essa, perché le regioni d'oltremare sono trascurate. La maggior parte dei francesi non conosce la storia di regioni come la Martinica, per cui è chiaro che le conoscenze fornite non sono sufficienti.

Questa mancanza di conoscenza vale anche per le questioni di genere, poiché tutti i/le giovani concordano sul fatto di conoscere molte figure maschili notevoli nella storia, ma pochissime donne. Alcuni/e di loro conoscono alcune donne francesi che hanno contribuito alla storia come Marie Curie, Jeanne d'Arc, Simone Veil ecc., ma altri/e molto pochi. A livello locale, la conoscenza è più limitata ed è evidente che alcuni/e giovani non hanno familiarità con nessuna figura femminile martinicana. Non tutti/e i/le giovani conoscono lo stesso numero di donne straordinarie nella storia. Ancora una volta, dipende da ogni persona.

La maggior parte dei/delle giovani pensa che la rappresentazione delle donne nella storia sia sottovalutata a causa del discorso patriarcale della storia. Questo può avere un impatto negativo sull'immagine che una ragazza o una donna ha di se stessa. Tuttavia, sanno che le donne occupano un posto significativo nella storia. Ma la società è molto patriarcale e

focalizzata sugli uomini e c'è anche una mancanza di volontà politica in questo settore, il che spiega la falsa rappresentazione di genere.

Alcuni/e dei/delle giovani intervistati/e ammettono di non aver mai prestato troppa attenzione alla questione della rappresentazione di genere nella storia, ma hanno ancora l'impressione di aver sentito parlare di più degli uomini.

5.2.3. Risultati su "Metodi per promuovere l'impronta delle donne nella storia"

Secondo i/le giovani, esistono diversi modi per promuovere l'impronta femminile nella storia. Si parla soprattutto di educazione non formale, come giochi, quiz, mostre e attività interattive o laboratori in cui le persone sono coinvolte e partecipano. Tutti concordano sul fatto che è importante che le persone si sentano integrate e siano attori.

Un altro modo per promuovere l'impronta delle donne nella storia è attraverso la cultura, ad esempio libri, film, documentari... Il film *Hidden Figures*, ad esempio, mette in luce le azioni delle giovani donne nere e le differenze che esistevano un tempo. Ci sono pochissimi film come questo sulle donne e non sono molto conosciuti. Metterli in evidenza e organizzare proiezioni potrebbe aumentare la consapevolezza del contributo delle donne alla storia.

È anche possibile organizzare conferenze, dibattiti, podcast, video sul tema per diffondere ritratti di donne, raccontare le loro storie e far conoscere figure femminili che hanno avuto un ruolo importante.

Anche l'utilizzo di social network come YouTube, Facebook o Instagram può aiutare a promuovere l'impronta femminile. Le reti sono utilizzate da tutti e ci sono molte caratteristiche che possono essere sfruttate per rendere una pubblicazione attraente o abbastanza giocosa da catturare l'interesse delle persone.

Uno dei giovani ha dato l'idea di organizzare una giornata dedicata alle donne nella storia. In generale, le figure femminili dovrebbero essere messe in evidenza durante gli eventi culturali, ma sarebbe più facile se ci fosse una giornata dedicata a queste donne.

La scuola è il primo luogo in cui i/le giovani incontrano la storia, ma non viene loro insegnata (o viene insegnata pochissima) la storia di alcuni territori e il ruolo delle donne. Pertanto, sarebbe necessario modificare il curriculum di storia e geografia per includere le storie delle

donne sfumando le gesta degli uomini che in ultima analisi erano il lavoro di una donna nell'ombra, ecc.

Infine, intitolare strade, aeroporti, scuole, ecc. alle donne aiuterebbe anche a evidenziare e promuovere figure femminili straordinarie.

5.3. Nicosia, Cipro

Sono stati organizzati due focus group che hanno coinvolto 10 partecipanti.

5.3.1. Risultati su "Rilevanza con il campo della storia"

I/le partecipanti al focus group, pur non avendo una profonda rilevanza o specializzazione nel campo della storia, hanno mostrato un forte interesse per l'argomento. Il loro legame con la storia è stato principalmente plasmato dalle loro esperienze di frequentazione delle lezioni di storia durante il periodo del liceo. Questa base nell'educazione alla storia è servita come punto di partenza per il loro impegno in discussioni relative alle narrazioni storiche e ai contributi delle donne.

5.3.2. Risultati su "Livello di conoscenza nella storia"

All'interno del focus group, i/le giovani partecipanti hanno evidenziato una significativa disparità tra la rappresentazione delle donne e degli uomini nei libri di testo di storia. Hanno sottolineato che i libri di testo di storia si concentravano principalmente sulle figure maschili, lasciando le donne significativamente sottorappresentate sia in termini di contenuto testuale che di rappresentazioni visive. Questa esclusione ha perpetuato una narrazione storica che ha emarginato e trascurato i contributi sostanziali delle donne. Le partecipanti hanno espresso la loro incapacità di ricordare figure femminili degne di nota dai loro libri di testo di storia senza ricorrere a fonti esterne. Riconoscendo il ruolo fondamentale che i libri di testo svolgono nel plasmare la loro comprensione, i/le partecipanti hanno sottolineato l'urgente necessità di una maggiore visibilità dei risultati delle donne nell'insegnamento della storia. Hanno suggerito che un'integrazione completa delle storie e delle realizzazioni delle donne nei libri di testo sarebbe fondamentale per sfidare gli stereotipi di genere e garantire una rappresentazione più equilibrata delle narrazioni storiche.

5.3.3. Risultati su "Metodi per promuovere l'impronta delle donne nella storia"

I/le partecipanti hanno mostrato entusiasmo per la proposta di creare una mappa interattiva online progettata per promuovere la consapevolezza del contributo delle donne nella storia. Hanno riconosciuto la potenza della rappresentazione visiva e hanno approvato l'inclusione di informazioni su donne significative provenienti da diversi periodi di tempo e regioni geografiche. Questa mappa interattiva è stata vista come uno strumento efficace per coinvolgere gli utenti e facilitare la loro esplorazione e l'apprendimento dell'impatto storico delle donne.

Durante le discussioni, i/le partecipanti hanno introdotto il concetto di un sistema di classificazione storica o cronologia. Questo sistema è stato suggerito come mezzo per classificare i contributi delle donne all'interno di specifici contesti storici, aiutando gli utenti a comprendere il significato dei loro risultati in vari periodi di tempo. Mettendo in mostra i diversi risultati delle donne nel corso della storia, questo approccio mirava a promuovere un apprezzamento più profondo per l'evoluzione dei ruoli femminili.

Riconoscendo il ruolo influente dei media visivi, i/le partecipanti hanno sostenuto la promozione e la proiezione di film e documentari che mettano in evidenza le storie di donne ispiratrici. Inoltre, hanno proposto l'organizzazione di mostre d'arte che esponano le opere di artiste storiche e contemporanee. Queste strategie sono state ritenute efficaci nel catturare l'attenzione dei/delle giovani, fornendo al contempo narrazioni d'impatto sui contributi storici e culturali delle donne.

Infine, l'idea di una caccia al tesoro come attività educativa è stata discussa all'interno del focus group. Questo approccio innovativo è stato considerato un metodo coinvolgente per i/le partecipanti per esplorare le città mentre imparano a conoscere la storia delle donne. Utilizzando la tecnologia interattiva, come le applicazioni mobili, i/le partecipanti hanno potuto navigare attraverso luoghi specifici, completando sfide e rispondendo a domande relative alle conquiste storiche delle donne. La potenziale inclusione di una guida esperta per supervisionare la caccia al tesoro è stata suggerita per migliorare l'esperienza fornendo ulteriori approfondimenti e indicazioni.

In conclusione, i risultati del focus group evidenziano la necessità di una revisione dell'insegnamento della storia per correggere lo squilibrio di genere e garantire il riconoscimento dei contributi delle donne nel corso della storia. Le raccomandazioni dei partecipanti sottolineano l'importanza di diversi strumenti educativi, media visivi, tecnologie interattive e attività coinvolgenti per promuovere una comprensione più accurata e inclusiva dell'impatto storico delle donne.

5.4. Atene, Grecia

KEAN ha sviluppato due focus group con 9 giovani.

5.4.1. 1° Focus Group con i/le giovani: analisi e risultati

“Rilevanza con il campo della Storia”

Sembra che la maggior parte dei/delle partecipanti non abbia interagito molto con la storia. La maggior parte ha avuto a che fare con la storia solo attraverso le lezioni scolastiche. Tuttavia, come hanno indicato, le lezioni scolastiche non sono molto attraenti per loro, poiché imparano la storia in modo rigido e non attraente, cercando di memorizzare informazioni che ritengono di scarsa rilevanza e utilità. La maggior parte di loro ha anche affermato che le informazioni ricevute a scuola non sono sufficienti e vengono ripetute durante gli anni scolastici. Forse le lezioni di storia dovrebbero includere più informazioni sulla storia di altre epoche, di altri Paesi o di altre materie.

Tuttavia, i/le partecipanti sembrano riconoscere l'importanza della storia per l'umanità e la società e fanno riferimento alla storia come necessaria per plasmare il futuro ed evitare gli errori del passato.

*“Non è la storia, è il modo in cui la insegnano. Ci costringono a imparare la storia, ma se fosse qualcosa che ci interessa sarebbe molto più facile impararla” (Studente, maschio, 14 anni).
Potremmo prendere da altre storie, da altri paesi, per non mettere così tanta enfasi sui dettagli e imparare altre informazioni, altri fatti che ci aiuteranno” (Studente, maschio, 14 anni).*

“La storia è essenziale per l'evoluzione regolare della specie umana. E voglio dire, se non abbiamo conoscenza del passato, non possiamo sapere come organizzare il futuro. Può

sembrare un po' vago, ma poiché ci sono stati così tanti eventi, abbiamo imparato lezioni attraverso di essi, e imparando la storia, sappiamo cosa possiamo evitare, cosa possiamo preferire, perché attraverso le esperienze delle persone nella storia evolviamo noi stessi" (Studente, maschio, 15 anni).

"Livello di conoscenza nella storia"

Tutti/e i/le partecipanti hanno riportato importanti informazioni storiche e alcuni/e di loro avevano anche conoscenze sulla storia dell'uguaglianza di genere. Per quanto riguarda il loro livello di conoscenza delle figure maschili, i/le partecipanti hanno riportato più di trenta figure maschili nella storia greca che sono state dominanti nel corso dei tempi. La maggior parte di queste figure erano eroi della rivoluzione contro l'Impero Ottomano o primi ministri della Grecia negli ultimi due secoli.

"Secondo la Costituzione del 1864, le donne non avevano ancora il diritto di voto, solo gli uomini sopra i 21 anni avevano il diritto di voto. E vediamo quanto tardi ci è voluto perché le donne ottenessero il voto. Cioè, e ciò che appartiene alla storia moderna, le donne recenti non l'avevano ancora, che era anche considerata una costituzione liberale". (Studente, Maschio, 15 anni).

"Conosco molti uomini della storia, perché sono effettivamente dominanti nella storia, almeno da quello che abbiamo imparato; Conosco Eraclito, Capodistria, Giustiniano e molti altri". (Femmina, Studente, 16 anni).

"Kolokotronis, Miaoulis, tutti gli eroi della Rivoluzione, Kapodistrias, Deligiannis, Kolletes, Venizelos..." (Femmina, Studentessa, 16 anni).

Diverso è stato il caso per quanto riguarda la conoscenza delle figure femminili, dove è stato più difficile identificarne molte. In quella parte e per supportare i partecipanti, abbiamo fornito diverse categorie (scienza, arte, rivoluzione, antica Grecia, sport, politica) e abbiamo chiesto loro di pensare a una figura femminile greca che conoscono dei campi sopra menzionati. Tuttavia, non sono riusciti a identificare abbastanza donne greche in tutte le categorie. Ecco un riassunto delle donne identificate:

1. Scienza: Mari Kiouri, Margaret Sanger, Jane Addams

2. Arte: Frida Kahlo,
3. Rivoluzione: Bouboulina, Manto Mavrgogenous (eroi della rivoluzione greca del 1821),
Roza Parks
4. Antica Grecia: Era, Afroditi, Athina (Dee dell'Olimpo)
5. Sport: Anna Korakaki (recente campionessa olimpica greca)
6. Politica: Melina Merkoyri (attrice e ministra della cultura), Maria Antouanetta,

I/le partecipanti hanno riferito che la difficoltà di identificare le donne greche nella storia esiste probabilmente perché quando una donna ha fatto qualcosa di storicamente importante, non è mai stata riportata solo a causa del suo genere. I/le giovani hanno sostenuto che c'erano e ci sono ancora stereotipi secondo cui le donne sono inferiori, deboli e hanno bisogno di protezione, qualcosa che deve cambiare perché è ingiusto, e dobbiamo lavorare per un mondo equo di genere.

"Ricordo che dalla politica Melina Mercouri cercava di restituire le statue che erano state rubate alla Grecia e le chiedeva indietro, ma alla fine non ci è riuscita". (Studente, Femmina, 16 anni).

"Certo, poi hanno dato più credito agli uomini, quindi anche una donna che ha fatto una cosa molto storica, forse non l'hanno nemmeno messa nei libri, e oggi non la conosciamo nemmeno perché era una donna" (Studente, Maschio, 16 anni).

"Penso che debba cambiare perché una persona non può essere determinata dalle sue caratteristiche genetiche, cioè non le sceglie, né il colore della pelle, né la sessualità, né il genere, né niente. Una persona dovrebbe distinguersi per le conoscenze acquisite, per la sua istruzione, per ciò che può realizzare, non per come è nata e quali caratteristiche ha avuto da allora. Ecco perché deve cambiare, non ci dovrebbe essere differenza tra uomini e donne". (Studente, Maschio, 15 anni).

"Metodi per promuovere l'impronta delle donne nella storia".

Gli/le studenti/esse hanno riferito che alcune informazioni dovrebbero essere eliminate dalla storia e sostituite e arricchite con informazioni più importanti per tutti i generi. Inoltre, è necessario sviluppare e implementare modalità più interattive per l'apprendimento della storia, perché l'obiettivo è imparare e non solo memorizzare le informazioni. Alcune

raccomandazioni che hanno condiviso sono l'uso di video, quiz e giochi virtuali che includono informazioni sulle donne nella storia e che possono essere utilizzati nelle lezioni scolastiche.

Per quanto riguarda lo sviluppo di una mappa, i/le partecipanti hanno immaginato che questa fosse divisa con colori a seconda dell'epoca storica che qualcuno sta cercando. La mappa forse dovrebbe includere non solo testi informativi, ma anche un video che presenti l'argomento/donna individuato. Inoltre, hanno suggerito che questa mappa dovrebbe essere maggiormente gamificata, per fornire maggiori incentivi ai/alle giovani visitatori/trici. Inoltre, sarebbe più interessante per loro se il visitatore o la visitatrice fosse in grado di aggiungere informazioni, di conoscere il luogo o la donna storica e di comunicare con un esperto di storia.

"Diciamo che quando veniamo a conoscenza di un progetto/fatto, non dovremmo prendere in considerazione solo chi lo ha realizzato, ma chi lo ha pensato come un'idea, perché è certo che non saranno solo gli uomini a pensarci, ma ci saranno anche le donne". (Femmina, 16 anni.)

"Potrebbe esserci un'app quiz, in modo interattivo, che includa immagini, video, in modo che le persone che la utilizzano imparino meglio". (Studente, Femmina, 16 anni).

"Se hai una mappa, puoi fare clic su un punto della mappa e ti mostrerebbe a quel punto che alcuni progetti sono stati realizzati e avrebbe delle date e ti mostrerebbe una sorta di video da vedere e poi potresti rispondere ad alcune domande basate sulla mappa" (Studente, Femmina, 16 anni).

"Quindi in queste mappe dovrebbe esserci uno storico, una persona, come quando si manda ad alcune aziende, diciamo, nei negozi e si manda loro un messaggio di aiuto; Quindi, se hai una domanda, non devi sederti per guardare da varie fonti che non sono chiare; Mandi il messaggio, se hai una domanda, una lacuna o dici alcuni errori che sono sulla mappa o metti le tue conoscenze, qualcosa che non è sulla mappa. (Studente, Maschio, 15 anni).

5.4.2. 2° Focus Group con i/le giovani: analisi e risultati

Questo focus group si è tenuto online tramite Microsoft Teams, il 30 giugno 2023. È stato creato un modulo google per gestire la partecipazione al focus group e 8 giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni hanno espresso il loro interesse a partecipare. Erano tutte donne. Tuttavia, sono stati notati alcuni abbandoni e il focus group finale è stato realizzato con due

membri, raggiungendo l'obiettivo di 11 partecipanti. Questi due partecipanti erano studentesse accademiche del Dipartimento di Storia-Archeologia, con un ampio interesse per la rappresentazione di genere e l'empowerment delle donne.

Per questo focus group gli inviti sono stati pubblicati sui social media e inviati nei Dipartimenti Universitari di Studi di Genere, Storia, Psicologia Sociale, Sociologia e Studi Umani.

I principali risultati sono presentati di seguito.

'Rilevanza con il campo della Storia'

Le partecipanti avevano un alto livello di rilevanza con la storia, in quanto erano studentesse universitarie di storia. Si riferiscono alla storia come a qualcosa di essenziale per comprendere il passato e plasmare il futuro. Le partecipanti si riferiscono alla rappresentazione di genere nella storia come a qualcosa che abbiamo iniziato a esplorare abbastanza di recente, nonostante il fatto che studino la storia. Ciò significa che dobbiamo portare alla luce tutte queste questioni di genere.

"È il contatto che si ha con il tempo e come questo influisce sul futuro. Per lo più vedo questi schemi che si verificano ed è questo che mi affascina. Ma anche il modo in cui possiamo essere definitivi nel cambiare alcune cose che sono state scritte nella storia e offrire aiuto per fare dei cambiamenti" (Donna, 21 anni).

"Poiché la questione delle donne è ancora in una fase iniziale, almeno nella parte della storia e di come viene evidenziata, c'è ancora spazio per intervenire e mettere in evidenza altre cose" (Donna, 21 anni).

"Livello di conoscenza nella storia"

Entrambe le partecipanti avevano un alto livello di conoscenza della storia, con una specializzazione in specifiche epoche storiche, come l'epoca bizantina o medievale. I partecipanti hanno detto che possono pensare a numerose figure maschili nella storia, mentre è più difficile identificare molte figure femminili. Tuttavia, entrambe avevano un'elevata conoscenza delle figure femminili nella storia, di epoche diverse. Hanno attribuito questa disuguaglianza nella rappresentazione dei generi al fatto che la storia è stata scritta

esclusivamente da uomini, ma anche al modo in cui erano organizzate la società e le famiglie. Alcune figure femminili citate sono:

- Epoca bizantina: Irene di Atene
- Epoca veneziana: donne che rivendicano i ducati, come Margherita, che rivendicava il ducato di Acaia, in Grecia
- Rivoluzione del 1821: Manto Mavrogenous
- Letteratura: Christiana Hildegard von Bingen (tedesca), Tatiana Gritsi-Milliex, Alki Zei, Zorz Sarri

"Perché sono più interessata alla storia bizantino-medievale, mi piace di più, forse che le donne avessero una protezione legale più a Bisanzio che nell'occidente medievale e lo vediamo perché abbiamo molte imperatrici (a Bisanzio)" (Donna, 22 anni)

"Soprattutto ora che ricorrono i 100 anni di Alki Zei e Zorz Sarri, penso che sia un buon esempio" (Donna, 22 anni)

"Stiamo parlando di uno spazio dominato dagli uomini, almeno questo è stato quello che è stata la storia, così come è stata progettata, e poi c'è il fatto di come hanno cresciuto le loro famiglie. Penso che sia ben noto quello che sto dicendo" (Femmina, 22 anni)

Metodi per promuovere l'impronta delle donne nella storia"

Hanno sottolineato l'importanza della rappresentazione delle donne nella storia per combattere non solo gli stereotipi della società, ma anche per dare alle donne la possibilità di crescere al di là degli stereotipi stabiliti. Nonostante le risorse limitate, le partecipanti hanno raccomandato di cercare altre risorse storiche e di essere più aperti verso le scoperte della storia.

Alcune altre raccomandazioni sono l'arricchimento dei curricula nei dipartimenti di storia, la creazione di dipartimenti di storia di genere in più università greche e lo sviluppo di seminari sull'uguaglianza di genere nelle scuole. Hanno sostenuto che l'istruzione ha un ruolo importante nel plasmare l'uguaglianza di genere e quando si aggiungono questi elementi nelle lezioni scolastiche, è allora che avvengono i cambiamenti.

Inoltre, il gruppo ha sottolineato che l'uso delle piattaforme digitali, della tecnologia e dei social media è necessario, come supporto dei partecipanti.

Per quanto riguarda lo sviluppo della mappa transnazionale, i/le partecipanti hanno immaginato che questa dovrebbe essere divisa in categorie, a seconda del campo di impronta di ciascuna donna. Anche a causa del ricco lavoro delle donne nella storia, il gruppo ha suggerito la creazione di una piattaforma dove chiunque può visitare virtualmente un museo, e tutte le opere realizzate da donne sono messe in evidenza.

"L'empowerment non riguarda solo l'uomo, ma anche la donna. Cioè, deve essere in qualche modo un'opera simultanea" (Femmina, 22 anni)

"Quando si vuole scavare più a fondo nella storia di una donna, si cade nel gap di risorse. È un gap che non possiamo colmare, perché è un lavoro che è già stato fatto in passato. Quello che però possiamo sicuramente fare è scavare più a fondo ed essere più aperti a ciò che troviamo" (Donna, 21 anni)

"Integrare i corsi ai dipartimenti già esistenti" (Donna, 22 anni)

"Direi che potremmo fare dei seminari nelle università o in alcune scuole; potremmo fornire alcune informazioni aggiuntive in modo che i bambini fin dalla tenera età che iniziano nello spazio dominato dagli uomini possano vederlo e distinguerlo" (Femmina, 22 anni)

"E poi ovviamente Instagram e come potevamo caricare qualche video o caricare una foto e sotto una descrizione che rimandava a un link o a un blog dove potevamo scrivere" (Donna, 22 anni)

"Se si trattasse di arte, potrebbe essere in ogni museo o galleria, quali opere sono state realizzate da donne" (Donna, 21 anni)

5.5. Sofia, Bulgaria

È stato organizzato un focus group che ha coinvolto 10 partecipanti.

5.5.1. Risultati su «Figure storiche femminili e maschili»

L'osservazione generale del focus group ha mostrato che i nomi di figure storiche maschili, soprattutto di uomini di potere (re, imperatori, guerrieri, leader, ecc.) vengono in mente facilmente e senza esitazioni, mentre quando si parla di donne nella storia, i/le partecipanti hanno inizialmente faticato a fornire esempi. Quando hanno avuto più tempo per riflettere sulla domanda, hanno fornito esempi diversi, a partire dalle donne nell'arte e nella letteratura, fino alle scienze e alle donne al potere.

5.5.2. Risultati sulla "Rappresentanza di genere"

La spiegazione prevalente di questo focus group evidenzia l'assenza storica di diritti politici e sociali per le donne rispetto ad oggi. Questa disparità è la ragione principale dietro l'ampia rappresentazione errata di genere e le notevoli lacune nei documenti storici e nei libri di testo. I/le partecipanti esprimono un senso di frustrazione e di riconoscimento di questo vuoto, considerando spiacevole che tali omissioni esistano. Numerose donne hanno svolto un ruolo significativo nel plasmare le rispettive comunità e hanno dato un prezioso contributo alla società. È fondamentale conoscere i propri risultati con lo stesso livello di rispetto dato ai risultati degli uomini. Le donne sono spesso ritratte dal punto di vista di altri, prevalentemente uomini, che si tratti dei loro mariti o amanti. Purtroppo, nella maggior parte dei casi, gli scandali hanno la precedenza su altri aspetti della loro vita.

5.5.3. Risultati su "Metodi per promuovere l'impronta delle donne nella storia"

Il primo passo cruciale è quello di riformare il sistema educativo enfatizzando l'inclusione delle donne e i loro successi, piuttosto che relegarle a mere menzioni come moglie o musa di qualcuno. Questo cambiamento è essenziale per garantire una rappresentazione più completa e accurata della storia, riconoscendo i contributi significativi che le donne hanno dato nel corso del tempo. Sostituendo i nomi delle strade con quelli di donne influenti che hanno contribuito allo sviluppo di Sofia e della Bulgaria, possiamo affrontare l'attuale divario nella rappresentanza. Attualmente, le strade centrali di Sofia portano principalmente i nomi dei generali russi che hanno avuto un ruolo nella guerra russo-turca, che ha portato alla liberazione della Bulgaria, insieme a figure bulgare di spicco e persino a individui stranieri

come JoliotCurie. Introdurre i nomi delle donne che hanno dato un contributo significativo sarebbe un passo significativo verso il riconoscimento del loro impatto sulla città e sul paese.

Inoltre, i/le partecipanti hanno evidenziato altri metodi di successo che hanno affrontato in precedenza:

- A scuola, gli/le insegnanti organizzano quiz, giochi e proiezioni di documentari e film d'azione dal vivo che mettono in evidenza i successi delle donne. Inoltre, gli/le studenti/esse hanno l'opportunità di interagire con i/le rappresentanti delle ONG che lavorano nel campo del femminismo attraverso incontri e discussioni organizzate.
- Campagne sui social media.
- Giochi online.

5.5.4. Risultati sulla «mappa transnazionale HerStory»

I/le partecipanti hanno suggerito che la mappa dovrebbe essere interattiva, accessibile tramite diverse piattaforme/sistemi tramite codici QR. Dovrebbe essere in grado di mostrare più contenuti (articoli, foto e, soprattutto, video) quando una persona raggiunge una posizione specifica per saperne di più sulla donna in questione.

Per quanto riguarda le visite, i/le partecipanti hanno dato le seguenti raccomandazioni:

1. Tour guidato tradizionale della città: un classico tour della città di persona guidato da guide esperte per esplorare i monumenti storici e i tesori culturali della città.
2. Tour interattivo della città: un tour della città di persona arricchito con elementi interattivi come cacce al tesoro, quiz e missioni, che rendono l'esperienza più coinvolgente e divertente. Dovrebbe esserci una versione base del tour in cui il/la visitatore/trice può camminare in tutti i luoghi selezionati e una versione estesa in cui può rispondere a domande del quiz e prendere parte a cacce al tesoro, relative alle donne della mappa.
3. Tour autoguidato della città: i tour della città di persona possono essere effettuati individualmente, dotati di una mappa digitale o di una guida e di codici QR, consentendo ai partecipanti di esplorare al proprio ritmo pur accedendo a informazioni preziose.

4. Virtual City Tour: un tour virtuale della città progettato per accogliere persone con disabilità o in caso di condizioni meteorologiche avverse, offrendo un'esperienza digitale coinvolgente che mette in mostra i punti salienti e il significato storico della città.

5.6. Valenja, Slovenia

Sono stati organizzati due focus group, che hanno coinvolto 10 partecipanti.

5.6.1. Risultati su «Rilevanza con il campo della storia»

Il primo focus group riunisce studenti/esse delle scuole secondarie tecniche e dei licei. Il loro interesse per la storia è principalmente amatoriale e hanno opinioni molto forti sull'argomento della discussione; uno dei partecipanti era uno studente dell'Università di Lubiana.

Il secondo focus group ha riunito studenti/esse di diverse scuole professionali e secondarie. Alcuni/e di loro sono più interessati alla storia, altri/e meno. Una delle partecipanti era già stata coinvolta in una ricerca sulla percezione delle donne di diverse età (ruoli sociali, uguaglianza di genere) nell'Alta Valle della Savinja e su come gli stili di vita cambiano nel corso delle generazioni.

5.6.2. Risultati su "Livello di conoscenza nella storia"

All'inizio, uno dei partecipanti ha commentato che tutti gli eventi sono interconnessi con la storia, e tutti gli eventi che stanno accadendo ora fanno già parte del passato.

Durante la discussione, i/le partecipanti hanno notato che la loro conoscenza della storia dipende principalmente dagli/dalle insegnanti di storia sia della scuola primaria che secondaria, che avevano approcci didattici diversi; l'interesse dell'individuo per gli eventi accaduti in passato.

Riguardo alla storia come materia scolastica, pensano:

- Che i conferenzieri trasmettano solo fatti della storia che sono rilevanti per l'ideologia degli attuali governanti.

- Che a scuola conoscano figure storiche che sono principalmente importanti per le relazioni economiche e sociali delle autorità attuali, mentre l'argomento del loro interesse è più il lato della ricerca della storia.
- L'attenzione è ancora rivolta al potere militare e politico degli individui, mentre la storia degli individui è trascurata.

Quando si discute del motivo per cui i/le giovani non sono (più) interessati alla storia, vengono menzionati i seguenti fatti:

- Non hanno alcun atteggiamento nei confronti della società in generale.
- Non hanno la consapevolezza di appartenere a un luogo, si comportano in modo molto egocentrico e non sono interessati alla società.
- Non esiste un senso collettivo di appartenenza.
- Le prospettive economiche giocano un ruolo importante: come costruire la propria carriera, non sono interessati agli altri.

Soprattutto, l'opinione generale del gruppo 1 era che l'interesse per la storia avrebbe potuto essere molto più alto se gli/le insegnanti avessero usato metodi di insegnamento moderni. Un partecipante ha citato i metodi di insegnamento utilizzati in Danimarca come un modo per rendere la storia più accessibile agli individui, fornendo una varietà di attività in materia che vanno oltre la semplice trasmissione di conoscenze.

Dalla loro conversazione emerge anche chiaramente che i/le giovani hanno pochissima conoscenza della storia locale. Non conoscono nessuna donna che abbia influenzato l'ambiente in cui vivono (Šaleška dolina). Conoscono una donna che ha lasciato il segno nella zona di Celje. Questa è Alma M. Karlin, che è stata una viaggiatrice del mondo, scrittrice e poetessa. Alcuni/e dei/delle partecipanti hanno visitato una mostra al Museo provinciale di Celje, che illustra la sua vita. I/le partecipanti non conoscevano nemmeno le donne che hanno dato e continuano a dare un contributo significativo alla comunità locale in cui vivono.

5.6.3. Figure femminili e figure maschili

Durante una discussione sulle figure femminili di spicco della storia, si nota che pochissime donne si sono fatte un nome. Solo una delle partecipanti ha citato alcune donne "famosi"

che hanno fatto la storia e sono le più chiacchierate. Credono che le ragioni dell'abbandono delle donne nella storia siano principalmente perché gli uomini sono più spesso menzionati perché conosciuti come guerrieri di successo, signori della guerra, leader, mentre le donne erano viste come merci. Nel XIX e XX secolo, anche le donne sono state trascurate per molto tempo; solo dopo il 1945 hanno ottenuto il diritto di voto, dopo una lunga lotta per l'uguaglianza.

Le ragioni addotte per la disparità di rappresentanza delle donne includono:

- religione
- insegnamento nelle scuole: gli uomini sono leader migliori, più aggressivi, più forti
- gli uomini hanno deliberatamente, nel corso della storia, rimosso le donne che si sono esposte/sono state accusate di essere streghe e così via.

Citano anche alcune donne nel corso della storia che hanno lavorato da dietro le quinte per aiutare gli uomini ad avere successo.

Citando personalità femminili di spicco, sentono che solo l'oggetto della ricerca è confuso (l'oggetto della ricerca sono ancora le donne ECCEZIONALI che si sono fatte un nome, non le donne che hanno lavorato all'interno della famiglia e dell'ambiente circostante). Un partecipante ha commentato che, secondo l'aspetto economico della storia, le donne sono sempre state coinvolte nel funzionamento della società, mentre sono state escluse dagli aspetti militari e politici. La discussione si sposta anche sul fatto che il ruolo delle donne nel corso della storia non è sempre stato quello che immaginiamo e impariamo oggi, perché ci sono molte lacune nella nostra comprensione della storia. Il ruolo delle donne è cambiato molto con l'evoluzione della società nel corso della storia.

Tuttavia, quando si discuteva di esempi specifici di donne/uomini eccezionali nell'area locale, un partecipante ha chiesto: "Chi è un individuo eccezionale?" La risposta dell'altro è che quello su cui la maggior parte delle persone concorda è speciale. Un terzo ha detto che si tratta di qualcuno che è stato in grado di fare qualcosa in un momento cruciale, che ha compreso gli sviluppi di classe nella società attuale e le cui azioni sono state in linea con gli sviluppi di classe. Ci sono ancora più personalità maschili che femminili di spicco. Ciò è dovuto principalmente alla società patriarcale, che in passato, a causa dell'eredità dei beni e della

posizione attraverso eredi maschi, ha completamente escluso le donne da una posizione paritaria.

Per questo motivo, considerano molto difficile scegliere i criteri con cui determinare se una persona merita il titolo di personalità femminile eccezionale. Sulla base di fatti storici noti, la maggior parte delle donne non ha avuto l'opportunità di diventarlo, ma sono molto interessate all'archetipo della "moglie del minore", che farebbe luce sul ruolo delle donne nella famiglia dei minatori. Viene anche avanzata l'ipotesi di una "partigiana donna", perché durante la seconda guerra mondiale non era raro che le donne andassero a combattere nelle foreste. Vorrebbero anche sapere quale ruolo hanno avuto le donne nella ricostruzione postbellica della patria e quale segno hanno lasciato. Dato che Velenje è una città relativamente giovane, sarebbe anche interessante sapere com'era Velenje nel dopoguerra socialista e quale ruolo delle donne in particolare ha avuto nel suo sviluppo.

5.6.4. Risultati su «Metodi per promuovere l'impronta delle donne nella storia»

I metodi che alcuni/e dei/delle partecipanti hanno già incontrato e che ritengono possano aiutare a presentare la storia in modo interessante e coinvolgente ai/alle giovani sono:

1. Giochi di ruolo nella materia di storia scolastica
2. Cortometraggi su eventi storici
3. Racconti di storie di persone che hanno vissuto gli eventi attraverso le proprie esperienze
4. Storie attraverso l'arte (dipinti, graffiti, ecc.)
5. Visite virtuali a mostre, simulazioni di eventi, ecc.

Quando hanno discusso i metodi che avrebbero utilizzato per promuovere le donne che hanno lasciato il segno nella storia slovena, si sono riferiti/e principalmente all'uso delle app per telefoni cellulari. Tra queste:

1. Google Maps - aggiungere un'icona
2. Punti di riferimento / o personalità femminili di spicco e una breve descrizione o un link a un sito web o a un cortometraggio che mostri la vita e l'opera della personalità

3. Un'app mobile (come Pokemon GO) che può essere utilizzata da diverse fasce d'età, in cui si raccolgono punti quando si visita ogni punto di riferimento e quando li si raccoglie tutti, si ottiene un premio simbolico.

I loro suggerimenti su come ispirare i/le giovani e introdurli alla storia sono principalmente lungo le seguenti linee:

1. cambiare il modo in cui viene erogata l'istruzione;
2. organizzare eventi - letture - discussioni;
3. incoraggiare la ricerca tra i giovani;
4. il progetto "Gioventù per lo sviluppo della valle di Šaleška", che consente ai giovani di presentare i loro progetti in pubblico;

I giovani hanno bisogno di essere consapevoli che la storia non è finita, sta ancora andando avanti e che tutti noi la stiamo facendo e scrivendo.

Come vedono la mappa:

Google Maps / Percorso (guidato o autoguidato) con una selezione di punti di riferimento importanti e di donne importanti nell'ambiente (ma è importante che ci sia un caffè in mezzo per concedervi una pausa - simile a "Percorso del castello di Pozoj", o "Vivere il socialismo a Velenje durante la Giornata della gioventù").

Hanno anche affermato che è necessario lavorare molto sui contenuti per attirare i giovani in città.

5.7. Vilnius, Lituania

Sono stati organizzati due focus group, che hanno coinvolto 33 partecipanti.

I/le giovani che hanno partecipato al focus group (FG) hanno condiviso apertamente di non avere alcun interesse particolare nel campo della storia. La vedono solo come una delle tante materie obbligatorie che devono seguire a scuola, con poco impegno personale o entusiasmo. Tra tutti i/le partecipanti, solo uno studente ha indicato chiaramente che le lezioni di storia hanno una qualche rilevanza per lui. Ciò non era dovuto a un genuino interesse per la materia in sé, ma piuttosto perché aveva bisogno di superare un esame di storia come requisito per i

suoi studi universitari previsti. Questa mancanza di interesse tra la maggioranza suggerisce che la storia, così come viene insegnata attualmente, non riesce a catturare l'attenzione o l'immaginazione della maggior parte degli studenti.

Potrebbe essere spiegato da diversi fattori. In primo luogo, i programmi educativi e i metodi di insegnamento attualmente applicati nelle scuole potrebbero non essere progettati per rendere l'argomento coinvolgente o rilevante per la vita degli studenti. Gli approcci tradizionali all'insegnamento della storia spesso si basano molto sulla memorizzazione di date ed eventi, che può sembrare noiosa e scollegata dal presente. In secondo luogo, gli insegnanti stessi possono avere difficoltà a coinvolgere gli studenti in un modo che susciti curiosità ed entusiasmo. Se gli/le insegnanti non sono in grado di trasmettere l'importanza e l'eccitazione dello studio storico, è meno probabile che gli studenti sviluppino un genuino interesse per l'argomento. Inoltre, gli/le studenti/esse mostrano un interesse molto maggiore per la storia contemporanea e per la storia del proprio paese, quindi del mondo e di altri paesi.

I/le partecipanti alla ricerca hanno anche condiviso che i contributi delle donne alla storia sono scarsamente discussi durante le lezioni di storia. Pur riconoscendo che ci sono state alcune lezioni specificamente mirate a questo argomento, questi casi sono stati pochi e lontani tra loro. Inoltre, solo un piccolo numero di partecipanti è stato in grado di identificare donne importanti della storia della Lituania. Invece, la maggior parte delle persone che potevano nominare erano figure internazionali famose piuttosto che figure storiche femminili significative del loro paese.

Questa mancanza di attenzione alle donne nella storia lituana suggerisce una questione più ampia all'interno del curriculum, in cui i risultati e l'impatto delle donne non sono sufficientemente evidenziati. Di conseguenza, gli/le studenti/esse non sono esposti ai ricchi e diversi contributi delle donne lituane nel corso della storia.

I/le partecipanti hanno discusso della mancanza di rappresentanza femminile nella storia lituana, attribuendola al contesto storico del paese e ai modelli patriarcali radicati. Hanno notato che la storia è stata tradizionalmente scritta da una prospettiva dominata dagli uomini, emarginando i contributi delle donne. Anche i membri del GT hanno sottolineato la necessità di rivalutare e includere i ruoli significativi delle donne per fornire una comprensione più

accurata e completa del passato della Lituania, promuovendo l'uguaglianza di genere nella rappresentazione storica.

Gli/le studenti/esse hanno affermato che argomenti relativi all'uguaglianza di genere, alle disuguaglianze sociali, ai diritti umani e a questioni simili sono raramente affrontati nel loro curriculum. Hanno osservato che questi argomenti importanti sono spesso trascurati o ricevono un'attenzione minima. Diverse ragioni sono state citate per questa omissione.

Una delle ragioni identificate è la mancanza di competenze degli/delle insegnanti in queste aree. Molti/e educatori/trici potrebbero non aver ricevuto una formazione o risorse adeguate per insegnare e facilitare efficacemente le discussioni sull'uguaglianza di genere e sui diritti umani. Questa lacuna nelle conoscenze e nelle abilità può portare a disagio o all'evitamento di questi argomenti in classe.

Inoltre, gli/le studenti/esse hanno sottolineato che c'è paura tra gli/le insegnanti riguardo al potenziale di opinioni diverse su questi argomenti di causare conflitti tra gli/le studenti/esse. Date le diverse prospettive che gli/le alunni/e possono avere, in particolare su questioni relative al genere e ai diritti umani, gli/le insegnanti potrebbero essere preoccupati/e di gestire dibattiti accesi o disaccordi che potrebbero sorgere.

I/le partecipanti al focus group hanno condiviso la loro opinione sui metodi che potrebbero essere applicati per promuovere la conoscenza dell'impronta delle donne nella storia e per aumentare l'interesse dei giovani sul tema:

1. Applicare metodi innovativi e interattivi, tra cui giochi di orientamento, giochi a quiz, guardare film, avviare discussioni, organizzare lezioni fuori dalla scuola, incontrare persone che possono condividere i loro ricordi degli eventi del passato, ecc.
2. Fornire informazioni sull'argomento specifico attraverso la lente dei/delle giovani, ad esempio, prendendo esempi di giovani "eroi" e mettendoli in relazione con le figure storiche.
3. Le informazioni fornite su un particolare argomento dovrebbero essere concentrate con più immagini e meno testo.

4. La mappa interattiva potrebbe includere compiti e indizi che devono essere risolti per raggiungere il punto successivo della mappa. Sarebbe anche motivante ottenere una ricompensa dopo aver risolto tutti gli indizi e aver raggiunto il punto finale.
5. Combinare diverse materie per comprendere l'argomento in modo più approfondito, ad esempio storia e geografia, storia e matematica, ecc.

5.8. Lecco, Italia

5.8.1. Risultati su "Rilevanza con il campo della storia"

Parlando di donne nella storia, attraverso un brainstorming iniziale con gli studenti e le studentesse, vengono individuate solo figure femminili conosciute a livello nazionale o internazionale (ad esempio, Rita Levi Montalcini, Frida Kahlo, Maria Montessori, ...). Tuttavia, non emergono dati relativi allo specifico territorio locale. Anche quando sono stati/e spinti/e a riflettere su strade, luoghi, piazze, monumenti e parchi dedicati alle donne del posto, i/le giovani segnalano l'assenza di tali riferimenti.

Pertanto, è stata condotta una successiva indagine, coinvolgendo in parte gli studenti e le studentesse dell'Istituto L. Rota di Calolziocorte: attraverso l'uso di internet, interviste a conoscenti e l'analisi di mappe stradali fornite dai comuni locali, si è cercato di trovare figure femminili pubblicamente riconosciute sul territorio. I risultati confermano quanto detto dai/dalle giovani: nelle nostre regioni non ci sono strade, parchi, monumenti o vie dedicate alle donne locali.

Al contrario, quando i/le giovani sono stati/e invitati/e a esplorare la storia della loro famiglia, hanno raccontato storie e narrazioni di donne comuni che hanno avuto l'opportunità di fare la differenza all'interno della comunità. In questo modo, i/le giovani sono arrivati/e a capire che la storia non è solo ciò che si studia nei libri, ma è anche plasmata dalle azioni individuali nella loro vita quotidiana.

Pensando alla storia, esprimono il desiderio di parlare del presente: la storia che hanno sempre incontrato in classe si è concentrata su un passato lontano che non percepiscono come proprio o rilevante per il loro attuale contesto di vita. Invece, insistono sul fatto che la storia può comprendere anche il presente o i tempi recenti.

5.8.2. Risultati sul «Livello di conoscenza nella storia»

I/le giovani riconoscono che il nostro piccolo territorio, rispetto alle città più grandi, rende più difficile trovare modelli di ruolo femminili, sia contemporanei che storici.

Pertanto, la ricerca di impronte femminili ha comportato vari approcci. Hanno intervistato familiari e conoscenti di diverse età, contattato sindaci per accedere alle mappe stradali locali, condotto ricerche attraverso internet, consultato libri e guide territoriali. Da tutte queste fonti, è risultata evidente la totale assenza di donne locali riconosciute e pubblicamente apprezzate.

5.8.3. Risultati su "Metodi per promuovere l'impronta delle donne nella storia"

Gli studenti e le studentesse, invitati/e a riflettere su metodi efficaci per promuovere l'impronta femminile nel nostro territorio, individuano le seguenti strategie.

Uno strumento chiave è l'uso di vari canali di comunicazione. Attraverso i mass media è possibile mettere in luce le narrazioni e dare voce alle storie e alle impronte delle donne, raggiungendo popolazioni di età e luoghi diversi. All'interno di queste storie di donne si possono trovare una fonte di ispirazione per il futuro, interessi condivisi e punti di connessione tra le generazioni.

L'arte può anche essere impiegata come mezzo per affrontare il tema. I/le giovani citano un esempio del Comune di Bellano, dove 1700 abitanti sono stati immortalati in fotografie esposte per le vie del paese, conservando i loro volti per il futuro. Partendo da questo concetto, immaginano una versione specifica di questa iniziativa incentrata sulla valorizzazione delle figure femminili del territorio.

Inoltre, tutti possono pensare a se stessi come artisti creando disegni, poesie e canzoni attraverso le quali esprimere la propria interpretazione del tema e l'importanza della Sua Storia.

Infine, per i/le giovani, è fondamentale avere occasioni concrete di incontro con queste donne. Raccontano di come ciò che leggono nei libri di storia spesso sembri distante dalle proprie esperienze. Pertanto, avere la possibilità di conoscere figure locali offre un'opportunità tangibile di conoscenza e scambio.

6. L'impronta delle donne nella storia nelle città europee

6.1. Salamanca, Spagna

Come menziona Pérez-Lucas (1989²⁰), una donna di Salamanca è chiunque, indipendentemente dal fatto che sia nata o meno a Salamanca, solo perché vi ha trascorso la maggior parte della sua vita e ha svolto un ruolo di primo piano, ha il diritto di essere considerata tale.

Salamanca è una città piena di storie raccontate da donne: alcune incentrate sul potere, la letteratura, la scienza, quelle che hanno combattuto per la città, quelle che hanno dato la loro vita all'esercizio spirituale della vita religiosa e donne popolari come le artigiane, tra molte altre.

Mujeres Vacceas. Nel 220 a.C., i Vaccea abbandonarono il ruolo passivo loro assegnato e dimostrarono il loro coraggio intraprendendo la lotta e difendendo la loro città.

Doña Urraca y Doña Mafalda. Doña Urraca e suo marito furono incaricati di ripopolare Salamanca. Inoltre, alla morte del padre, Alfonso VI, il Regno fu lasciato nelle sue mani. Al momento del suo nuovo matrimonio con "El Batallador", furono proclamati re di León e Castiglia. Mafalda morì a Salamanca ed è sepolta nella Cattedrale Vecchia, accanto alla pala d'altare maggiore presieduta dalla Virgen de la Vega, patrona della città.

Beatriz Galindo. Insegnante di latino presso Isabela Católica. Creò diverse fondazioni: l'Ospedale di Santa Cruz, monasteri come i monasteri francescano-concezionisti e il monastero geronimiano della Concezione.

Feliciana Enríquez de Guzmán. Ha sfidato la società vestendosi da uomo per studiare all'università. Si è laureata in canonici, diventando una nota poetessa e drammaturga spagnola.

Dolores Cebrián Fernández Villegas. Nacque a Salamanca ed era figlia di un militare di Salamanca, medico e professore universitario. Ha studiato per diventare insegnante e in

²⁰ M. D. Pérez-Lucas, *Donne singolari di Salamanca (220 a.C.-XIX secolo)*. Amaru, 1989.

seguito è diventata insegnante a Salamanca, incarico da cui si è poi dimessa per diventare professoressa di scienze a Toledo.

Santa Teresa de Jesús. Dottorato honoris causa dell'Università di Salamanca. La prima donna a ricevere un dottorato dalla Chiesa cattolica. Ha scritto prosa, poesia e racconti. Aveva una visione profonda e analitica.

Matilde Cherner. Era una scrittrice e giornalista. Si firmava con il nome maschile "Rafael de Luna". Si è occupata di questioni sociali e del ruolo delle donne nella società.

Carmen Martín Gaité. Studente di filologia, di successo professionale, scrittrice pluripremiata nella storia della letteratura spagnola.

María del Rosario López Piñuelas. Attrice spagnola che, come studentessa di Filosofia e Letteratura, ha partecipato a diverse opere teatrali. In seguito ha studiato alla Escuela Oficial de Cine (Scuola Ufficiale di Cinema). Ha lavorato in teatro e in televisione.

Helena Pimenta. È una regista teatrale, drammaturga e regista teatrale spagnola. Ha studiato filologia inglese e francese all'Università di Salamanca.

"La brava": Doña María Rodríguez de Monroy. Nata a Plasencia, ma stabilitasi a Salamanca, María Rodríguez de Monroy, conosciuta come María la Brava, brilla nella storia per il suo ruolo nel conflitto delle lotte tra famiglie nobili nella capitale di Salamanca a metà del XV secolo.

Doña Gonzala Santana: "La polilla de Oro". Una donna che, pur essendo ricca, scelse di rimanere single, un evento raro ai suoi tempi. Ha dedicato la sua vita ad aiutare i più bisognosi, ha donato denaro per costruire una scuola e ha creato borse di studio per i bambini più poveri. È una delle benefattrici della confraternita di Vera Cruz.

Governatrici di Salamanca

- Doña Berenguela I di Castiglia: (1180-1246) figlia di Alfonso VIII e Leonor d'Inghilterra, era conosciuta come "La Grande" per la sua visione politica e molto giusta nelle sue azioni. Fu proclamata regina alle Cortes di Valladolid e si dimise in favore del figlio Ferdinando III. Questa donna ottenne l'unione definitiva dei regni di Castiglia e León.

- Doña María de Molina: (1260-1321) è anche un chiaro esempio del grande lavoro politico che alcune donne intrapresero. Era riconosciuta dal popolo e rispettata dalla monarchia dell'epoca.
- Doña María de Portugal: Era una donna innovativa e dettò una regola che riguardava tutte le donne: le donne di Salamanca non sarebbero state obbligate a rispondere dei debiti dei loro mariti.
- Regina Juana Manuel de Villena: Fu governatrice di Salamanca dal 1369 al 1381 a causa del suo matrimonio con Enrique de Trastámara, che divenne re di Castiglia dopo aver sconfitto suo fratello Pedro I "Il Crudele". Durante la guerra sostenne attivamente il marito. Come regina di Castiglia, Giovanna guidò l'assedio di Zamora, che si arrese nel 1373.
- Doña María de Portugal: Era una donna innovativa e dettò una regola che riguardava tutte le donne: le donne di Salamanca non sarebbero state obbligate a rispondere dei debiti dei loro mariti.
- Regina Juana Manuel de Villena: Fu governatrice di Salamanca dal 1369 al 1381 a causa del suo matrimonio con Enrique de Trastámara, che divenne re di Castiglia dopo aver sconfitto suo fratello Pedro I "Il Crudele". Durante la guerra sostenne attivamente il marito. Come re di Castiglia, Giovanna guidò l'assedio di Zamora, che si arrese nel 1373.
- Doña Leonor de Aragón: (1358-1382) fu Signora di Salamanca per un anno, posizione che mantenne quando suo marito, Juan I, succedette a suo padre Enrique II di Trastámara nel 1379. La sua morte nel 1382 mise in pericolo la pace tra Aragona e Castiglia.
- Doña María de Aragón (1396-1445) divenne governatrice di Salamanca nel 1440-1445, sposata con il re Juan II. Durante questi anni la città, come il resto del regno, fu ai ferri corti tra i detrattori e i sostenitori di Álvaro de Luna, il principale consigliere del re. Nel tentativo di disinnescare questi scontri, il re consegnò il governo della città a sua moglie, che cercò di mediare tra le due parti, ma la sua morte prematura frustrò i suoi sforzi.

- Leonor de Aragón: (1358-1382) fu Signora di Salamanca per un anno, posizione che mantenne quando suo marito, Juan I, succedette a suo padre Enrique II di Trastámara nel 1379. La sua morte nel 1382 mise in pericolo la pace tra Aragona e Castiglia.
- Doña María de Aragón (1396-1445) divenne governatrice di Salamanca nel 1440-1445, sposata con il re Juan II. Durante questi anni la città, come il resto del regno, fu ai ferri corti tra i detrattori e i sostenitori di Álvaro de Luna, il principale consigliere del re. Nel tentativo di disinnescare questi scontri, il re consegnò il governo della città a sua moglie, che cercò di mediare tra le due parti, ma la sua morte prematura frustrò i suoi sforzi.

Las Freiras Comendadoras de Sacti-Spiritus. Donne della nobiltà. Hanno combattuto per difendere i loro privilegi contro il Gran Maestro di Santiago.

Las Emparedadas. Le Emparedadas, donne rinchiuso in celle nei muri delle chiese, anche se si dice che si dedicassero alla visita degli ammalati, alla realizzazione di abiti e abiti liturgici per gli uffici.

La Negrita. Una donna famosa per avere il dono della profezia e per compiere miracoli.

Romana "La Merenguera". Una donna che ha riempito di gioia la vita degli abitanti di Salamanca, rappresentando le artigiane che sono state grandi imprenditrici della città.

Moschea María Teresa Vicente. Geografo e Professore Onorario del master in Studi di Genere interdisciplinari presso l'Università di Salamanca.

María de Maeztu. È stata una delle prime donne ufficialmente iscritte come studentessa all'Università di Salamanca. Era una discepola di Miguel de Unamuno. È legata alla promozione dell'uguaglianza attraverso l'educazione e all'impegno per una società più giusta e più attenta attraverso una vita dedicata quasi interamente alla lotta contro l'analfabetismo, all'universalizzazione della lettura, all'educazione delle donne, all'istituzione della coeducazione per ragazze e ragazzi, al rafforzamento dei valori umanistici in classe.

Lucía de Medrano. La storia di Lucía de Medrano riflette l'atmosfera intellettuale dell'epoca: il pensiero liberale e umanista dell'Università. In mezzo alle ombre del Medioevo, le luci

dell'Umanesimo apparvero gradualmente, chiedendo un cambiamento nel ruolo delle donne nella società e nel carattere di donne come Lucía de Medrano all'Università di Salamanca.

María Telo Núñez. La donna che ottenne, sempre sotto il regime franchista, la riforma del Codice Civile nel 1975 con la quale furono abolite la cosiddetta "Licenza matrimoniale" e "Obbedienza" al marito.

Ana Díaz Medina. La dottoressa Ana Díaz Medina è stata professoressa di storia all'Università di Salamanca. Per più di quattro decenni e fino al suo pensionamento, ha sviluppato una preziosa attività di insegnamento e ricerca presso l'Università di Salamanca. Dal 2002 è direttrice del Centro di Studi sulle Donne dell'Università di Salamanca (CEMUSA). Dal Centro ha promosso numerose attività e iniziative. Una di queste iniziative è stata la rivista CEMUSA: *Multidisciplinary gender studies - Estudios multidisciplinares de género*.

Magdalenas Garretas Sastre. Laurea in Filosofia e Lettere nel 1934. Laureato con un Premio Straordinario. Assistente di Unamuno, in seguito è diventata docente di lingua e letteratura greca. Divenne insegnante di scuola secondaria e insegnò fino al suo pensionamento nel 1982.

6.2. Martinica, Francia

In Martinica, l'impronta delle donne è raramente evidenziata. La società è molto misogina e le relazioni tra donne e uomini nella società sono diseguali, con una predominanza del genere maschile. A Fort-de-France, ad esempio, la capitale della Martinica, ci sono solo 14 strade intitolate a donne, il che dimostra la scarsa presenza di donne sull'isola. La strada di una donna è stata persino rinominata con il nome di un uomo dopo che la strada è stata trasferita.

Anche se non se ne parla molto, molte donne martinicane hanno svolto ruoli cruciali in vari campi, lasciando un impatto positivo e un'impronta nella storia. Le donne in Martinica sono state leader, attiviste, educatrici, artiste, imprenditrici e badanti, tra molti altri ruoli.

Storicamente, le donne sono state in prima linea nei movimenti sociali, lottando per i diritti civili, i diritti del lavoro e l'uguaglianza di genere. Hanno partecipato attivamente alla definizione del panorama politico e alla promozione di importanti cambiamenti sociali.

Nel campo dell'arte e della cultura, le donne della Martinica hanno avuto un'influenza nella letteratura, nella musica, nella danza e nelle arti visive, arricchendo il patrimonio culturale dell'isola e promuovendo la sua identità unica. Scrittori come Aimé Césaire e Édouard Glissant hanno ottenuto riconoscimenti internazionali, ma i contributi delle scrittrici e delle artiste sono stati spesso sottorappresentati. Donne come Suzanne Roussi-Césaire e Mayotte Capécia hanno dato importanti contributi letterari che riflettono le esperienze e le prospettive delle donne martinicane.

Inoltre, le donne sono state fondamentali per lo sviluppo economico della Martinica attraverso l'imprenditorialità e la leadership in vari settori.

È essenziale riconoscere e celebrare i contributi significativi delle donne martinicane e continuare a promuovere l'uguaglianza di genere, l'emancipazione delle donne e garantire che le loro voci siano ascoltate e apprezzate in tutti gli aspetti della società. Riconoscendo e apprezzando la loro impronta, possiamo costruire un futuro più inclusivo ed equo per la Martinica.

Di seguito puoi trovare figure femminili che hanno lasciato il segno in Martinica:

Jane Léro (1916-1961) è stata un'attivista e femminista martinicana. È nota per la sua difesa dei diritti delle donne e la promozione dell'uguaglianza di genere in Martinica. Ha fondato *l'Union des Femmes de la Martinique* (UFM), la prima organizzazione femminista. È una figura significativa nei movimenti sociali e politici in Martinica durante gli anni '40 e '50. Jane Léro ha anche partecipato a movimenti femministi locali ed è stata una sostenitrice vocale contro le disuguaglianze di genere e le ingiustizie sociali. Ha svolto un ruolo importante nella sensibilizzazione sui problemi specifici affrontati dalle donne martinicane in quel momento e il suo lavoro ha contribuito a spianare la strada a futuri progressi nella lotta per l'uguaglianza di genere nella società.

Lumina Sophie, detta anche Surprise (1848-1879), è stata un'attivista e poetessa martinicana. Era una sostenitrice dei diritti delle donne, dell'istruzione e dei diritti dei lavoratori. Surprise ha usato la sua poesia per affrontare questioni sociali e politiche, ed è stata una figura influente nella sfera culturale e politica della Martinica. Parlò contro la segregazione e il razzismo che persistevano in Martinica dopo l'abolizione della schiavitù e prese parte

all'insurrezione del sud del settembre 1870. È stata arrestata pochi giorni dopo. Dopo due processi, è stata condannata ai lavori forzati a vita. Dopo aver partorito in carcere, fu trasferita nella colonia penale della Guyana dove morì il 15 dicembre 1879.

Suzanne Roussi-Césaire (1915-1966), nata in Martinica, è stata una scrittrice, poetessa, attivista e figura culturale anticoloniale e femminista. Ha co-fondato la rivista letteraria "Tropiques" (1941-1945) con suo marito Aimé Césaire, fornendo una piattaforma per intellettuali e artisti caraibici. Come molte donne nella storia, Suzanne Césaire è stata messa in ombra dalla fama di suo marito. Le sue idee non solo sono state lette male e raramente analizzate, ma sono state anche a volte attribuite erroneamente. Ad esempio, nell'articolo che pubblicò nel 1948 su *Présence africaine* sul romanzo *Je suis martiniquaise*, di Mayotte Capécia, Jenny Alpha attribuisce erroneamente il decreto estetico di Suzanne Césaire "La poésie martiniquaise sera cannibale ou ne sera pas" ad Aimé Césaire²¹. Inoltre, spesso razzializzata ed esotizzata, Suzanne Césaire è stata essenzialmente associata allo status di moglie di Aimé Césaire. Tuttavia, Suzanne Césaire è l'autrice di un'opera che è stata trascurata per troppo tempo, ma è essenziale per la storia letteraria dei Caraibi.

Le sorelle Nardal furono figure significative nel movimento intellettuale e culturale della Négritude in Martinica e in Francia. Hanno svolto un ruolo chiave nel riconoscere e valorizzare la cultura e l'identità nera, oltre a combattere il razzismo e le ingiustizie sociali. Le loro opere letterarie, le attività editoriali e l'impegno politico hanno avuto un'influenza significativa sulla sensibilizzazione sulla storia e sui contributi dei neri nel mondo francofono. Hanno aperto la strada a molti altri scrittori e intellettuali che hanno continuato a esplorare e celebrare la diversità e la ricchezza della cultura nera.

Paulette Nardal (1896-1985) è stata una scrittrice, poetessa e femminista. Arrivò a Parigi nel 1920 e si iscrisse all'Università della Sorbona per studiare inglese. È diventata la prima donna nera a studiare in questa istituzione francese. Ha co-fondato la rivista letteraria "La Revue du Monde Noir" a Parigi negli anni '20, che è servita come piattaforma per gli intellettuali neri e ha ispirato l'afro-femminismo e, più in generale, il femminismo intersezionale. Paulette

²¹ Philippe Triay. *Ancora poco conosciuta, l'opera di Suzanne Césaire decifrata dall'accademica Anny-Dominique Curtius*, in Martinique la 1ère France Télévision, 22 gennaio 2021, <https://la1ere.francetvinfo.fr/encore-peu-connue-l-uvre-de-suzanne-cesaire-decryptee-par-l-universitaire-anny-dominique-curtius-915133.html>

Nardal scrisse saggi e articoli che contribuirono all'emergere della Négritude come movimento letterario e politico. Ma come molte donne, le sue idee e i suoi contributi sono stati messi in ombra o attribuiti agli uomini. In una lettera al biografo Senghor, Paulette scrisse: "*Césaire e Senghor ripresero le idee che brandivamo e le espressero con molta più brillantezza - eravamo solo donne! Abbiamo spianato la strada agli uomini*".²²

Jeanne Nardal (1902-1993) è stata anche una figura di spicco del movimento della Négritude. Ha contribuito alla creazione della rivista "Légitime Défense" a Parigi negli anni '30, che promuoveva la cultura e le idee nere. Jeanne Nardal ha usato la sua scrittura per denunciare il razzismo e le disuguaglianze sociali, incoraggiando al contempo l'orgoglio e l'apprezzamento della cultura africana.

Andrée Nardal (1910-1935) fu anch'essa coinvolta nel movimento della Négritude, ma è nota soprattutto per il suo ruolo di insegnante ed educatrice in Martinica. Fondò una scuola privata che svolse un ruolo significativo nella diffusione delle idee della Négritude e nella promozione dell'istruzione tra i giovani martinicani.

Manon Tardon (1913-1989) è una figura di spicco della Resistenza francese e del movimento Francia Libera. Durante la Seconda guerra mondiale si arruolò nell'esercito e frequentò la Scuola per ufficiali del generale Delattre de Tassigny. Diventa specialista della Divisione femminile dell'esercito (Arme Féminine de l'Armée de Terre), dapprima con il grado di aspirante, poi promossa ufficiale e tenente. Partecipa attivamente a varie reti di resistenza della Francia Libera ed è stata decorata con la "Croix de Guerre della Francia Libera".

Luce Lemaistre (1912-2000) è stata il primo sindaco donna della Martinica. Fu eletta nel 1949 nel nuovo comune di Morne-Vert. Anche se il suo mandato non fu lungo (2 anni), all'epoca si trattava di qualcosa di importante, poiché le donne avevano appena ottenuto il diritto di voto (nel 1944). In effetti, il diritto di voto alle donne ha richiesto molto tempo per essere stabilito. Ci sono state rivendicazioni per molto tempo, ma è stato solo nel 1944 che la causa è stata ascoltata. Queste rivendicazioni sono state particolarmente sostenute da alcune donne come le "Dames de Tivoli", **Camille Fitte-Duval** e **Césaire Rosamond**, che organizzarono una

²² BERTIN-ELISABETH, C. (2021). I Nardal: testi, co-testi, contesti. *Linguaggi federati, alterità, marginalità, media, etica*, (1). <https://doi.org/10.25965/flammme.89>

conferenza sull'argomento nel 1925. Ma ci sono state anche donne come Irma Cécette, Claude Carbet e Paulette Nardal che hanno aiutato le donne a conquistare il diritto di voto.

Jenny Alpha (1910-2010) è stata una donna martinicana che ha lasciato il segno nella storia della musica creola. Era una cantante e un'attrice ed è apparsa in più di cento produzioni teatrali e film. Nel dopoguerra fu un'attivista per il riconoscimento della cultura creola come parte del movimento Négritude. Ha dato un contributo importante alla cultura francese.

6.3. Nicosia, Cipro

Scuola Faneromeni. Il periodo ottomano a Cipro fu tra il 1571 e il 1878. Durante gli ultimi decenni del periodo ottomano a Cipro, l'istruzione primaria iniziò a svilupparsi nella comunità ortodossa dell'isola. In questo contesto è stata fondata la scuola Faneromeni, che è stata la prima scuola primaria per ragazze a Cipro. La scuola era destinata alle figlie delle famiglie benestanti della comunità greco-cipriota e fu fondata su iniziativa dell'arcivescovo Makarios I nel 1859.

La situazione generale per le scuole femminili a Cipro era la seguente: a Limassol, la prima scuola femminile è stata fondata nel 1911, la seconda nel 1923 e la terza nel 1938. A Larnaka, la Scuola Femminile – *Parthenagogio Skalas* e la Scuola Femminile Evryviadion – *Parthenagogio Evryviadion* furono fuse nel 1906 e separate di nuovo nel 1929. A Pafos fu fondata una scuola femminile nel 1880. A Famagosta, nel 1887 fu fondata una scuola femminile e nel 1926 fu divisa in due scuole, la seconda delle quali operò fino al 1941. A Kyrenia, la scuola femminile è stata aperta nel 1887 (Michailidou 2017).²³

Per quanto riguarda la Faneromenis School, durante il suo primo anno 35 studentesse studiavano in tutte e sei le classi della scuola. Vent'anni dopo, nel 1880, la scuola contava 152 studentesse ed era l'unica scuola per studentesse di Nicosia. Durante i suoi primi anni le lezioni erano lettura, scrittura, matematica, lezioni di religione, lezioni di storia greca e lezioni di artigianato. Le studentesse hanno imparato i valori che una ragazza dovrebbe seguire per scendere a compromessi con i valori della società. Tali valori erano la modestia, la cura, la diligenza e l'obbedienza.

²³ Educazione delle ragazze a Cipro. Maria Michaelidou (2017).

A quel tempo, le donne non erano solite lavorare. Per questo motivo, il comitato scolastico era solito dare borse di studio alle ragazze con meno opportunità e provenienti da villaggi poveri. In questo modo, hanno dato loro l'opportunità di essere istruiti per diventare insegnanti.

All'interno della Scuola di Faneromeni fu istituito nel lontano 1903 il primo istituto superiore per insegnanti donne. Le insegnanti donne erano pagate meno degli insegnanti maschi e inoltre, le insegnanti sposate non erano autorizzate a lavorare ed erano obbligate a smettere di lavorare come insegnanti quando stavano pianificando di sposarsi.

L'istituto superiore fu chiuso nel 1937 e l'edificio faceva parte dell'istituto del liceo Pancipriano che accoglieva solo studentesse. Nel 1975 è stato l'unico anno in cui la scuola è stata una scuola di genere misto. All'epoca, direttrice e insegnante della scuola di Faneromeni, ebbe un ruolo cruciale nello sviluppo dell'associazionismo femminile. Un esempio fu Theano Parouti – Liasidou, che fu direttrice della Scuola dal 1887 al 1901. Più tardi si dimise perché stava per sposarsi, ed Eleni Christou fu messa come direttrice della scuola. Alcuni anni dopo, nel 1914, riuscirono a creare un'associazione femminile a Nicosia.

Negli ultimi anni la scuola di Faneromeni aveva una scuola materna, una scuola elementare e una scuola superiore. Ora funziona come dipartimento della Facoltà di Architettura dell'Università di Cipro.

Anna Tiggidou, la prima scienziata donna a Cipro²⁴. *Anna Tiggidou* studiava alla scuola di Faneromeni. Si dice che sia la prima scienziata cipriota. Anna è nata a Lefkara (Larnaka) e ha studiato odontoiatria presso la "Ecole Dentaire de Paris" (Scuola di Odontoiatria di Parigi). Quando ha completato i suoi studi in Francia, è finita a Larnaka dove aveva il suo studio dentistico.

Statua di Ourania Kokkinou²⁵. Accanto all'ingresso della scuola si trova una delle poche statue di Nicosia dedicate a una donna. Rappresenta Ourania Kokkinou, la prima donna teologa a Cipro. Era anche direttrice del ginnasio femminile di Panciprio nell'area di Kykkos. Era un membro dell'EOKA ed è stata imprigionata per le sue attività.

²⁴ Trova online: <https://larnakaonline.com.cy/2016/02/22/25297/>

²⁵ Trova online: <https://www.bigcyprus.com.cy/el/destinations/nicosia/mnimeio-oyranias-kokkinoy-sti-leykosia>

La Sala Reale. La Sala Reale è stata uno dei primi cinema di Nicosia fino alla fine degli anni '40. Oggi, lo stesso edificio viene utilizzato come sede per eventi.

Il 25 aprile 1955 vi si svolse la Protesta Pancipriana delle Lavoratrici e la protesta riguardava la sicurezza sociale e un migliore ambiente di lavoro. Nell'annuncio, si menzionava il diritto di assentarsi dal lavoro quando si è malati, la sicurezza delle vedove e degli orfani e la parità di retribuzione tra uomini e donne.

Il 9 luglio 1959 ci fu un altro evento cruciale in questo luogo. Lì si svolse la conferenza di fondazione della Federazione Pancipriana delle Associazioni Femminili. A questa conferenza hanno partecipato 1500 donne provenienti da tutta Cipro. Questa conferenza riguardava il diritto di voto per le donne, per la parità di diritti tra uomini e donne nella vita sociale e politica, per la sicurezza sociale, per la sicurezza legislativa di madri e bambini, per la parità di retribuzione tra uomini e donne, per l'intera istruzione e le competenze professionali dei bambini, per la sicurezza di tutte le lavoratrici e per una Cipro pacifica e indipendente.

Viale Xanthis Xenierou. La Sala Reale si trova in Avenida Xanthis Xenierou. Xanthis Xenierou Avenue è uno dei pochi viali che prende il nome da una figura femminile. Xanthis Xenierou è la raffinata creazione di Elisabeth Santi-Lomaca, che era una pensatrice di origine cipriota. Sposò il francese Ludovico Senié e si trasferì a Parigi dove morì nel 1808. È una famosa donna colta nota per i "Saloon letterari" e la madre del poeta francese André Chénier.

I "Saloon Letterari" erano le case delle donne istruite che invitavano diverse persone intellettuali in incontri per la condivisione di idee e la comunicazione. Queste donne, chiamate "salonnières", contribuirono alla diffusione delle idee illuministe quando queste idee erano ancora perseguite dalle autorità francesi.

Le figure note dell'Illuminismo, come Voltaire e Rousseau, erano sostenitori dell'idea che le donne appartenessero al settore privato e non fossero in grado di partecipare alla sfera pubblica e alla politica. Così, anche se le donne hanno partecipato alla diffusione delle idee illuministe e nella rivoluzione francese, è noto che la rivoluzione ha negato la loro partecipazione alla politica con il voto e più tardi, nel 1793, il governo rivoluzionario ha predicato ogni azione politica femminile.

Il rifugio per le donne lavoratrici. Il rifugio per le donne lavoratrici, si trova in Sokratous 19th Avenue dal 1960. Anastasia Koumbaridou ha avuto l'idea di questa iniziativa, dato che le donne che lavoravano nella zona provenivano dalle zone rurali e non avevano un posto dove riposare durante la pausa dal lavoro.

Anastasia Koumbaridou, ha chiesto alla Chiesa Faneromenis di dare questo posto alle donne per questo scopo. All'epoca c'erano letti e altre strutture e fino a 75 donne avevano un posto dove rilassarsi e mangiare durante le pause di lavoro. Inoltre, era anche un luogo in cui le lavoratrici e i loro sindacati avevano l'opportunità di incontrarsi e parlare di qualsiasi questione lavorativa. Oggi, il rifugio è ancora in funzione, ma non con la stessa dinamica degli anni precedenti.

Bazar delle donne – 'ginekopazaro'. A quei tempi, le donne si riunivano alla fine di Ledras Street per vendere i propri prodotti. Lì si potevano trovare donne provenienti da tutta Cipro, dai villaggi e dalle zone rurali. Questo era un modo per sopravvivere allora. Le donne arrivavano lì usando i loro asini e si sedevano sul pavimento con il bastone che avevano costruito. Alcuni dei prodotti venduti erano tessuti a mano, tessuti di seta e cotone. Tutti questi erano lavori artigianali delle donne. Non sappiamo esattamente quando iniziò il '*Ginekopazaro*' , tuttavia, ci sono alcuni indizi che ciò accadeva già dal periodo dei Franchi (XIII – XV secolo). Allora, durante i primi anni del XX secolo, il bazar delle donne era una parte cruciale dei bazar di Nicosia.

Nel 1922 il Comitato Ecclesiastico di Faneromeni decise di costruire un luogo specifico per ospitare il bazar delle donne. Si è trattato di un'iniziativa per proteggere le donne dalle giornate di sole e/o di pioggia. Il nuovo bazar delle donne fu inaugurato nel 1924 alla fine di Ledras Street. La '*Ginekopazaro*' smise di funzionare nel giugno 1958 a causa della colonia britannica e delle restrizioni di quel periodo. Nel 1969 questo edificio fu demolito. Tuttavia, nel 2008, il '*ginekopazaro*' è stato rinnovato in modo più moderno, tornando nel luogo in cui si stava svolgendo il primo bazar delle donne (nel luogo in cui oggi si trova il Büyük Hamam). Questa è stata un'iniziativa di Sakkada di Amvrosia, che aveva anche un negozio in Ledras Street e ha avuto questa idea per motivare le persone a raggiungere di più questa zona.

Ledras Street – Loukia Nikolaidou, la prima artista donna a Cipro²⁶. Ledras Street è una delle principali vie dello shopping nel centro di Nicosia. Intorno a Ledras Street, Loukia Nikolaidou, la prima pittrice donna a Cipro, tenne una delle sue prime mostre nel 1934. Loukia Nikolaidou, è stata la prima pittrice donna che ha studiato arte all'estero. Nacque nel 1909 a Limassol e morì nel 1994 a Penn in Inghilterra. Tornata indietro nel tempo, decide di andare all'estero, a Parigi e studiare arte.

In quel periodo, è stata una decisione molto coraggiosa poiché decisioni del genere non erano allineate con ciò che la società si sarebbe aspettata da Loukia. Gli stereotipi sociali e le norme di genere si aspettavano che Loukia rimanga a casa e crei una famiglia tutta sua.

Ha studiato a Parigi all'Accademia Colarossi e poi ha proseguito gli studi alla School Nationale Supérieure des Beaux-Arts. Tornò a Cipro nel 1933 e fece le sue prime tre mostre, sia a Nicosia che a Limassol. La mostra a Nicosia, era intorno a Ledras Street, la posizione esatta è sconosciuta. Le mostre si tennero nel 1934, 1935 e 1936. In seguito, ha proseguito con altre grandi e famose mostre sia personali che in collaborazione con altri artisti famosi.

Nel 1992 le è stata dedicata una mostra alla National Gallery di Nicosia.

Viale 'Aischilou' . Questo viale è un'opportunità per conoscere le donne e il teatro a Nicosia. Da un lato di questo viale si trova il retro della Scuola dei Phaneromenis e dall'altro il luogo dove un tempo si trovava il Teatro di Papadopoulo.

All'epoca, negli anni '40, le attrici erano un grande tabù per quel periodo. Gli attori maschi interpretavano anche i ruoli femminili. Nel 1891 ci fu la prima volta che un'attrice cipriota recitava nella scena teatrale. Questa ragazza era Polixeni Fisentzidi, una studentessa della Scuola Femminile di Phaneromeni. Gli anni successivi furono più spettacoli teatrali da parte di studenti sia femminili che maschili.

Il Teatro Papadopoulo si trovava in questo viale dal 1899 al 1967. Era il teatro più prezioso di Nicosia e c'erano molti spettacoli teatrali a cui partecipavano attrici donne, sia dall'estero che da Cipro. Purtroppo, nel 1967 i proprietari decisero di demolirla per costruire dei negozi.

²⁶ Trova online: <https://www.philenews.com/politismos/article/548024/i-protoporos-loukia-nikola%CE%90dou/>

**La Scuola di Faneromeni, la Statua di Ourania Kokkinou, la Sala Reale, il Viale Xanthis Xenierou, il Rifugio per le donne lavoratrici, il Bazar delle Donne, il Viale 'Aischilou', sono luoghi scoperti dopo la ricerca del Centro per l'Uguaglianza di Genere e la Storia, nel 2016, nel concetto di un tour dal titolo "Far rivivere la storia invisibile delle donne: una passeggiata in un'altra Nicosia" (ottobre 2016)*

Palazzo Zena – Teognosia Zena Kanther²⁷. Zena Palaca è uno dei primi cinema esistiti a Cipro, situato nel centro di Nicosia. Ha preso il nome dalla sua proprietaria, la principessa Zena Kanther De Tyras, nata a Tala, Paphos, il 3 luglio 1927, in una famiglia povera. Nel 1967, Zena Kanther, dopo essere stata adottata spiritualmente dal principe Paolo Paleologo-Krive, acquisì un titolo nobiliare e divenne "Principessa di Tyras". Da allora, insieme all'enorme ricchezza guadagnata dal suo matrimonio con il milionario americano Christian Kanther, Zena Kanther è stata attivamente coinvolta in importanti attività filantropiche. È la più importante filantropa cipriota e benefattrice di Cipro, che si è anche offerta volontaria nella lotta di liberazione contro gli inglesi.

Signora di Lapithos Euphrosyne Proestou²⁸. Durante l'invasione turca del 6 agosto 1974, 12 soldati furono tagliati fuori e intrappolati dietro le linee nemiche. Questi soldati furono scoperti da una donna di 74 anni di nome Euphrosyne Proestou in quel momento. Li nascose in una piccola grotta vicino a casa sua e si prese cura di loro per un mese intero, il tutto eludendo gli occhi vigili delle numerose forze turche già presenti a Lapithos. I turchi si insospettirono delle sue azioni e iniziarono a interrogarla. Ha sopportato orribili torture. L'hanno spogliata, legata dietro una jeep militare e trascinata sull'asfalto fino a quando la sua pelle è diventata cremisi per le ferite e il sangue. Nonostante i gravi maltrattamenti, non ha pronunciato una parola. Quando morì nel 1993 all'età di 90 anni, i suoi 12 soldati "adottati", poiché li considerava i suoi figli, eressero un monumento in suo onore di fronte al Palazzo Ledra, che domina la catena montuosa dei Pentadaktylos.

Monumento alla Libertà. Il Monumento alla Libertà è stato eretto nel 1973 per onorare i combattenti dell'EOKA durante la lotta di liberazione di Cipro del 1955-1959. Si trova all'interno delle mura venete. Il grande monumento contiene diverse statue. Nella parte superiore della struttura, una statua rappresenta gli "Orologi della Libertà" sopra due eroici

²⁷ Trova online: <https://www.cyprusalive.com/el/princess-zena-kanther-de-tyras>

²⁸ Trova online: <https://www.philenews.com/kipros/koinonia/article/1373529/martiria-gia-tous-12-ethnofrouous-pou-diesose-i-kira-tis-lapithou/>

combattenti EOKA che aprono le catene per aprire il cancello della prigione, permettendo ai prigionieri greco-ciprioti, agli agricoltori e al clero di sfuggire al dominio britannico. Le figure in bronzo di uomini e donne di diverse età sono vividamente raffigurate mentre emergono dal buio del carcere dopo molto tempo e assistono alla luce del giorno. Il fatto che l'inaugurazione ufficiale di questo monumento non abbia mai avuto luogo a causa dei tragici eventi del 1974 è un'ironia struggente. Proprio quando l'ellenismo cipriota vide la luce del sole dopo molto tempo e si stava dirigendo verso il bene ultimo della libertà, la violenta invasione turca rovesciò improvvisamente le loro speranze. Il monumento diventa un simbolo senza tempo di lotta e speranza per la libertà.

Via Elpinikis. La strada "Elpinikis" a Nicosia ha preso il nome da Elpiniki, che era un'antica donna greca proveniente dalla Sicilia e dalla città cipriota di Salamina. È nota per il suo contributo durante la guerra di, in quanto fornì un significativo sostegno finanziario ai guerrieri greci che combatterono contro. La scelta del nome della strada potrebbe essere stata fatta per onorare la figura mitica o storica di Elpiniki e per evidenziare la ricchezza culturale dell'antica Grecia e di Cipro.

Via Arsinoyis. La via Arsinoyis ha preso il nome da Arsinoyi, una figura storica dell'antica Cipro. Arsinoyi era la moglie del re Leontokrate di Cipro durante la dinastia tolemaica. Conosciuta anche come Arsinoyi II, fu la regina di Cipro nel III secolo a.C. ed ebbe un'influenza significativa negli affari politici e culturali di quell'epoca. Durante il suo regno, condusse numerosi scavi e progetti per migliorare la società cipriota. La strada che porta il suo nome riconosce l'importanza di Arsinoyi nella storia di Cipro e nel periodo tolemaico, onorando anche i suoi contributi all'antica cultura cipriota.

Σωματείο ελληνίδων κυριών μάνα / 'somatío ellinidon kirion mana'. L'Associazione è stata fondata nel marzo del 1933 da un gruppo di donne con finalità di filantropia e cura delle madri e dei bambini. Nell'ambito del suo contributo, l'Associazione ha sostenuto diligentemente le madri lavoratrici attraverso l'istituzione di asili nido e mense e continua a farlo fino ad oggi.

Federazione Pancipriana delle Organizzazioni Femminili. La "Federazione Pancipriana delle Organizzazioni Femminili" è un'organizzazione fondata a Cipro nell'anno 1959 con l'obiettivo di promuovere i diritti delle donne e di dare potere alle voci delle donne e alla loro partecipazione alla società. La Federazione Pancipriana delle Organizzazioni Femminili opera

in tutta Cipro e collabora con varie organizzazioni e comunità femminili dell'isola. La Federazione Pancipriota delle Organizzazioni Femminili organizza eventi, conferenze, seminari e programmi educativi per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle questioni che riguardano le donne e per promuovere l'uguaglianza di genere. Inoltre, collabora con altre entità e organizzazioni per raggiungere i suoi obiettivi nella difesa dei diritti delle donne a Cipro.

Piazza Eleftheria. Piazza Eleftheria è una piazza centrale situata a Nicosia. È una delle zone più conosciute e vivaci della città, che funge da fulcro per attività sociali, culturali e commerciali. Piazza della Libertà vanta un'architettura impressionante con vari edifici e monumenti che la circondano. È una destinazione amata sia dalla gente del posto che dai turisti, dove possono godere dell'ospitalità della capitale cipriota, fare shopping, assaporare la cucina locale e sperimentare la vivacità della città vecchia che li circonda. Inoltre, la piazza ospita spesso vari eventi, mostre, spettacoli musicali e festival, offrendo un'esperienza unica ai suoi visitatori.

Fondazione Kostas e Rita Severis. La "Kostas and Rita Severis Foundation" è un'organizzazione filantropica fondata a Cipro con l'obiettivo di promuovere l'arte, la cultura e l'istruzione. La fondazione è stata istituita da Kostas e Rita Severis, due importanti filantropi ciprioti, che hanno dedicato la loro vita alla promozione del patrimonio artistico e culturale del paese. La fondazione opera come centro culturale e sostiene varie iniziative per sostenere e sviluppare la comunità artistica di Cipro. Offre borse di studio e sostegno finanziario a giovani artisti, promuove mostre, eventi teatrali, spettacoli musicali e facilita programmi ed eventi culturali per il pubblico. Inoltre, la Fondazione Kostas e Rita Severis gestisce e preserva i monumenti culturali e gli edifici storici di Cipro, promuovendo così il patrimonio e l'eredità culturale della regione. La fondazione costituisce un contributo significativo alla vita culturale e artistica di Cipro e promuove la creazione artistica e la cultura nell'area.

Caterina Cornaro. Caterina Cornaro era la regina di Cipro e la moglie di Pietro I di Cipro. Il loro matrimonio ebbe luogo nel 1382 e lei divenne la regina di Cipro. Pietro I e Caterina governarono il regno con dignità e successo, rafforzando le relazioni di Cipro con i paesi vicini e promuovendo la prosperità del suo popolo. Dopo la morte di Pietro I nel 1392, Caterina continuò a governare Cipro come regina madre per il loro figlio, Giacomo II. Tuttavia, nel 1398, Giacomo II rimosse Caterina dal potere e la esiliò in Sicilia, dove morì intorno ai 60 anni.

Caterina Cornaro era nota per la sua gentilezza e l'amore per il popolo di Cipro. Il suo regno segnò un periodo di prosperità e sviluppo culturale per il popolo cipriota.

Diamantou Charalambous. L'impronta delle donne in tutti gli sforzi per cambiare le condizioni di lavoro a Cipro è stata decisiva. A quei tempi, le donne erano attive nei sindacati e lottavano in condizioni estremamente difficili per un ambiente di lavoro più umano e per un reddito migliore e per i diritti dei lavoratori.

Nelle lotte di sciopero della fabbrica di seta di Geroskipou nel 1927, della filanda P. Ioannou a Famagosta nel 1938, nei mazzi delle fabbriche di Limassol e Larnaca rispettivamente nel 1942 e nel 1945, nelle miniere di Mavrovounio-Xeros e Asbestos nel 1948, nei settori dell'abbigliamento, delle calzature, dell'edilizia e dell'agricoltura e in tanti altri negli anni '50 e '60, Le donne hanno dato la loro "presenza" in massa, militante, degnamente ed esemplare.

Durante questo periodo Cipro era sotto il controllo coloniale britannico. In quegli anni, Cipro era un luogo di scioperi costanti e richieste di cambiamento. Diamantou Charalambous era un operaio edile nel maggio 1940. Questo era qualcosa di veramente rivoluzionario per le norme sociali di quegli anni. Diamantou ha combattuto tutti gli stereotipi di genere e si è rifiutata di rispondere a qualsiasi norma di genere che voleva che le donne rimanessero nella sfera privata, come buone madri e buone casalinghe.

Nel maggio 1940 Diamantou Charalambous partecipò a una manifestazione di operai edili disoccupati a Nicosia. Fu selvaggiamente picchiata dalla polizia per aver preso parte a questa manifestazione, in cui i lavoratori chiedevano che il governo coloniale aprisse posti di lavoro per i disoccupati. Sfortunatamente, non ci sono date per il luogo esatto in cui ciò è avvenuto. Tuttavia, i primi sindacati si trovavano in Piazza Metaksa, come veniva chiamata Piazza Eleftheria.

Via Marika Kotopouli. Marika Kotopouli, una delle figure più importanti del teatro greco moderno, nacque ad Atene il 3 maggio 1887 da genitori teatrali, Dimitrios ed Eleni Kotopouli. Pur essendo una figura greca, la sua discesa a Cipro nel 1927 è uno dei momenti più importanti nella storia del teatro cipriota, che fu accolto calorosamente da giornalisti, poeti, uomini d'arte e letterati. Nel centro di Nicosia, c'è Marika Kotopouli Street.

Marika Kotopouli iniziò la sua carriera teatrale nel 1897 con la compagnia dei suoi genitori, esibendosi fuori Atene. Nel 1902 entrò a far parte del "Nuovo palcoscenico" di Christomanos, ma si trasferì rapidamente al "Teatro Reale di Atene". Nel 1906 si recò a Parigi con suo cugino, l'attore Petros Nikolaou.

La sua carriera iniziò nel 1908, quando formò una compagnia con il comico Konstantinos Sayor. Nel 1911 fondò una nuova compagnia con il comico Ioannis Papaioannou, presentando l'Elektra di Hofmannsthal all'Attikon. Nel 1912 formò la sua prima compagnia personale e acquistò la sua casa teatrale, il "Teatro Marika Kotopouli", in Piazza Omonia.

Nel 1921 fu insignita della Croce d'Oro di Giorgio I e nel 1923 ricevette l'Award of Arts and Letters dal Ministero della Pubblica Istruzione. Nel 1937, dopo l'abbandono del "Theatre Kotopouli", fonda il "Rex" in via Panepistimiou, presentando la commedia "Elizabeth" di André José. Nel 1939 si celebra il trentennale del trentesimo anniversario e la sua azienda diventa una società semi-pubblica.

Durante l'occupazione, si ritirò dagli spettacoli teatrali e aiutò molti dei suoi colleghi di sinistra. Apparteneva alla destra e sosteneva la regalità. Dopo la liberazione, fu nominata presidente del comitato artistico e membro del consiglio di amministrazione del Teatro Nazionale, che fu ribattezzato Teatro Reale dopo la restaurazione dei reali nel 1946.

Marika Kotopouli morì improvvisamente di arresto cardiaco ad Atene l'11 settembre 1954, all'età di 67 anni.

La via di Hairothea. Assiotea era un'antica eroina di Cipro, moglie di Nicocle, l'ultimo discendente della dinastia dei Kiniraid. Nel IV secolo a.C., quando il re egiziano Tolomeo I invase con il suo esercito e conquistò il palazzo di Nicocle, causandone la morte, sua moglie, Αξιοthea, scelse di suicidarsi piuttosto che subire l'umiliazione della prigionia.

Così, quando Sesshea seppe della morte di Nicocle, invitò tutte le donne del palazzo a non tollerare la disgrazia e a non cadere nelle mani dei loro nemici. E poiché nessuno dei loro avversari vinceva, le donne chiusero e barricarono la stanza delle donne e salirono sul tetto del palazzo. Lì, davanti agli occhi della folla riunita, Merito uccise le sue figlie nubili, e le mogli dei fratelli di Nicocle seguirono il suo esempio, massacrando i propri figli. Poi diedero fuoco al tetto di paglia e alcuni si suicidarono cadendo tra le fiamme e altri con le spade. L'ultima a suicidarsi fu Αξιοthea, che diede una spada a se stessa e si gettò nel fuoco, per timore che gli

oppositori tenessero un cadavere. I fratelli di Nicocle, dopo tutti questi mali, diedero fuoco al palazzo e furono uccisi a loro volta.

6.4. Atene, Grecia

Nonostante queste norme di genere prevalenti ad Atene nel corso della sua storia, ci sono stati casi di donne che hanno ricoperto ruoli eccezionali o hanno guadagnato potere e hanno influenzato la società greca utilizzando la loro rete familiare. Nel corso della storia sono state molte le lotte e i sacrifici delle donne che hanno lasciato il segno nella società greca, in diversi aspetti come l'arte, la scienza, la cultura, la rivoluzione e i diritti umani.

I focus group e le ricerche hanno portato alla luce molte donne diverse nel corso della storia greca e la loro importanza. Tuttavia, a causa dei monumenti limitati o dei luoghi dedicati alle loro realizzazioni, solo donne specifiche sono state selezionate per essere presentate a Herstory (alcune ampiamente conosciute, altre sconosciute), dove si possono trovare informazioni e monumenti su di loro ad Atene. Queste donne sono presentate di seguito.

Saffo (630-570 a.C.) la poetessa lirica greca. Oltre alle sue sculture a, c'è una sua statua in ottone nella Fondazione per la Cultura Onassis, ad Atene.

Manto Mavrogenous, l'eroina greca del 1821. Oggi è possibile trovare un busto di Manto Mavrogenous a Pedion tou Areos, Atene.

Katina Paxinou, la prima donna non americana a vincere un Oscar. Il suo Museo e il suo Archivio sono ospitati nel Palazzo Eynardos, in via Agios Konstantinos 20 e via Menandrou 52, nel centro di Atene.

Antigoni Metaxa-Krontira, l'ideatrice del Teatro Greco per Bambini. Dopo la sua morte è commemorata nel parco di fronte all'ospedale di maternità "Elena Venizelos" su una targa di marmo.

Opi Zouni, un'artista greca. Oggi molti dei suoi dipinti si trovano nella Galleria Nazionale Greca di Atene.

Roza Imvrioti, l'insegnante pioniera. La scuola che ha fondato è ancora chiamata con il suo nome per rendere omaggio al suo contributo e al suo lavoro nel campo dell'educazione speciale e si trova a Kaisariani, Atene.

Lela karagianni, la prima combattente greca contro la Seconda Guerra Mondiale. Oggi, c'è un suo busto in marmo in piazza Exarchia ad Atene. Inoltre, la sua casa e base del suo movimento di resistenza a Plateia Amerikis è considerata un monumento storico che necessita di una protezione speciale.

Kalliroi Paren, la prima femminista greca. Oggi un suo busto in marmo si trova nel 1° cimitero di Atene.

Melina Mercouri, la dea greca. Oggi, c'è una fondazione culturale nel suo memoriale che si trova in Polignotou 11, nel centro di Atene e un suo busto in Avenida Amalias e Dioniso Areopagitou a Plaka, Atene.

Tzeni Karezi, un'attrice di talento. Oggi c'è il teatro "Tzeni Karezi", chiamato con il suo nome. Inoltre, nel 1992 è stata creata la fondazione "Tzeni Karezi", che offre gratuitamente cure palliative ai malati di cancro.

6.5. Sofia, Bulgaria

L'impronta femminile nella storia di Sofia è stata plasmata da molte donne straordinarie che hanno dato un contributo significativo alla città e al suo sviluppo. Ecco alcune figure femminili storiche associate a Sofia.

Rayna Knyaginya (1856-1917). Insegnante, infermiera di maternità e rivoluzionaria, famosa per aver cucito la bandiera dell'insurrezione di aprile del 1876, che sventolò insieme ad altri combattenti per la libertà. Quando la rivolta fu brutalmente repressa dalle truppe ottomane, fu catturata, stuprata, molestata e picchiata per più di un mese in prigione. Mentre riceveva un'istruzione all'estero, ha organizzato l'educazione di 32 orfani della sua città natale, tra cui suo fratello minore, attraverso un comitato di beneficenza femminile.

Ekaterina Karavelova (1860-1947). Una nota educatrice, traduttrice, scrittrice, pubblicista, suffragista e attivista per i diritti delle donne. Ha anche avuto un ruolo attivo nella protezione

della popolazione ebraica bulgara dalla deportazione nei campi di concentramento durante la seconda guerra mondiale. Ekaterina è stata anche presidente a lungo termine dell'Unione delle scrittrici bulgare, creata su sua iniziativa. Rappresentò la Bulgaria al 4° Congresso della Lega Internazionale delle Donne per la Pace e la Libertà nel 1924 a Washington, USA. Fu la fondatrice dell'organizzazione culturale femminile Maika (Madre) e la sua presidente nel 1899-1929. Attiva come insegnante, Ekaterina è stata presto attiva nel dibattito sull'istruzione delle donne e sullo status delle insegnanti donne.

Elisaveta Bagryana (1893-1991). Un'importante poetessa bulgara che visse a Sofia per gran parte della sua vita. È considerata una delle poetesse più significative della Bulgaria, spesso chiamata "la prima donna della letteratura femminile bulgara". Elisaveta è stata nominata tre volte per il Premio Nobel per la Letteratura e ha dato un contributo sostanziale al patrimonio letterario del paese.

Yana Yazova (1912-1974). Scrittrice e intellettuale del XX secolo. Le sue poesie sono state tradotte in esperanto, ceco, serbo e ucraino. Ha viaggiato molto in Europa e in Medio Oriente e ha scritto anche dei suoi viaggi. Il suo romanzo storico Alessandro di Macedonia, la trilogia Balcani e il romanzo anticomunista Golfo di sale sono stati pubblicati dopo la sua morte.

Mara Belcheva (1868-1937). Poetessa, insegnante, traduttrice e filologa. Pubblicò tre raccolte di poesie: "Footsteps on the Threshold", 1918, "Sonnets", 1926, e "Selected Songs", 1931. Mara pubblicò una biografia del suo defunto compagno, il poeta Pencho Slaveykov, nel 1925. Tradusse anche Così parlò Zarathustra di Friedrich Nietzsche e Die versunkene Glocke di Gerhart Hauptmann in bulgaro.

Anastasia Dimitrova (1815-1894). La prima insegnante donna in Bulgaria. Nel 1839 fondò la prima scuola femminile bulgara, gettando così le basi dell'istruzione moderna nel paese e conquistando il posto delle donne nell'istruzione.

Anna Karima (1871-1949). Scrittrice, traduttrice, editrice e giornalista, suffragista e attivista per i diritti delle donne. Nel 1897 fondò l'Associazione Educativa Femminile denominata "Cosciente" attraverso la quale Anna, con le sue continue lettere al governo, riuscì a convincerli a permettere alle donne di studiare all'università nel 1901. Anna fondò anche l'Unione delle donne bulgare e organizzò il primo congresso delle organizzazioni femministe.

Nel corso della sua vita è stata costantemente impegnata nella traduzione e nella scrittura di materiali propri, tutti incentrati su argomenti femminili – dall'educazione dei figli, all'opposizione ai matrimoni combinati, all'esprimere liberamente le proprie emozioni – le sue opere sfidano le concezioni tradizionali dell'epoca, combattono gli stereotipi e influenzano gli atteggiamenti delle donne.

Elena Markova-Bosilkova (1894-1971). La prima donna architetto bulgara.

Teodora Peykova (1892-1972). Scrittrice, editrice e mondana, fondò la rivista femminile "Economia e casa", che fu pubblicata per 25 anni. Attraverso la rivista Teodora diffuse il gusto e le idee europee in tutto il Paese e la utilizzò per educare le donne su diverse questioni sociali o su invenzioni realizzate da altre donne, per offrire ricette e consigli medici, diete per la perdita di peso, rassegna stampa, consigli sulla famiglia, consigli sull'educazione dei figli, moda, eventi storici, ginnastica, reportage da Parigi e da altre città, pubblicità, corsi di cucito, ricami, lavori ad ago, ecc. È stata anche la prima donna bulgara a imparare a guidare l'auto del marito.

Konstantsa Lyapcheva (1887-1944). Coinvolta in attività di beneficenza per i bambini svantaggiati (rifugiati, orfani, ecc.). Negli anni '30 è stata la prima donna a impegnarsi attivamente su questioni come la tratta di esseri umani, la violenza domestica, la protezione dei bambini. È stata presidente dell'Unione per la protezione dei bambini della Bulgaria fino alla fine. Era membro di quasi tutte le altre organizzazioni di beneficenza di Sofia, in molte di esse – come parte dell'organo di gestione. Non c'è settore dell'assistenza sociale in cui lei non abbia preso parte. Grazie a Costanza, l'attività di educazione e cura dei figli divenne oggetto di legge e di tutela legislativa, e la maternità fu riconosciuta come una funzione sociale estremamente importante. Su sua iniziativa, nel 1927, il 1° giugno fu celebrato per la prima volta come Giornata dei bambini. Ha fondato le prime case rifugio per bambini in difficoltà, per la formazione di assistenti sociali, campi estivi e parchi giochi.

Elisaveta Konsulova-Vazova (1881-1965). Una delle prime artiste professioniste in Bulgaria, la prima donna bulgara a dipingere una figura nuda presso la Scuola Statale di Pittura e la prima donna ad ospitare una mostra personale. Elisaveta descrive le sue idee femministe rivoluzionarie riguardo all'educazione dei figli in un libro sull'educazione – "Libro per giovani

madri". È una delle fondatrici del Teatro delle Marionette e la prima caporedattrice della rivista "Home and World".

Elizaveta Karamihailova (1897-1968). Prima donna fisica nucleare del Paese, istituì i primi corsi pratici di fisica delle particelle in Bulgaria e fu la prima donna a ricoprire un titolo di professore nel Paese. Elizaveta si è laureata in fisica e matematica a Vienna e nel 1939 è stata nominata docente di Atomistica sperimentale con radioattività all'Università di Sofia. Fondò il laboratorio di radioattività presso l'Istituto di Fisica dell'Accademia delle Scienze bulgara.

È importante notare che alcuni dei luoghi legati alle donne di questo elenco non sono più conservati o non sono conosciuti in dettaglio (con un'ubicazione specifica) a causa della sostanziale mancanza di documentazione storica femminile. Nonostante la loro assenza nei libri di testo di storia, che crea l'impressione errata che le donne non abbiano contribuito allo sviluppo della società bulgara, tutte queste figure storiche hanno lasciato un impatto duraturo sulla cultura, sulla politica e sulla vita intellettuale di Sofia. I loro successi dovrebbero continuare a essere ricordati e celebrati nella storia e nel patrimonio della città.

6.6. Regione di Velenje e Savinjsko-Šaleška, Slovenia

Durante la ricerca documentale e i focus group sono state identificate le seguenti figure femminili.

A Velenje:

Jelka Reichman (1926-2017) è stata una pittrice e illustratrice slovena nata a Velenje. È nota soprattutto per le sue illustrazioni di libri per bambini, molti dei quali sono diventati classici della letteratura slovena per l'infanzia.

Zofka Kveder (1878-1926) è stata una scrittrice e femminista nata a Velenje. È stata una pioniera della letteratura femminista slovena ed era nota per i suoi romanzi, racconti e saggi.

Ljudmila Novak (nata nel 1959) è una politica slovena che è stata sindaco di Velenje dal 1994 al 1998. È anche un ex membro del parlamento sloveno ed è stata presidente del Partito democratico sloveno dal 2000 al 2013.

Herma Groznik (1940-2022) è stata molto attiva nel plasmare la comunità locale per tutta la sua vita. Era un'insegnante che amava essere coinvolta in molte attività, ma aveva un amore speciale per lo scoutismo e il suo contributo in questo campo è stato davvero grande. Molti sarebbero d'accordo sul fatto che è merito suo se lo scoutismo è diventato parte di tutte le scuole elementari di Velenje. Nel 2005, Hermina Groznik ha ricevuto un alto riconoscimento comunale - lo stemma del Comune di Velenje - per il suo significativo contributo alla comunità locale.

Antonija Strnad (1873–1950), ostetrica, ha aiutato a far nascere circa 4.000 bambini durante la sua vita professionale.

La moglie di un minatore – ruolo immaginario.

A Celje:

Alma Karlin (1889-1950) è stata una scrittrice, viaggiatrice e poliglotta slovena nato a Celje. Ha viaggiato molto in tutto il mondo e ha scritto diversi libri sulle sue esperienze, tra cui "Globetrotting Through Siberia and Central Asia" e "In the Land of Silent People".

Franja Bojc Bidovec (1913-1944) è stata un'infermiera slovena che ha lavorato in un ospedale segreto sulle montagne vicino a Celje durante la seconda guerra mondiale. Ha aiutato a prendersi cura dei combattenti partigiani feriti e ha salvato la vita a molte persone nonostante la costante minaccia di essere scoperta e catturata dalle forze di occupazione.

Lili Novy (1885-1958) è stata una poetessa, traduttrice e femminista slovena, nata a Celje. È stata una figura di spicco della letteratura femminista slovena ed era nota per le sue poesie, saggi e traduzioni di opere di altri scrittori.

Queste donne, conosciute e meno conosciute, hanno lasciato la loro impronta in diversi settori di interesse a Velenje e Celje, contribuendo al patrimonio culturale e intellettuale delle rispettive città e della più ampia società slovena.

6.7. Vilnius, Lituania

Nella città di Vilnius ci sono 2971 strade, 42 delle quali hanno nomi e cognomi di donne onorevoli o nomi di personaggi storici femminili. Nella città di Vilnius sono installate 715

targhe commemorative, sculture, monumenti e altri oggetti artistici. 377 di essi sono installati in memoria di personaggi famosi (alcuni di essi hanno alcuni oggetti commemorativi in diversi luoghi della città). 22 targhe commemorative, sculture e monumenti sono dedicati a donne famose (scrittrici, artiste, scienziate, salvatrici di ebrei, partecipanti alla resistenza, granduchesse, ecc.)

I capitoli seguenti descrivono brevemente dieci donne che hanno lasciato la loro impronta nella storia della città di Vilnius, famose non solo in Lituania ma anche nel mondo. Tutte sono state attive nel XX secolo. La loro memoria è commemorata in vari luoghi della città di Vilnius con il nome di strade, monumenti, sculture e/o targhe commemorative.

Marija Alseikaitė-Gimbutienė (1921-1994). Archeologa lituana, pioniera dell'archeomitologia del XX secolo. Ha collaborato a varie pubblicazioni ed enciclopedie archeologiche, ha partecipato a conferenze scientifiche, ha scritto e pubblicato libri di archeologia e archeomitosologia. Ha studiato principalmente l'Europa post-paleolitica. Docente di lunga data, Professoressa.²⁹

Marija Horodničienė (1904-1975). Oftalmologa lituana del 20 ° secolo. Ha fatto molto nel campo del trattamento e della prevenzione della cecità. Docente di lunga data all'Università di Vilnius. Nel 1999 ha ricevuto il Life Saviour's Cross Award.

Jurga Ivanauskaitė (1961-2007). Scrittrice e artista lituana del XX e XXI secolo. Ha scritto molte novelle, romanzi e libri di saggistica. Ha scritto anche poesie, saggi, libri per bambini, libri illustrati. Ha scritto articoli sulla libertà del Tibet, sulle religioni, sul femminismo, sulla politica e su altri temi.

Marcelė Kubiliūtė (1898-1963). Figura pubblica lituana, attiva nei settori della stampa, dell'istruzione e dell'esercito. È l'unica donna lituana insignita di tutti i principali ordini lituani.

Aldona Liobytė-Paškevičianė (1915-1985). Scrittrice e traduttrice per bambini di Vilnius. Le sue fiabe, le sue opere teatrali e le sue traduzioni hanno dato ai bambini lituani l'opportunità di scoprire sia la saggezza popolare lituana sia i classici della letteratura per l'infanzia di tutto il mondo. Questa era l'essenza della sua resistenza all'occupazione sovietica: con le sue opere

²⁹ Estratto da: <https://zemelapiai.vplanas.lt/vilniausdnr/en/persons/C12D2744-7EF5-40DA-B2EF-3742B05BA575>

e traduzioni Liobytė aiutava i bambini a diventare adulti intelligenti, indipendenti e con un pensiero critico.

Meilė Lukšienė (1913-2009). Ricercatrice di letteratura, pedagoga, esperta di educazione. È stata membro del gruppo di iniziativa del Movimento di riorganizzazione lituano “Sąjūdis” e pioniera della riforma educativa lituana, sia a livello nazionale che internazionale.

Ieva Simonaitytė (1897-1978). Scrittrice; autrice di racconti e romanzi autobiografici, ha rappresentato la vita quotidiana e i destini eccezionali dei “lietuvninkai” - lituani della Lituania minore. Ha ricevuto il plauso della critica per il suo romanzo *Aukštųjų Šimonių likimas* (Il destino dei Šimoniai di Aukštieji, 1935).

Šatrijos Ragana (1877-1930). Šatrijos Ragana, nome d'arte di Marija Pečkauskaitė, scrittrice ed educatrice lituana umanista e romantica. Pečkauskaitė è stata una delle prime scrittrici lituane a creare personaggi profondi e complessi, analizzandone non solo la psicologia ma anche la spiritualità. Partecipò anche al Primo Congresso delle Donne Lituane e ne fu eletta vicepresidente.

Ona Šimaitė (1894-1970). Bibliotecaria dell'Università di Vilnius, utilizzò la sua posizione per aiutare e salvare gli ebrei nel ghetto di Vilnius. Entrata nel ghetto con il pretesto di recuperare i libri della biblioteca dagli studenti universitari ebrei, fece entrare di nascosto cibo e altre provviste e fece uscire di nascosto documenti letterari e storici. Nel 1944, i nazisti arrestarono e torturarono Šimaitė. Fu quindi deportata a Dachau e successivamente trasferita in un campo di concentramento nel sud della Francia. Dopo la liberazione del campo da parte degli Alleati, Šimaitė rimase in Francia, lavorando come bibliotecaria, tranne che per un periodo dal 1953 al 1956 trascorso in Israele. Il 15 marzo 1966, l'organizzazione israeliana Yad Vashem ha riconosciuto Šimaitė come Giusto tra le Nazioni, piantando un albero in suo onore. Šimaitė morì fuori Parigi nel 1970 e, per sua richiesta, il suo corpo è stato donato alla scienza.³⁰

Eugenija Šimkūnaitė (1920-1996). Farmacista, erborista, etnografa lituana, dottoressa abilitata in scienze di biomedicina e biologia del 20° secolo. Ha svolto attività farmacologiche, ha lavorato presso l'Istituto di Biologia, l'Ente Farmaceutico del Ministero della Salute. Ha studiato gli habitat delle piante medicinali, raccolto folklore, organizzato concorsi di raccolta

³⁰ Retrieved from: https://en.wikipedia.org/wiki/Ona_%C5%A0imait%C4%97

di erbe per studenti. Ha scritto libri sulle piante medicinali, pubblicato articoli scientifici e divulgativi scientifici in varie riviste.³¹.

6.8. Lecco, Italia

La città di **Lecco**, situata nella regione Lombardia, ha una storia ricca e affascinante che copre un lungo periodo di tempo. La diffusione dei modelli storici a Lecco può avvenire attraverso diverse iniziative e risorse: musei e siti storici, itinerari tematici, eventi culturali e rievocazioni storiche, collaborazioni con scuole e istituzioni scolastiche, progetti di conservazione e restauro, iniziative digitali, mostre d'arte e fotografie. L'obiettivo è quello di creare un ambiente in cui il passato di Lecco sia valorizzato e apprezzato come risorsa preziosa per il presente e il futuro della città.

L'assenza o la limitata rappresentazione di figure femminili nella storia lombarda (e nella storia in generale) è un problema comune che riflette una più ampia tendenza storica a sottovalutare o ignorare i contributi delle donne. Questo fenomeno può essere attribuito a vari fattori, come gli stereotipi di genere, l'accesso storicamente limitato all'istruzione e alle opportunità e la narrazione selettiva.

Pertanto, nello specifico territorio di Valle San Martino e della provincia di Lecco, oggetto di questa ricerca, vi è una totale mancanza di conoscenza riguardo alle figure femminili locali. Questa assenza si riflette anche in una diffusa mancanza di strade, monumenti, piazze ed edifici dedicati alle donne.

Tuttavia, attraverso una ricerca approfondita, sono emerse donne che, in diversi momenti storici, hanno contribuito alla creazione della storia di Lecco. Tra questi ci sono i seguenti.

Antonia Pozzi (1912-1938). Una poetessa e scrittrice che, attraverso le sue opere, ha trasmesso il suo amore per la natura e per il Lago di Como.

Antonietta Nava (1912-2005). Insegnante e preside di scuola per 46 anni, è stata anche vicesindaco e consigliere comunale.

³¹ Estratto da: <https://zemelapiai.vplanas.lt/vilniausdnr/en/persons/F560B367-4A2C-4120-A74D-2DCFD9E18A1D>

Elena Gandolfi (1945-2003). Insegnante di lingue e ricercatrice in adozioni internazionali, ha pubblicato alcune ricerche. In qualità di presidente del CIAI (Centro Italiano per le Adozioni Internazionali), ha lavorato a livello nazionale e internazionale per promuovere accordi bilaterali tra governi e migliorare la legislazione sulle adozioni.

Piera Badoni (1912-1989). Una poetessa con un forte legame con la città di Lecco, che è stata associata a figure di spicco della letteratura e del mondo intellettuale italiano.

Carla Acquistapace (1918-2008). Membro del Partito Comunista, attivamente coinvolta nella distribuzione di materiale di propaganda antifascista e di stampa clandestina attraverso i Gruppi di Difesa della Donna.

Zaira Spreafico (1920-2004). Infermiera volontaria della Croce Rossa negli ospedali militari, si dedicò all'Opera di don Luigi Monza, occupandosi dei bambini abbandonati dopo la guerra, degli orfani e dei figli dei condannati a morte e dei prigionieri politici.

Gabriella Zanini (1921-2010). Ha istituito il primo servizio per malati terminali di cancro nel territorio lecchese, fondando l'associazione ACMT dedicata all'assistenza dei malati terminali.

Nonostante la ricerca abbia evidenziato la presenza di figure storiche femminili che hanno segnato il territorio lecchese, non esistono vie, strade, piazze o monumenti a loro dedicati. Inoltre, i cittadini non ne conoscono l'esistenza e quando si chiede loro di pensare a figure femminili storiche lecchesi, viene citata solo Lucia Mondella, personaggio di fantasia del romanzo storico di Alessandro Manzoni "I Promessi Sposi", ambientato nel territorio lecchese.

7. Strategie locali intorno alle città europee

7.1. Spagna

Per quanto riguarda le strategie locali per la promozione della storia delle donne, l'Istituto Municipale di Educazione del Comune di Salamanca ha creato un opuscolo di supporto per conoscere la storia delle donne di Salamanca e una mappa degli itinerari in cui si trovano queste donne, sia nelle strade, nei monumenti o nelle piazze.

Inoltre, il Comune di Salamanca ha realizzato diversi laboratori per la promozione delle donne nella storia di Salamanca, mettendo in evidenza contenuti come le donne vacceane tra gli eserciti invasori, le donne tra i monarchi: regine, consorti, principesse e amanti, le donne universitarie: Beatriz de Galindo, Lucía de Medrano, Teresa de Jesús, Dolores Cebrián, Feliciano Enríquez, Carmen Martín Gaité, Matilde Cherner e le donne nei medaglioni della Plaza de Salamanca.

Il Comune di Salamanca, in collaborazione con il Turismo de Salamanca, organizza una serie di visite guidate per tutto il mese di maggio. Si tratta di visite gratuite per evidenziare il ruolo rilevante di alcune delle donne nella storia e nel patrimonio della città, che chiamano "Salamanca con una voce di donna", questa visita viene effettuata per dare visibilità alle donne rilevanti nella storia di Salamanca, dalla Casa de la Mujer Clara Campoamor e dalla sua Scuola di Uguaglianza.

Il sito web del Comune di Salamanca fornisce anche informazioni accessibili su personaggi importanti della città, come Santa Teresa di Gesù (<https://salamanca.es/es/productos-turisticos/huellas-de-teresa>). L'organizzazione organizza concorsi per rendere le donne più visibili, come il concorso di graffiti e pittura murale "For Equality" (<http://www.familiaeigualdad.aytosalamanca.es/es/mujer/concursosycertamenes/concurso/s/Graffitis.html>).

D'altra parte, l'apertura della Casa de la Mujer "Clara Campoamor" da parte del Comune mostra la sua priorità nella lotta per l'uguaglianza e i diritti di tutte le donne.

Allo stesso modo, presso l'Ufficio del Turismo di Salamanca si possono trovare diversi percorsi, tra cui la Huella de Santa Teresa, una donna che ha contribuito alla storia di Salamanca, con il suo spirito intraprendente, la qualità letteraria, la spiritualità e i valori riformisti.

A Salamanca sono state allestite diverse mostre, come quella esposta nella Biblioteca Municipale Torrente Ballester il 10 e il 29 maggio 2020 intitolata “Donne che cambiano la storia” dell'artista Pilar Vega Pérez, attraverso un collage con i volti di 37 donne combattenti, artiste, rivendicatrici, avanguardiste, pioniere e donne dimenticate.

Allo stesso modo, l'Università di Salamanca, il Comune, la Junta de Castilla y León e le associazioni IDArte e Mujeres dos Rombos hanno presentato il progetto “Rostros del Olvido”, un progetto che rende visibili le donne che hanno studiato all'Università di Salamanca nel corso della sua storia e che hanno svolto un lavoro importante, ma che sono state ingiustamente lasciate nell'ombra.

A livello della comunità di Castilla y León, esistono diverse associazioni che, nell'interesse comune delle donne, si organizzano per rendere visibile il lavoro delle donne nella comunità, come l'associazione APFCyL, che si occupa di rendere visibili le donne nei media di Castilla y León.

7.2. Francia (Martinica)

In Martinica, diverse storiche e organizzazioni lavorano con l'obiettivo di diffondere una storia equilibrata dal punto di vista del genere. Ad esempio, L'Union des Femmes de Martinique (UFM), la prima organizzazione femminista dei Caraibi, fondata da Jane Léro. Inizialmente si trattava di un'estensione locale dell'Union des Femmes Françaises, un movimento avviato dalle donne che combattevano la resistenza durante la Seconda guerra mondiale. Oggi, la missione dell'UFM è difendere e promuovere i diritti delle donne per costruire una società di parità tra uomini e donne in Martinica. Tra le altre cose, l'UFM lavora per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla storia delle donne in Martinica e, più in generale, nei Caraibi e nel mondo, perché, come spiegano, sono “convinti che la storia sia essenziale per comprendere noi stessi, e ancor più la conoscenza della storia delle donne”. Per fare questo, lavorano alla

valorizzazione di tutta una serie di donne, come le “charbonnières” (lavoratrici del carbone) di Fort-de-France, o quelle che hanno portato avanti varie cause all'interno dei movimenti sociali. L'UFM propone anche diverse mostre itineranti e laboratori rivolti al grande pubblico. Questo formato molto breve e dinamico è un primo approccio che sensibilizza sulle rappresentazioni sociali, sulle realtà fraintese, chiarisce alcuni concetti, ecc. L'associazione offre anche corsi di formazione per contribuire alla sensibilizzazione e allo sviluppo delle competenze.

Esiste anche LimièKilti, un'organizzazione culturale che offre servizi che combinano storia, cultura e digitale per professionisti pubblici e/o privati. Mélody MOUTAMALLE, la fondatrice, sta attualmente lavorando a un progetto di inserimento che coinvolge storia, patrimonio e arte. Ha inoltre partecipato alla creazione di circuiti turistici, murales e mostre. È stata creata anche una linea del tempo cronologica della storia della Martinica e vorrebbe fare lo stesso ma sotto forma di mini linee del tempo tematiche (sulla storia delle donne, sulla storia dei movimenti sociali, ecc.)

Culture Égalité (CE) è un'associazione femminista con sede in Martinica che contribuisce a costruire una società basata sull'uguaglianza di genere, sulla diversità e sulla solidarietà. L'associazione si rivolge a tutte le donne, aiutandole a difendere i loro diritti e a essere libere, indipendenti e unite. Tra i suoi obiettivi, c'è il desiderio di rendere visibile il patrimonio delle donne e il loro contributo allo sviluppo sociale, politico, economico e culturale della nostra società.

Anche altre personalità, organizzazioni e storici sono desiderosi di contribuire alla valorizzazione delle donne nella storia e alla promozione dell'uguaglianza di genere.

7.3. Cipro

La comunità locale di Nicosia, Cipro, adotta vari approcci per preservare e condividere la sua storia, tra cui la manutenzione dei siti del patrimonio, la conduzione di tour storici e l'organizzazione di eventi culturali. Tuttavia, un esame più attento rivela una mancanza di rappresentazione delle donne in queste narrazioni storiche. Vale la pena esplorare le storie delle donne associate a questi luoghi. Ad esempio, Maria Iacovou, professoressa di

archeologia all'Università di Cipro, ha migliorato significativamente la nostra comprensione dell'antica Cipro, mostrando il potenziale di tali esplorazioni.

Nicosia ospita importanti istituzioni culturali, come il Museo Municipale Leventis di Nicosia e il Museo di Cipro. Questi stabilimenti svolgono un ruolo cruciale nella salvaguardia e nella diffusione della storia della città. Tuttavia, è necessario valutare il modo in cui ritraggono i contributi delle donne in questa narrazione storica.

Nicosia vanta una vasta collezione di siti storici e culturali che intrecciano il ricco passato della città. Monumenti importanti come le Mura Veneziane, la Porta di Famagosta e il Palazzo Arcivescovile fungono da ricordi tangibili della storia di Nicosia. Tuttavia, questi punti di riferimento spesso presentano storie che si concentrano in modo sproporzionato su figure maschili, lasciando in secondo piano i contributi delle donne.

Prendiamo ad esempio Maria Iacovou, professoressa di archeologia all'Università di Cipro. Il suo lavoro ha ampliato in modo significativo la nostra conoscenza dell'antica Cipro. Tuttavia, quanto sono noti i suoi successi tra i residenti e i visitatori di Nicosia? Con quale frequenza i suoi contributi vengono presentati in tour o mostre? Sebbene questi punti di riferimento offrano spunti di riflessione sulla storia della città, possono involontariamente perpetuare una prospettiva limitata e di genere se non includono le storie delle donne.

Per affrontare questo squilibrio è necessario rivalutare i metodi impiegati per promuovere la storia di Nicosia. Ciò potrebbe comportare la progettazione di visite guidate che enfatizzino i contributi delle donne o l'organizzazione di mostre dedicate specificamente al ruolo delle donne nella storia di Nicosia. Queste strategie potrebbero contribuire a una rappresentazione di genere più equilibrata della narrazione storica della città e, quindi, a responsabilizzare le ragazze e le donne verso l'uguaglianza di genere.

Nell'attuazione di queste misure, è fondamentale che esse ottengano un'adeguata visibilità. In particolare, è essenziale che i residenti locali conoscano la storia di Cipro. Inoltre, quando emergono nuove scoperte storiche, la loro diffusione attraverso i canali dei mass media può garantire una consapevolezza e un riconoscimento diffusi, riconoscendo in ultima analisi gli sforzi di individui diligenti. La presenza di donne in queste posizioni significative dovrebbe servire da esempio ispiratore da emulare in vari campi.

7.4. Grecia

La Grecia e la sua capitale Atene hanno una ricca storia che risale a migliaia di anni fa ed è accessibile a tutti i cittadini fino ad oggi. Nel centro della città si trovano diversi siti archeologici e musei, come l'Acropoli, il Museo Archeologico Nazionale, il Museo dell'Acropoli, ecc. Inoltre, la divulgazione della storia comprende visite guidate da guide esperte che forniscono approfondimenti sul significato e sulle storie che si celano dietro ogni luogo. Molto importanti sono anche le istituzioni culturali pubbliche e private come il Museo Bizantino e Cristiano e il Museo Benaki, che espongono manufatti storici e opere d'arte rilevanti per la storia della città. Infine, in Grecia e ad Atene esistono diverse piattaforme digitali per diffondere informazioni storiche di diversi periodi e aree geografiche. Archivi online, tour virtuali e siti web interattivi permettono a persone di tutto il mondo di esplorare la storia greca e ateniese.

In particolare, a livello regionale e in base alla storia locale di ciascuna area della Grecia, i comuni organizzano eventi e festival per celebrare gli anniversari storici e i contributi o i sacrifici della popolazione locale. Tuttavia, i contributi e le prospettive delle donne sono stati spesso sottorappresentati nelle narrazioni storiche tradizionali, quindi la maggior parte degli eventi e dei festival non include la prospettiva di genere. Quando queste celebrazioni riguardano le donne, sono per lo più dedicate agli enormi sacrifici e alle lotte delle donne, durante la guerra d'indipendenza greca (1821) o la Seconda guerra mondiale. Sembra che, nonostante la ricca storia della Grecia e la varietà di luoghi e musei storici, non esista una strategia consolidata e specifica per la promozione di una pari rappresentazione di genere nella storia. Il più delle volte la rappresentazione delle donne è affidata all'iniziativa di istituzioni, organizzazioni e stakeholder locali.

Nonostante questa situazione, di recente sono stati fatti molti passi avanti per migliorare l'uguaglianza di genere, spesso promossa attraverso la rappresentazione di genere nella storia. I comuni sono obbligati a dotarsi di comitati per la parità di genere che agiscono in questa direzione. Di recente, il Comune di Dirfya-Messapia, in Eubea, ha compiuto questo passo organizzando un evento dedicato alle donne che hanno cambiato la storia moderna con il loro lavoro. I musei, i siti storici e le istituzioni culturali greche si sono sforzati di includere

mostre ed esposizioni che evidenziano i contributi delle donne nel corso della storia, in vari campi, come la politica, l'arte, la scienza e i movimenti sociali.

7.5. Bulgaria

Ai fini del presente rapporto non sono state reperite informazioni pubbliche sulle strategie locali per la promozione di una storia equilibrata dal punto di vista del genere. Gli argomenti di “genere” o “donne” sono assenti dai programmi scolastici per gli studenti delle scuole superiori. Questi argomenti sono assenti anche nei piani d'azione strategici comunali e nei piani di sviluppo strategico.

Inoltre, il termine “genere” è entrato nella lingua bulgara con una connotazione negativa, principalmente a causa della retorica mirata della destra contro la Convenzione di Istanbul, che ha portato a una concezione errata del termine per il pubblico in generale. Nel 2018 la Bulgaria è diventata il primo Paese che ha rifiutato di ratificare il documento e ha creato un pericoloso precedente con la sua inazione nei confronti delle donne a rischio. Il tema è ancora attuale, soprattutto se si considera l'aumento dei casi di violenza di genere nel Paese negli ultimi anni.

7.6. Slovenia

Le pratiche di diffusione della storia equilibrata dal punto di vista del genere sono molto limitate. L'iniziativa di diffondere una storia equilibrata dal punto di vista del genere si basa sulle sfide nella ricerca e nel riconoscimento dei contributi storici delle donne, derivanti dalla mancanza di documentazione e narrazioni. La netta sottorappresentazione delle donne nei nomi delle strade della città è stata una delle preoccupazioni, spingendo gli sforzi per proporre nomi femminili.

È necessario sottolineare il ruolo centrale delle donne, in particolare delle donne minerarie, nella storia di Velenje, sostenendo il riconoscimento e la celebrazione del loro contributo. Affrontare il pregiudizio storico di genere è fondamentale e dovrebbero essere implementate iniziative educative per colmare il divario di conoscenza, assicurando che le storie di uomini e donne siano ugualmente celebrate e ricordate nella narrazione storica di Velenje.

A Velenje, la città si concentra fortemente sulla promozione della storia della città e del suo patrimonio industriale. Le pratiche della città nella diffusione dei modelli storici includono il Museo di Velenje, che mette in mostra la storia della città e della sua industria mineraria, e il Castello di Velenje, che ospita un museo di storia locale. La città ospita anche eventi culturali e storici regolari, tra cui il Festival di Velenje, che presenta una serie di eventi culturali e artistici, e il Festival del patrimonio industriale, che celebra il passato industriale della città.

La vicina città di Celje ha un approccio più diversificato alla diffusione dei modelli storici. Se da un lato la città si concentra fortemente sulla promozione della sua storia, dall'altro sottolinea l'importanza del patrimonio culturale e dell'arte. Le pratiche della città nella diffusione dei modelli storici includono il Museo regionale di Celje, che mette in mostra la storia della città e della regione in generale, e la Galleria d'arte contemporanea di Celje, che ospita mostre di arte contemporanea. La città ospita anche eventi culturali regolari, tra cui il Festival internazionale dei bambini di Celje e le Giornate della poesia e del vino, che celebrano la poesia e il vino della regione.

Se in passato le donne erano trascurate nel rappresentare le pietre miliari importanti della storia della città, oggi non è più così. A Velenje ci sono diverse donne che hanno ricevuto una targa dal comune di Velenje per il loro contributo al miglioramento della vita dei cittadini. Ad esempio, la Curatrice dell'Anno, che ha cercato di introdurre la cultura artistica a Velenje, la donna Scout, che ha sviluppato la mentalità dello scoutismo a Velenje, i politici che sono stati ministri e, naturalmente, molte sportive. Ogni anno Velenje ospita anche il più grande festival per bambini, dedicato a una ragazza (anche se fittizio) chiamato "Pikin festival" (Pippi Långstrump), che sottolinea che le donne sono capaci di tutto ciò che desiderano.

7.7. Lituania

Le informazioni sulle pratiche di diffusione di una storia equilibrata dal punto di vista del genere a Vilnius sono frammentarie a causa della grande autonomia delle amministrazioni comunali lituane e di altri enti nella realizzazione di iniziative educative e/o culturali. Le istituzioni pubbliche create dalle amministrazioni comunali (come scuole pubbliche, biblioteche, musei, centri culturali, ecc.) possono portare avanti autonomamente iniziative locali su piccola scala per promuovere una storia equilibrata dal punto di vista del genere, ad

esempio organizzando mostre, conferenze pubbliche, tour e altre attività. Tutto ciò è sostenuto anche da sforzi e iniziative private.

Recentemente si è registrato un notevole aumento di mostre dedicate a donne famose, al loro lavoro e al loro contributo alla storia lituana. Ad esempio, una mostra dedicata all'artista lituana Aleksandra Kasuba o la mostra speciale "Donne guerriere" che racconta le storie delle donne guerriere del XIX e XX secolo. Inoltre, le visite guidate sulle donne importanti che hanno vissuto a Vilnius stanno diventando sempre più popolari. Tra le molte capitali europee, Vilnius si distingue per essere la città che celebra la Giornata nazionale dell'Emancipazione. Ogni anno, il 17 febbraio, subito dopo la celebrazione del Giorno dell'Indipendenza nazionale il 16, viene organizzata una celebrazione alternativa altamente simbolica che commemora una manifestazione tenutasi a Kaunas in questo giorno nel 1918 per protestare contro l'esclusione delle donne tra i firmatari dell'indipendenza lituana.

Per quanto riguarda le strategie locali, non ci sono informazioni pubblicamente disponibili sulle strategie locali di promozione di una storia equilibrata dal punto di vista del genere. Gli argomenti di "genere" o "donne" sono assenti dal curriculum nazionale di storia per gli studenti delle scuole superiori. Questi argomenti sono assenti anche nei piani d'azione strategici e nei piani di sviluppo strategico dei Comuni.

7.8. Italia

Il crescente desiderio di un'azione concreta verso un cambiamento effettivo ha portato nel 2022 la città di Lecco a promuovere un'iniziativa. Nel mese che ospita la Giornata internazionale dei diritti della donna, il Comune ha suggerito di intitolare alcune delle proprie sale civiche a figure femminili legate alla storia della città e del territorio. Per farlo, l'Amministrazione comunale ha aperto un sondaggio rivolto ai cittadini, permettendo loro di esprimere le proprie preferenze tra nove donne importanti.

La scelta di dedicare le sale civiche della città a donne simbolo del territorio è frutto del desiderio di riconoscere il valore della leadership femminile. Le sale civiche sono state scelte perché rappresentano luoghi di partecipazione; da qui l'impegno a promuovere e rafforzare il ruolo delle donne come protagoniste.

L'iniziativa ha cercato di riconoscere e celebrare i contributi storici delle donne nella comunità locale e di aumentare la loro visibilità e rappresentazione negli spazi pubblici. Intitolando le sale civiche a queste donne significative, la città ha voluto onorare la loro eredità e ispirare le generazioni attuali e future con le loro storie di successi e impatto.

Già nel 2020 i giovani di *AmbientalMente*, progetto di politica civica lecchese incentrato sulla sostenibilità ambientale e sociale, hanno dato voce al tema della parità di genere attraverso un'azione innovativa. I giovani hanno simbolicamente cambiato i nomi di tre strade della città, dedicandole a tre donne di spicco della storia del nostro Paese. L'iniziativa ha voluto sottolineare l'importanza della parità di genere e il ruolo fondamentale delle donne, che purtroppo spesso viene sottovalutato o dimenticato. Guardando le strade della città, un libro intitolato "Lecco, il significato delle vie dalla A alla Z" rivela che su tutte le strade, 233 sono intitolate a uomini (tra cui 18 personaggi de "I Promessi Sposi") e solo undici strade sono dedicate a figure femminili (tra cui 6 personaggi de "I Promessi Sposi"). Attraverso un sondaggio, i cittadini sono stati invitati a scegliere tre donne da una lista di dieci importanti figure femminili. I risultati sono stati i seguenti:

- 3° classificata - Nilde Iotti, Presidente della Camera dei Deputati (1920-1999)
- 2° classificata - Francesca (Vera) Ciceri, antifascista e partigiana lecchese (1904-1988)
- 1° posto - Lea Garofalo, vittima della mafia (1974-2009)

Attraverso un flash mob, i giovani di *AmbientalMente* hanno esposto nuovi cartelli stradali accanto a quelli originali, riportanti i nomi di Lea Garofalo, Vera Ciceri e Nilde Iotti. Un modo per sottolineare il valore dato al concetto di sostenibilità sociale, tradotto in questo contesto in parità di genere.

8. Conclusioni a livello transnazionale

I rapporti nazionali elaborati dai partner hanno rivelato che sono stati compiuti progressi in materia di uguaglianza di genere, ma ci sono ancora sfide da affrontare. I progressi compiuti si concludono con una combinazione di azioni, come la creazione di leggi e istituzioni che promuovono l'uguaglianza di genere in diversi Paesi. Insieme alle azioni istituzionalizzate, è fondamentale rafforzare l'uguaglianza di genere promuovendo la visibilità del genere femminile in tutti i settori della società.

Inoltre, è una verità comune che tutti i Paesi partner hanno affrontato molti cambiamenti sociali nel campo dell'uguaglianza di genere, anche se c'è ancora molta strada da fare prima che le città europee possano essere completamente diverse e inclusive in tutti i campi della vita.

L'analisi della Desk Research indica che il numero di figure femminili conosciute nelle città europee è proporzionalmente inferiore rispetto al numero di figure maschili conosciute. Il risultato più comune è che le donne non sono state assenti da periodi storici degni di nota e anche dalla storia contemporanea, piuttosto che emarginate dalla narrazione dominante.

Ciò è stato confermato nei Focus Group condotti da tutti i partner con le stakeholder locali, che hanno dichiarato le difficoltà incontrate nel trovare impronte femminili degne di nota nella storia. Il contributo delle stakeholder è stato definitivo, in quanto hanno citato informazioni cruciali sulle realizzazioni degne di nota di figure femminili. D'altra parte, i focus group con i/le giovani hanno confermato le prospettive del consorzio, il quale tenendo conto della rappresentazione errata del genere nella storia e dell'emarginazione di metà della popolazione in diversi aspetti della vita, si aspettava che i/le giovani avessero una scarsa conoscenza della presenza femminile nella storia.

Sebbene i Rapporti nazionali indichino diverse difficoltà e sfide in tutti i Paesi partner, in conclusione, c'è un punto in comune quando si tratta dei risultati dei Focus Group con i/le giovani; questi/e sono molto interessati/e a saperne di più sulle figure femminili nella storia. Pertanto, il consorzio individua il potenziale per promuovere l'uguaglianza di genere attraverso la responsabilizzazione dei giovani e il cambiamento della narrazione dominante e dei ruoli di genere dominanti, sviluppando iniziative come il progetto HerStory.